

TERMO DE ENTREGA DE RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO (RTC)

Pelo presente instrumento particular, o **Instituto Federal de São Paulo – Campus Jacareí** – com sede na rua Antônio Fogaça de Almeida, nº 200, Jardim América, Jacareí – São Paulo, 12322-030, por meio de sua Professora e Pesquisadora, Profa. Dra. **Simone Marília Lisboa**, vem entregar à **Fundação Cultural Cassiano Ricardo**, à Sr^a **Fernanda Mara Ribeiro**, Coordenadora Geral De Projetos e Ação Cultural o trabalho realizado pela pesquisadora o Relatório Técnico Conclusivo, intitulado “**As práticas de sobrevivência dos agentes periféricos no mercado teatral: Um estudo comparativo entre Brasil e Espanha**”, que constituiu parte de sua tese de doutorado na área de Administração.

Neste relatório apresentamos parte do processo de pesquisa realizado e alguns resultados encontrados ao longo do trabalho e destacamos os seguintes: (1) Introduzimos o entendimento do mercado cultural a partir dos agentes periféricos como sabedores de suas necessidades e capazes de orientar agendas de Políticas Públicas de Cultura (PPC); (2) Apresentamos as práticas realizadas pelos agentes da área teatral, situados no interior dos estados, como táticas para sobrevivência no mercado cultural; (3) Propomos uma tipologia de centro e periferia orientada pela potência da periferia na construção de cidades mais inteligentes e menos desiguais. (4) Realizamos um análise comparativa entre municípios brasileiros e espanhóis que busca apresentar insights e abrir espaços para pensar em PPC a partir das praticas destes agentes periféricos diversos, mas enfrentando situações de desafios à sua permanência no

campo/mercado cultural.

A expectativa é que as informações aqui relatadas possam ser inspiradoras de políticas públicas mais realistas, diversas e democráticas, nos territórios.

A entrega deste RTC à Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR) à sua Coordenadora Geral de Projetos e Ação de Cultura Fernanda Mara Ribeiro tem como objetivos compartilhar o conhecimento desenvolvido via pesquisa científica no IFSP e ampliar possibilidades de análise e entendimento das várias nuances do mercado cultural na cidade e na região, podendo servir base para tomadas de decisões diversas na elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas de cultura.

Diante disso, nos colocamos à disposição para apresentação deste relatório em outros formatos tais como debates, realização de formações, espaços de diálogos e compartilhamentos diversos.

Jacareí, 17 de outubro 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CIÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO –
CAMPUS JACAREÍ.

Profa. Dra. Simone Marília Lisboa

Documento assinado digitalmente

FERNANDA MARA RIBEIRO

Data: 20/10/2023 20:10:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO
Coordenadora Geral de Projetos e Ação de Cultura
Fernanda Mara Ribeiro

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA SÃO PAULO (IFSP)
RELATO TÉCNICO CONCLUSIVO (RTC)

**AS PRÁTICAS DE SOBREVIVÊNCIA DOS
AGENTES PERIFÉRICOS NO MERCADO
TEATRAL: Um estudo comparativo
entre Brasil e Espanha**

Jacareí, 2023.

CEPIN – Centro de Pesquisa e Inovação em Consumo,
Mercados e Negócios

**AS PRÁTICAS DE
SOBREVIVÊNCIA DOS
AGENTES PERIFÉRICOS
NO MERCADO TEATRAL:
Um estudo comparativo
entre Brasil e Espanha**

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS.....	5
1.1. Produtos de Formação, Comunicação e Difusão do Conhecimento	6
1.2. Linha de Pesquisa:	6
Organizações; Políticas Públicas e Marketing.....	6
1.3. Divulgação da Produção:	6
1.4. Objetivo da Pesquisa:	7
1.5. Demanda:.....	7
2. APLICABILIDADE, REPLICABILIDADE E COMPLEXIDADE.....	9
2.1. Justificativa do Relatório	10
2.2. Declaração de Impacto Inovacional.....	11
3. FINANCIAMENTO	11
I.CONTEXTUALIZAÇÃO.....	13
II.OBJETIVOS DO RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO.....	22
III.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	22
IV.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	73
V.APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	79
VI.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	88

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1: TIPOLOGIA DE ESCALA PROPOSTA NESTE TRABALHO	14
QUADRO 2: AGENTES DO CAMPO PARTICIPANTES DO CAMPO CULTURAL A PARTIR DO FOMENTO DAS PPC ANÁLISE DOS GOVERNOS SARNEY A TEMER (1985-2018).....	62
QUADRO 3: PERFIL DOS ENTREVISTADOS.....	75 - 77

1. IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS

- Produtos de Intervenção ou Desenvolvimento (Inovação)
- Empresa ou Organização Social Inovadora (EMP)
- Processo, tecnologia e produto, materiais não patenteáveis (PROC)
- Relatório Técnico Conclusivo (RTC)**
- Tecnologia Social (TEC)
- Norma ou Marco Regulatório (NOR)
- Patente (PAT)
- Produtos/Processos em sigilo (PPS)
- Software / Aplicativo (SOF)
- Base de dados técnico- científica (BDT)
- Curso para Formação Profissional (CUR)
- Material Didático (MAT)
- Produto Bibliográfico na forma de artigo técnico/tecnológico (BIB)

1.1. PRODUTOS DE FORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

Autor(a) 1: Simone Marília Lisboa

Link para Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0898012020297800>

Autor(a) 2: Alice Dos Santos Ferreira

Link para Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7605012615953266>

Autor(a) 3: Giovana Maria Macedo Justino

Link para Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3769232617034940>

Artigo Vinculado: Tese de Doutorado "AS PRÁTICAS DE SOBREVIVÊNCIA DOS AGENTES PERIFÉRICOS NO MERCADO TEATRAL: Um estudo comparativo entre Brasil e Espanha".

Link para Artigo: <http://hdl.handle.net/1843/33871>

1.2. LINHA DE PESQUISA:

Organizações; Políticas Públicas e Marketing.

1.3. DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO:

Este RTC deriva de uma Tese de Doutorado publicado no <http://hdl.handle.net/1843/33871>, Repositório da UFMG, no Departamento a Faculdade de Ciências Econômicas (FACE).

1.4. OBJETIVO DA PESQUISA:

Compreender as práticas de sobrevivência dos agentes periféricos culturais no mercado teatral, a partir da análise comparativa da realidade do Brasil e Espanha, a partir práticas dos agentes periféricos do mercado de teatro em três níveis: privado, organizacional e público.

Diante dos resultados desta pesquisa, o Relatório Técnico Conclusivo busca oferecer ao órgão executivo condições para analisar a importância da construção de políticas públicas que possam compreender e planejar a heterogeneidade do mercado, aonde a ação governamental, via políticas públicas, chega. Visto que: 1) as PPC não chegam de maneira igualitária, nos lugares; (2) há uma incapacidade (intencional?) de se enxergar a heterogeneidade do mercado e das cidades, por parte do poder político; (3) Há uma tendência em se manter o agente periférico invisível, pode simplesmente significar objetivos de PPC não declaradas para a manutenção da posição dos agentes dominantes.

1.5. DEMANDA:

() Espontânea () Contratada () Por concorrência

A demanda surgiu espontaneamente, a partir de pesquisas científicas realizadas como exigência parcial para obtenção de título de Doutora em Administração

Descrição:

Esse Relatório Técnico Conclusivo tem como objetivo compartilhar com a Fundação Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, os resultados da pesquisa "AS PRÁTICAS DE SOBREVIVÊNCIA DOS AGENTES PERIFÉRICOS NO MERCADO TEATRAL: Um estudo comparativo entre Brasil e Espanha", que revela como os agentes periféricos elaboram suas práticas cotidianas no campo teatral diante de políticas públicas de cultura, implementadas verticalmente. Realizamos uma extensa coleta de dados, no período de março de 2016 a junho de 2019, entrevistando quarenta e oito (48) profissionais do campo de teatro, gestores públicos, artistas, diretores e produtores de teatro em duas regiões do Brasil e da Espanha. No Brasil, elegemos

municípios periféricos do sudeste brasileiro: Araçuaí e Rubim, no Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais e São José dos Campos, no Vale do Paraíba, SP. Na Espanha, nosso trabalho ocorreu nas cidades de Getafe e Salamanca. A pesquisa buscou entender o campo teatral em seus limites, contornos, tensões, capitais valorizados e ressonâncias no sentido de (re)construir o campo sob a perspectiva do agente periféricos e a partir daí, entender as práticas adotadas por esses agentes de maneira a garantir a realização dos seus interesses, no campo. Os resultados apontam para a utilização de táticas para participação e influência no campo que são: (a) formação na área cultural (capital cultural); (b) construção de uma rede de agentes no campo do teatro ou de outros campos da área cultural (capital social); (c) bom relacionamento entre os membros do grupo; (d) Aproximação de outros agentes do campo com mais poder (capital social e simbólico); (e) gestão empresarial do grupo cultural; (f) participação em conselhos representativos para a classe; (g) ocupação dos espaços físicos e de poder; (h) saltar escalas entre os entes federativos: união, estados e municípios e entre as localidades (capital x interior). Nossos resultados explicam as táticas utilizadas pelos agentes periféricos do campo nas localidades periféricas, como uma maneira de sobrevivência ao contexto. Este trabalho dialoga com a teoria das Políticas Públicas de Cultura e o seu valor está em lançar luz sobre a heterogeneidade do campo, sob a perspectiva do agente periférico situado em um lugar físico periférico (região) e esse posicionamento geográfico influenciando o posicionamento no campo de poder (campo social). Variadas aplicações podem proporcionar maior compreensão do campo e seus agentes periféricos visando à redução das desigualdades.

Organização: Fundação Cultural Cassiano Ricardo - FCCR

Área Impactada pelo Relatório Técnico Conclusivo:

Impacto Realizado: () Baixo () Médio (**x**) Alto

Impacto Potencial: () Baixo () Médio (**x**) Alto

Esse relatório visa fornecer informações ao gestor público para que à medida que conheça as práticas realizadas pelos agentes do mercado cultural que sobrevivem há mais de 10 anos, apesar das diversidades e das PP implementadas, possa orientar

suas ações no sentido de facilitar e fomentar tais práticas a um maior número de agentes do mercado cultural, contribuindo para seu crescimento e desenvolvimento.

2. APLICABILIDADE, REPLICABILIDADE E COMPLEXIDADE

Abrangência Realizada: grau de facilidade com que o produto foi empregado para atingir seus objetivos específicos.

Baixa Média Alta

Abrangência Potencial: grau de facilidade com que o produto pode vir a ser empregado para atingir seus objetivos específicos.

Baixa Média Alta

Replicabilidade: grau de facilidade com que o produto pode vir a ser empregado em situações semelhantes.

Restrita Irrestrita Escalável

Complexidade: grau de interação associada à diversidade de atores, relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento e aplicação de produtos técnico-tecnológicos.

Alta - Produção com alta complexidade é desenvolvida com sinergia ou associação de diferentes tipos de conhecimento e interação de múltiplos atores (laboratórios, empresas, etc.).

Média – Combinação de conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis nos diferentes atores (laboratórios, empresas, etc.).

Baixa - Desenvolvimento baseado em alteração/adaptação de conhecimento existente e estabelecido sem, necessariamente, a participação de diferentes atores em diferentes espaços.

2.1. JUSTIFICATIVA DO RELATÓRIO

Esse relatório, elaborado a partir de parte do trabalho doutoral da Profa. Simone Lisboa, tem o objetivo de compartilhar com o gestor público, as ações praticadas pelos agentes do mercado teatral que atuam há mais de 10 anos, sobrevivendo de cultura em suas localidades.

Com uma perspectiva de mercado e das políticas públicas, ele visa entender as práticas dos agentes localizados no interior do Brasil, onde as políticas Públicas chegam de maneira distinta das capitais, revelando desigualdades nas periferias. Assim, não se trata de um documento que parte do entendimento das Políticas Públicas de Cultura (PPC) sob a perspectiva do Estado (BARBALHO, 2007; RUBIM, 2015; GAIO, 2015; CALABRE, 2007; MENDES, 2015), mas sob a perspectiva dos agentes situados no interior dos estados estudados, bem como das desigualdades estabelecidas neste mercado (BARBIERI, 2015. Dimensões pouco estudadas.

No que diz respeito ao centro e à periferia, pesquisadores da PPC, tais como Häyrynen (2003) e Mangset (1998), definem a capital como sendo o centro geográfico e social de uma região, enquanto as periferias seriam "as outras cidades", com menos recursos e que dependem de serviços e produtos diversos produzidos nas metrópoles (SANTOS, 2006). Atrelados a isto, entendemos que nas capitais/ metrópoles, estão localizados os agentes centrais, de maior poder do campo e, no interior, em municípios de médio e pequeno porte, os agentes periféricos, que são aqueles com posição de menor poder, no campo. E esse mesmo olhar da diferenciação do conceito de centro e periferia se aplica às cidades e suas topografias. Assim, tem-se uma topografia de diferenças: espaço físico e no espaço social, periférico ou central, há diferenças de posições dos agentes, conforme distribuição de poder e posse de capital. E ainda assim, o lugar físico, geográfico, influencia na posição social do campo. São exigidos dos agentes dos campos, ali localizados, uma capacidade de se estruturar e organizar estratégias de maneira a participar minimamente do campo a que pertencem. São práticas adotadas no dia a dia a fim de possibilitar a sobrevivência no mercado. Essas práticas que são relatadas e objeto de pesquisa apresentados neste relatório. E essas práticas revela sobretudo, não as fraquezas, já tão difundidas, mas a força que têm em

se estabelecer no lugar por meio de práticas cotidianas capazes de garantir sua sobrevivência e permanência no mercado.

2.2. DECLARAÇÃO DE IMPACTO INOVACIONAL

Inovação: grau de intensidade do conhecimento inédito na criação e desenvolvimento do Relatório Técnico Conclusivo. Avalia-se o teor de inovação em:

- Alto - inovação radical, mudança de paradigma.
- Médio - inovação incremental, modificação de conhecimentos pré- estabelecidos.
- Baixo - inovação adaptativa, utilização de conhecimento pré-existente.

3. FINANCIAMENTO

Assinalar o(s) recurso(s) que financiaram esta pesquisa.

- Recursos Próprios
- Órgãos de Fomento tais como CNPQ/ CAPES, FAPESP. PDSE — Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior/Processo número 88881.189588/2018-01
- IFSP, via financiamento de pesquisas.
- Organização Estudada.

**RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO SOBRE PARTE DA TESE DE DOUTORADO
“AS PRÁTICAS DE SOBREVIVÊNCIA DOS AGENTES PERIFÉRICOS NO MERCADO
TEATRAL: Um estudo comparativo entre Brasil e Espanha”**

Autora 1 Simone Marília Lisboa, área, IFSP – Campus Jacareí.

Doutora em Administração na área de Organizações e Políticas Públicas. Mestre em Marketing. Professora IFSP campus Jacareí. Email: simone.lisboa@ifsp.edu.br

Autora 2: Alice Dos Sanos Ferreira, área, IFSP – Campus Jacareí.

Graduanda em Administração. Email: alice.ferreira1@aluno.ifsp.edu.br

Autora 3: Giovana Maria Macedo Justino, área, IFSP – Campus Jacareí

Graduanda em Administração. Email: giovana.j@aluno.ifsp.edu.br

Jacareí, 2023,

I.CONTEXTUALIZAÇÃO

Com o objetivo de compreender as práticas de sobrevivência utilizadas pelos agentes do mercado teatral, em municípios do interior de seus estados, em resposta a políticas públicas verticais, conduzimos essa pesquisa de maneira meticulosa por mais de 4(quatro) anos entrevistando agentes culturais do campo teatral do interior dos Estados de Minas Gerais, mais especificamente, o Vale do Jequitinhonha, São Paulo, o Vale do Paraíba além de Madrid e Salamanca, na Espanha.

Na tarefa de responder à pergunta que nos orientou: “quais as práticas de sobrevivência utilizadas pelos agentes do mercado cultural situados no interior do país? levamos em conta que os agentes situados no interior estão na periferia do mercado e por isso, já sofrem constrangimentos. Suas possibilidades de atuação são definidas pela sua posição no mundo social, sendo assim, mediados por dinâmicas organizacionais e governamentais que produzem os recursos simbólicos que deverão ser apropriados no contexto social (BOURDIEU; WACQUANT, 2005; KEENOY; OSWICK, 2004; LEFEBVRE, 2013).

Esses recursos simbólicos refletem no lugar e ganham características de produtos, tais como recursos financeiros, de construções físicas e outros, os quais se constituem a partir de fronteiras simbólicas e materiais, separando e diferenciando os agentes do campo (HALFORD; LEONARD, 2006). A produção desses recursos está inserida em estruturas de mercado crivadas por políticas públicas centrais, verticais, elaboradas nas capitais e nos grandes centros e por lógicas institucionais diversas, relações de poder e disputas ideológicas (SANTOS, 2005; BOURDIEU; WACQUANT, 2005; LEFEBVRE, 2013).

Nesse contexto, Smith (2000) aponta ainda que a construção do lugar implica produção da escala, na medida em que os lugares são distintos uns dos outros e a escala é o critério de diferença, não apenas entre lugares, como entre tipos diferentes de lugares. Lefebvre (2013) e Smith (2000) sugerem que o “saltar escalas” seja uma estratégia adotada pela periferia para dissolver fronteiras e

disputar recursos de maneira mais igualitária com os agentes centrais. A adoção da visão escalar de centro e periferia para nosso objeto de análise, deu-se em virtude de ser essa escala, os parâmetros considerados em PPC (HÄYRYNEN, 2003; GRAY, 2010; MANGSET, 1998), com uma caracterização já definida.

De maneira a explicitar as diferenças e características diferenciadoras de periferia e centro, propomos a tipologia abaixo (QUADRO 1), na qual apontamos algumas características dos municípios centrais e periféricos. Para sua elaboração, consideramos os trabalhos de Bourdieu (2008), Mangset (1998), Häyrynen (2003), Santos (2006) e outros. Assim, quando nos referirmos a municípios periféricos, estamos remetendo a municípios de pequeno e médio porte, onde localizam os agentes teatrais, objeto da nossa pesquisa, com as características abaixo mencionadas. Já quando mencionarmos municípios centrais, significa que estamos nos referindo às capitais que são as metrópoles, conforme abaixo:

Quadro 1: Tipologia de Escala Proposta neste Trabalho

Tipologias	Distanciamento físico da metrópole	Distanciamento do Poder Vertical De Tomada de Decisões	Facilidade de comunicação com o tomador de decisões e outros agentes do campo	Capacidade de influência do núcleo tomador de decisões	Acesso a recursos diversos
Centro	É a metrópole/capital.	Próximo	Maior facilidade	Alta	Grande
Periferia	Cidade distante fisicamente da metrópole	Afastado	Menor facilidade	Média e baixa, dependendo do porte do município e sua importância econômica e política.	Pequeno

Fonte: LISBOA, Simone Marília. As práticas de sobrevivência dos agentes periféricos no campo teatral [manuscrito] : um estudo comparativo entre Brasil e Espanha, 2020.

Häyrynen (2003), por sua vez, observa que o critério de diferença é a condição de ser ou não metrópole e, a partir daí, entender como toda a gama de políticas públicas é acessível a esses agentes culturais atuantes nas cidades periféricas. Entender o que é acessível, o que não é, como é, em que condições há usufruto, é fundamental para o entendimento das políticas públicas, suas limitações e possibilidades – sabendo-se que as políticas públicas refletem uma intenção da configuração de um

lugar (HALFORD; LEONARD; 2006) pelo poder central é vertical. Uma construção de lugares, suas diferenças e similaridades, intencionalmente.

Nesse sentido, a cidade é um lugar que abriga uma multiplicidade de agentes entre habitantes e grupos de empresas de vários mercados, como o cultural e o segmento de teatro além dos governos e outras organizações não governamentais com múltiplos interesses e ideologias, todos convivendo ali na cidade, no lugar (SANTOS, 2000, 2005; SMITH, 2000). É justamente a inter-relação entre essas multiplicidades em jogo no processo de produção de “pedaços” do espaço urbano que faz dele um contexto privilegiado para a análise das relações entre os agentes do campo, localizados em cidades periféricas.

É nas cidades que as “pessoas forçam os espaços a sua volta a tomarem significado. A nenhum espaço é permitido se manter neutro [...]. O entendimento das pessoas transforma o espaço em lugar” (ROTENBERG; MCDONOGH, 1993, p. xiii, tradução nossa). É no lugar onde as verticalidades se encontram com as horizontalidades, isto é, onde tanto o poder central instituído e representado em suas esferas federal, estadual e municipal, quanto a vida das pessoas comuns, os diversos agentes de campos diversos, com mais ou menos poder se encontram e a partir daí se relacionam e organizam.

Assim, a cidade é construída por lugares distintos, heterogêneos e o dito ‘lugar’ situa-se em um território institucionalizado que é definido, geralmente, por relações que se estruturam sob três vertentes: política, cultural e econômica. A vertente política expressa as relações de poder, o que é institucionalizado; a vertente cultural consiste na dimensão simbólica, mais subjetiva; e a econômica compreende o território como fonte de recursos e / ou incorporado nas relações de produção (HAESBAERT, 2004). A principal questão é saber quem domina ou influencia um determinado lugar e como, além da interação deste lugar com outros lugares. Pode-se, assim, perceber a proximidade do conceito de campo de Bourdieu e a visão de território, segundo os teóricos da geografia humana. Por isso, adotaremos, neste trabalho, a perspectiva de campo de Bourdieu e Wacquant (2005):

um “campo de disputas”, definido como uma rede ou uma configuração de relações objetivas entre posições. Posições essas que estão objetivamente definidas em sua existência e nas determinações que se impõe sobre os ocupantes, agentes ou instituições, por sua situação presente e potencial (*situs*) na estrutura de distribuição de espécies de poder (o capital) cuja posse ordena o acesso a vantagens específicas que estão em jogo no campo, assim como por sua relação objetiva com outras posições (dominação, subordinação, homologia *et cetera*). (BOURDIEU; WACQUANT, 2005, p. 150).

Esse é o mote deste trabalho. O que nos instigou a enveredar por esse caminho foi a necessidade de entender as ações dos agentes localizados em cidades periféricas, em suas práticas cotidianas para permanecer no campo, para sobreviver, uma vez que essas práticas não são medidas nem avaliadas pelos órgãos oficiais, vistas, portanto, de maneira superficial pelos pesquisadores da área de PPC e de mercados.

No contexto, o tema de pesquisa surgiu como consequência da lacuna teórica da área cultural tanto no setor público quanto no privado. No setor público, tive a possibilidade de, em duas ocasiões, aproximar-me das tomadas de decisão sobre as PPC. A primeira, na antiga Secretaria de Cultura do município de Belo Horizonte – de 1995 a 2003 – quando atuei como profissional da área técnica, efetiva, na área da Lei de Incentivo à Cultura; outra pela Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais – de 2003 a 2010, na qual atuei parte do tempo como consultora, viajando por Minas Gerais e conhecendo a diversidade inerente ao estado, próxima dos gestores culturais públicos, das secretarias de cultura e fundação recém-criadas, com equipes inteiras cheias de vontade, mas com pouca experiência no campo. Ao longo desses anos, fomos acumulando a experiência conjuntamente, pois as políticas culturais e suas inúmeras ferramentas, inclusive a criação das Secretarias de Cultura pelos municípios, eram ainda novidade no cenário brasileiro.

Em um cargo gerencial, pude conhecer a diversidade da produção cultural localizada nos municípios, em seus bairros, nas zonas rurais. Pude conhecer os produtores de cultura, suas demandas, sonhos, expectativas e realidades desafiadoras. Por outro lado, conheci de perto os desafios do Estado em gerir toda essa diversidade, propondo políticas e ações culturais que atendessem de maneira particular as diferentes necessidades. Experimentei os sempre poucos recursos financeiros para a

área, a dimensão geográfica do estado, que desafiava os gestores públicos, os limitados serviços de transporte, por exemplo, que dificultavam as equipes de se locomoverem até os inúmeros municípios do estado. Enfim, antes de me tornar pesquisadora na área cultural, me aproximei do campo e de seus agentes, conhecendo um pouco mais sobre seus cotidianos.

Como pesquisadora, meu primeiro trabalho foi a minha dissertação de mestrado, que respondia a uma necessidade da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, onde era administradora, efetiva. Pesquisei sobre a Lei de Incentivo à Cultura, em recente funcionamento na época. O foco dessa pesquisa foi entender o porquê de os empresários belo-horizontinos investirem em cultura, como, em que circunstâncias, e quem eram esses investidores. Fiz um trabalho que teve uma grande repercussão no contexto da gestão cultural. Era um trabalho que trazia informações que despertava a atenção de técnicos, gestores, artistas e produtores. Importante lembrar que as informações sobre o setor cultural eram muito escassas. Um volume muito pequeno de dados estava à disposição para pesquisa. A repercussão que o trabalho teve permitiu que eu dialogasse com outros gestores de outros estados do Brasil. Isso abriu o meu entendimento para esses novos contextos. O tema da dissertação era o *marketing* cultural, conceito ainda em desenvolvimento no Brasil e na Europa, embora já muito difundido nos Estados Unidos.

Particpei de outras pesquisas, compondo as equipes técnicas, tais como a realizada com a empresa Vox Populi, especializada em pesquisas de opinião, quando foi realizado o Primeiro Diagnóstico da Área Cultural da Cidade de Belo Horizonte (1996); como membro da Secretaria Municipal de Cultura (SMC); com a Fundação João Pinheiro em pesquisa realizada sobre a Geração de Trabalho e Renda a partir das Leis de Incentivo à Cultura (2009), que buscou quantificar e qualificar o trabalho e a renda gerados no estado de Minas Gerais quando a lei completava seu décimo ano de funcionamento.

Em todos esses trabalhos surgia a questão da desigualdade, retratadas em dados centrais e periféricos, como resultado de políticas diversas implementadas durante anos e que eram reforçadas, em parte, pelas políticas culturais (BARBIERI,

2015; IBGE, 2003, 2013), nos lugares, em regiões geográficas bem delineadas. Para falar sobre a noção de desigualdade em PPC é importante entender o contexto em que se aplicam, pois é no contexto em que estão as condições ou não para usufruto das PPC, planejadas em um lugar central, distante das especificidades, nos diversos contextos a qual se aplica.

A Constituição Brasileira de 1988, ao garantir aos municípios a qualificação como entes federativos, que assegurou, por vias institucionais, a independência, as competências e a autonomia dos municípios em relação aos estados e à federação, abriu espaço para maior participação popular e para a construção do poder local (SPINK, 2001), locais onde vivem a maior parte das pessoas, nas cidades marcadas geograficamente (SANTOS, 2005) como território do poder central, institucionalizado.

Essa mudança foi especialmente importante, pois as cidades são, em suas diversidades, construções sociais em grande parte modeladas a partir de políticas públicas, resultado, principalmente, da intenção de um agente institucional (SMITH, 1995). Mas esse agente não é exclusivamente institucional, é também fruto de poderes de grupos organizados, no nível do lugar, das cidades e da sua heterogeneidade. É o lugar onde perpassam todo o fluxo de políticas institucionalizadas, de alguma maneira.

Por isso, as PPC definidas como as ações estruturadas de autoridades públicas específicas responsáveis pelo setor cultural (MANGSET, 2018) cuja evolução resulta da interação entre os níveis político e o cultural, consiste em: "adicionar novas camadas de instituições, orientações e discursos, e não em mudanças radicais, de maneira que as políticas culturais contemporâneas possam ser vistas como a sedimentação das anteriores" (DUBOIS, 2013, p. 1).

Realizadas e implementadas em grande parte dos países ocidentais, as políticas públicas de cultura parecem não passar por mudanças radicais, mas por evoluções institucionais que vão sedimentando caminho para as seguintes (MANGSET, 1998, 2018; DUBOIS, 2013), e isso não é diferente no Brasil onde, mesmo marcadas pela instabilidade (RUBIM; BARBALHO, 2007), seguem, ao longo dos anos, uma lenta e

persistente evolução com crescente institucionalização das PPC (RUBIM; BARBALHO, 2007; CALABRE, 2007), que vão se sedimentando ao longo do tempo.

Embora estejamos vivenciando, no Brasil, um momento marcado por uma nova institucionalização da PPC (LIBÂNIO, 2017), momento de difícil análise sob o olhar rigoroso da ciência, haja vista seu recente surgimento, e que nos leva a perguntar o mesmo que Mangset (2018) para as políticas culturais europeias: "*será o fim das políticas culturais?*" Ainda assim, confiamos que novos ciclos virão em que o vivenciado ao longo do tempo será sedimento para políticas futuras capazes de trazer para o centro do campo cultural interesses e agentes envolvidos, que sendo diversos, múltiplos e heterogêneos (SEMPERE; CRUZ, 2007), conduzirão a algum tipo de refazimento das PPC e de sua relação com os diversos agentes do campo, em consonância com os valores culturais e ideais de desenvolvimento do campo e da sociedade.

A desigualdade na distribuição dos recursos oriundos das PPC é um desafio para gestores culturais do mundo ocidental (BARBIERI, 2017; ORTÍNEZ, 2005), mesmo nos países considerados desenvolvidos, onde a desigualdade e as PPC possuem em sua agenda a redução desta desigualdade. Sendo assim, ainda, uma esfera subdimensionada e que não ocupa um lugar central nos debates (BARBIERI, 2017). A Espanha, por exemplo teve, durante muitos anos produção e a circulação cultural, favorecidas por PPC, centradas nas cidades de Barcelona e Madri (ORTÍNEZ, 2005). No Brasil, apesar de alguns esforços, também se pode afirmar que o acesso às PPC se restringiu, com alguns períodos de exceção, ao sudeste brasileiro (IBGE, 2013), com grande ênfase nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

O contexto que utilizamos para buscar respostas e encontrar argumentos é o do campo teatral, que foi escolhido depois de uma longa pesquisa exploratória e aproximação com o campo cultural em vários segmentos, nas duas regiões do Brasil pesquisadas, Vale do Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais, e São José dos Campos, no estado de São Paulo. O contexto se apresentou como o mais adequado para a pesquisa que estávamos iniciando que, entre outras características, mostrou ser

o segmento artístico com grupos mais antigos (IBGE, 2013), mais estáveis e com maior engajamento nas políticas culturais (CARVALHO, 2012).

Optamos por realizar uma pesquisa comparativa no campo teatral em municípios da Espanha e do Brasil. Do ponto de vista teórico, a base comparativa foi delineada em virtude da necessidade em se fazer a homologia entre os agentes do campo (dominantes e dominados) em espaços físicos e de poder distintos (BOURDIEU, 1989) daí o nosso entendimento da importância de se estudar agentes teatrais em locais distintos, de maneira a entender mais profundamente, a estruturação e a dinâmica do campo. Assim, o Brasil é centro do nosso trabalho, sendo a Espanha, a referência homóloga necessária para compreensão maior do campo, objeto de estudo.

A Espanha foi escolhida em virtude do intercâmbio na área da cultura entre pesquisadores e gestores (FIALHO; GOLDSTEIN, 2019) brasileiros e espanhóis. Também por uma experiência anterior da pesquisadora nesse contexto cultural, quando esteve na Espanha cursando por um ano o doutorado em História da Arte – em 2006-2007.

No Brasil, escolhemos municípios do interior do sudeste brasileiro: Araçuaí e Rubim, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, distantes quase 800 quilômetros da capital do estado, e São José dos Campos, no Vale do Paraíba, um município industrial de 600.000 habitantes e distante, aproximadamente, 60 km da capital do Estado.

Na Espanha, escolhemos os municípios de Getafe, que está a 12 km da capital Madri, com 180 mil habitantes, e Salamanca, que está a aproximadamente 200 km de Madri, com cerca de 144 mil moradores. Para realizar a escolha das cidades, também fizemos um levantamento prévio a respeito da realidade cultural de cada município.

O objetivo desta pesquisa foi de compreender as características do mercado teatral nos municípios pesquisadas e as práticas de seus agentes do campo: como agem e reagem às exigências do cotidiano, quais as práticas que realizam para sobreviver, de maneira naturalizada, para continuar existindo e buscando legitimidade e o direito de pertencimento ao campo e, se possível, influenciá-lo. Agentes potentes, que possuem criatividade e produção cultural da mais alta qualidade, mas que nem

sempre são alcançados pelas PPC, dificultando a participação no campo a que pertencem.

Esta pesquisa de abordagem metodológica qualitativa visa compreender a amplitude das práticas realizadas pelos agentes do campo teatral, residentes nas cidades de periferia, em suas buscas por participação no campo por meio do usufruto das PPC.

Dois níveis de análise serão tomados para que seja compreendida a relação entre as organizações componentes do campo teatral: o nível médio para os agentes das cidades periféricas; e o nível macro para as políticas públicas de cultura, já que representam o poder no nível institucionalizado. O período de coletas de dados foi de março de 2016 a abril de 2019, por meio de entrevistas, fontes documentais e acompanhamento de redes sociais dos grupos e agentes pesquisados.

Adotamos como perspectiva teórico-metodológica a praxiologia social de Bourdieu (BOURDIEU; WACQUANT; 2005), tendo como ponto de partida a articulação entre os conceitos de campo, *habitus* e capital. Foram coletados dados a partir de múltiplas fontes tais como entrevistas, observação de participantes e dados documentais diversos. O estudo foi conduzido em duas etapas analíticas, de acordo com a praxiologia social. A primeira consistiu na construção do objeto (BOURDIEU; WACQUANT; 2005), por meio da definição do campo teatral para, assim, determinar: (1) quem são os diferentes agentes, (2) quais são as propriedades específicas dos agentes periféricos (interesses e recursos) e (3) o que está em disputa no campo. A segunda consistiu na análise da dinâmica do campo, informada a partir das características dos agentes. Os agentes são entendidos por Bourdieu e Wacquant (2005) como aqueles que estão socialmente constituídos no campo, pelo fato de que possuem as propriedades necessárias para serem efetivos, para produzir efeitos, no campo em questão. Assim, "é o conhecimento do próprio campo no qual eles (os agentes) evoluem que nos permite capturar melhor as raízes de sua singularidade, o ponto de vista ou posição (no campo) a partir do qual sua visão particular do mundo (e do próprio campo) é construída" (BOURDIEU; WACQUANT; 2005, p. 163, tradução minha).

II.OBJETIVOS DO RELATÓRIO TÉCNICO CIENTÍFICO

Objetivo Geral: Compreender as práticas de sobrevivência utilizadas pelos agentes do mercado teatral, em municípios do interior de seus estados, em resposta a políticas públicas verticais.

Objetivos Secundários:

- Conhecer, visando explicar as diferenças e similaridades nas práticas dos agentes situados em municípios distintos.
- Identificar as condições e características dos lugares que facilitam / dificultam o usufruto das políticas públicas governamentais verticais (federal, estadual e municipal), no lugar.

III.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL: UM OLHAR DOS AGENTES PARTICIPANTES DE NA NOVA REPÚBLICA (1985 A 2018)

Depois do seu e-mail, te convidei para um bate-papo porque fiquei pensando: desenvolvimento para quê? Penso que o objetivo do desenvolvimento seja a cultura. Pode-se comer mais, consumir mais produtos inicialmente, mas tem um limite. O objetivo do desenvolvimento é a cultura, essa é a essência do desenvolvimento (PEREIRA, Bresser Pereira¹, 2018, informação verbal).

Analisar as PPC no Brasil é ainda um enorme desafio, conforme apontado por Rubim (2007), pois há períodos com proliferação de estudos e outros nos quais prevalece o silêncio. Por isso, já de antemão, as PPC no Brasil são classificadas, de maneira similar aos estudos na área: dispersa, fragmentada, desigual, impregnada de atenção e silêncios. Além é claro, da pouca importância dada pelos governos, sociedade e pesquisadores. A gestão pública da cultura é ainda na atualidade, o último nome a ser anunciado pelos governos recém-eleitos. Aliás, dependendo do partido a que representa, sequer é um nome importante durante as campanhas presidenciais. E a importância da cultura, sua dimensão e possibilidade é considerada supérflua, até mesmo por governos de esquerda que em momentos de crise, reduzem orçamento, apesar do baixo valor em relação aos demais

ministérios (MORAES, 2016). Em uma sociedade tão desigual como a brasileira, cultura é ainda muitas vezes, vista como um luxo, do ponto de vista das políticas públicas, embora haja uma efervescência cultural em todos os segmentos, independente destas políticas.

A Constituição Federal, promulgada no ano de 1988, dentro de uma visão global de direito à cultura como uma parte dos direitos humanos, por meio da inclusão dos artigos 215² e 216³ na Carta Magna, exigiu a atuação positiva do Estado, cuja realização demandou dos governantes que se seguiram à sua promulgação uma postura oficial diante das PPC (SILVA, 2006), diferentemente do que era feito até então. A intenção era fazer com que o Estado adotasse ações afirmativas considerando a diversidade brasileira em sua complexidade e, a partir daí, propusesse uma política cultural que fosse capaz de integrar e de valorizar essas diferenças constituidoras da identidade brasileira. Um setor ainda a ser desenvolvido (CUNHA FILHO, 2000) e de cujo entendimento e desenvolvimento a sociedade brasileira, como um todo, deveria participar.

O GOVERNO SARNEY (1985 – 1990)

O governo Sarney marca o início do processo da redemocratização e nesse governo foi criado o MinC, órgão máximo para a institucionalização das políticas culturais, em 1985, após a separação da pastas Cultura e Educação. Foi regulamentado pelo Decreto 91.144 de 15 de março daquele mesmo ano. O economista Celso Furtado foi ministro da Cultura por dois anos: entre 1986 e 1988. Sob sua gestão, preocupada com a carência de recursos e com a ênfase nas diversidades (FURTADO, 2012) e no saber popular, criou a Lei no. 7505, sancionada em julho de 1985 e regulamentada pelo Decreto no. 93.335, de 03 de outubro de 1986, a chamada Lei Sarney, que foi justificada pelo legislador a partir das seguintes constatações: necessidade de algum estímulo à participação do empresariado como incentivador da cultura, a incapacidade de alguns produtos culturais de sobreviver com recursos próprios além da necessidade do incremento da cultura e sua diversidade (BRASIL, 1986).

O Ministério da Cultura, pela primeira vez, separado do Ministério da Educação,

deixava de ser uma secretaria e refletia, sobretudo, uma luta da sociedade, pela institucionalização da

² Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. (Ver: http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cf215a216.htm).

³ Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente e em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (Ver: http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cf215a216.htm)

cultura visando a recursos capazes de atender as expectativas de produção cultural. Um único ministério significava um único orçamento já que, unido à educação, que demanda recurso, merece grandes projetos e recursos, e também tem muitas carências, ou seja, quase nada restava à cultura (LISBOA, 1999; GOIS, 2017). Embora ações conjuntas e/ou complementares entre essas duas áreas fossem bem-vindas, era preciso separar cultura e educação, pois, dada a importância de cada uma das áreas, mereciam, separadamente, ter políticas próprias, amplas e capazes de refletir os interesses da sociedade. A cultura, em especial, merecia ações e políticas capazes de entender e valorizar a diversidade brasileira. Era essa a demanda da sociedade brasileira, da classe artística em especial, reconhecidas e institucionalizadas pela Constituição Federal.

O MinC teve no primeiro ano de funcionamento, dois ministros anteriores a Celso Furtado, José Aparecido e Aluizio Pimenta, que por razões pouco claras deixaram o recém criado ministério sem até mesmo definirem a sua estrutura administrativa, o que coube a Celso Furtado. Foram, ao todo, cinco ministros durante o governo Sarney (LISTA..., 2020) o que representa uma média de um ano para cada ministro. Um dado que revela uma realidade difícil tanto para o governo, no que diz respeito à elaboração, implementação e avaliação dos programas propostos, quanto para a classe artística que deveria ser capaz de se inteirar das mudanças ocorridas.

Era um novo campo cultural se estabelecendo no Brasil, com novas regras. A gestão de Celso Furtado à frente do MinC trouxe uma inovação para o campo da cultura: a criação da Lei Sarney que transitou de uma visão homogênea, em bloco da cultura (CALABRE, 2007). Trazia um programa único, igual para toda a federação considerando uma igualdade das condições e dos contextos, para uma política que propôs pensar a cultura como um mecanismo de articulação entre os entes da federação. Cada um com sua participação e responsabilidade de maneira que, na municipalidade, possa enxergar o pequeno, a realidade local e suas nuances. Essa articulação visava aumentar o poder e a possibilidade de escolhas em investimento cultural por parte dos agentes das municipalidades, aqueles que vivem lado a lado e se organizavam socialmente de alguma maneira: os artistas, os movimentos sociais, os empresários, o governo local e os consumidores de cultura, em geral.

O intuito era o de garantir maior mobilidade e opções aos agentes distantes das metrópoles, nas cidades e nos estados brasileiros (CALABRE, 2007) dando a eles, a partir de sua mobilização organizada, alternativas de encontrar caminhos para se debaterem sobre as prioridades de investimentos culturais da cidade e, a partir daí, buscarem financiamento com os governos e empresários locais. A lei trazia empresários, pessoas físicas e sociedade organizada para o centro das decisões sobre investimento cultural. Essa era a ideia de Celso Furtado.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura (FURTADO4, 1987, entrevista transcrita) em 1987, o então ministro, Celso Furtado, afirmava que a Lei Sarney pretendia, dentre outros objetivos, levar a sociedade a ocupar um papel ativo no que tange às iniciativas no plano do desenvolvimento cultural. "Vocês, instituições culturais da sociedade civil, grupos, etc., tomem a iniciativa, busquem recursos, os controlem, e o Estado está aí para apoiar essas iniciativas, mas não para substituir a sociedade" (FURTADO, 1987, entrevista transcrita). Nessa lógica, a Lei Sarney veio não para canalizar recursos para a cultura propriamente, mas para incitar a sociedade a assumir a iniciativa no plano da cultura. Nesse ambiente e segundo a proposta da lei, pequenos, médios e grandes empresários podiam passar a contribuir com seus recursos próprios para um projeto de cada município, bairro, região. Exigia, pela

primeira vez, uma organização da sociedade local em prol de objetivos comuns. Havia nesse momento uma preocupação com:

[...] a cultura represada que existe nas comunidades locais, nos contextos de vida das camadas populares; sua definição de mecanismo de financiamento como instrumentais para algo maior, não econômico, para a cultura vista como fator de identidade e de recuperação da autoestima de uma população recém-saída de duas décadas de repressão política (BOLAÑO; MOTA; MOURA, 2012, p. 17).

Inaugurava-se um novo momento das políticas públicas para a cultura no Brasil, o momento em que o governo federal começa a entender, assim, como as classes artísticas organizadas já vinham demandando, há muito, a importância dos municípios e das diversidades na participação das definições das ações de política cultural adequadas a cada realidade (BOLAÑO; MOTA; MOURA, 2012). Por meio da Lei Sarney, inseria-se no cenário cultural, a exemplo do modelo francês, o empresário como um agente em um ambiente já formado por governo, artistas e produtores culturais e ia além, posto que a sociedade civil, pessoa física, que pagava imposto de renda, também poderia ser financiadora de cultura. O que se pretendia, ao inserir novos agentes no setor cultural, era uma mudança estrutural baseada na perspectiva de Furtado das

⁴ FURTADO, Celso. **Roda Viva: Celso Furtado**. [Entrevista concedida a] Rodolpho Gamberini. Programa Roda Viva, São Paulo, 9 fev 1987. Disponível em: www.rodaviva.fapesp.br/materia/300/entrevistados/celso_furtado_1987.htm. Acesso em: Acesso em 21 fev 2017.

relações entre cultura e desenvolvimento, de acordo com o espírito da nova Constituição Federal. A Lei Sarney garantia a isenção fiscal a empresas que investissem em produções artísticas e culturais, como filmes, apresentações musicais, manutenção e conservação de centros culturais.

Esse instrumento de política pública chegava de maneira desigual, nos diversos municípios e estados brasileiros, dada a desigualdade das regiões: inexistência de indústrias, comércios e atividade produtiva, capazes de inserir agentes do local em um ambiente de financiamento da cultura. Celso Furtado propõe, assim, a criação de um Fundo de Promoção cultural (FPC) (SESI, 2007), cujo objetivo era o de atender a regiões onde a lei via renúncia não chegava.

Mas o tal fundo não chegou a funcionar porque não teve recursos vindos do

MinC, nem de empresas privadas. Essa combinação de lei e fundo seria uma constante em todas as leis de incentivo fiscal (LISBOA, 1998) criadas nas esferas estaduais e municipais, por todo o Brasil. Infelizmente, na maioria dos casos, têm-se as mesmas características: ausência de recursos capazes de viabilizar a lei.

Foi elaborado, neste governo, um Programa de Ação Governamental (PAG) 1987–1991, que objetivava a valorização da cultura nacional, a ser debatida nos estados e municípios, com o apoio da federação. No entanto, não encontramos as ações que foram implementadas (SESI, 2007) para se obter esse resultado e não houve uma avaliação formal, do próprio governo.

Essa gestão teve como marca o posicionamento de que a cultura brasileira se realizava no cotidiano da vida das pessoas e que deveria ser valorizada para melhorar a qualidade de vida das populações. Posicionamento esse garantido pela Constituição de 1988, quando concedeu aos municípios o status de ente federativo, buscando assegurar, assim, a sua independência, suas competências e autonomia em relação aos estados e à federação, o que abria espaço para mais participação popular nas questões relativas à vida comum.

As prioridades da área de cultura constantes no plano foram (BRASIL, 1987): a recuperação de teatros nas capitais, apoio à indústria cinematográfica por meio da intenção de se ter uma linha permanente de financiamento do cinema, a modernização dos órgãos nacionais de cultura do Rio de Janeiro, apoio à produção e a circulação de espetáculos de artes cênicas, incremento dos equipamentos culturais tais como centros culturais e bibliotecas, priorizando os grandes centros e valorização da música popular e erudita.

As bases propostas por Celso Furtado tiveram dificuldade de implementação (LOIOLA; MIGUEZ, 2015) muito em virtude do preconceito de parte da elite dirigente do país, pouco acostumada com a participação popular nas políticas públicas, e também por parte da sociedade, ainda pouco acostumada à participação.

Analisando as PPC sob o tripé proposto, podemos dizer que o quesito Liberdade de Expressão foi atendido parcialmente. O Brasil vivia um momento radiante de recuperação da democracia, o fim da censura, o retorno de vários

artistas que haviam sido exilados. Houve um ânimo novo para a criação e produção cultural (Furtado, 1984). Ainda assim, sob os novos parâmetros de profissionalização definidos pelo MinC, a classe artística localizada nas periferias das grandes cidades e/ou no interior do Brasil, distantes das metrópoles, era excluída do processo de criação e produção, via PPC, uma vez que não podiam participar por falta de experiência, conhecimento, profissionalismo e, na maioria dos casos, pela falta de empresas incentivadoras com intenção e conhecimento para inserir nesse campo de atuação. Assim, ao desconsiderar a diferença de experiências acumuladas entre as diversidades, a riqueza dos saberes popular, a liberdade de expressão foi realizada em tese, mas não de fato, pois não se fez disponível a todos os agentes, igualmente em todos os lugares. O não funcionamento do FPC, que seria um instrumento de correção da desigualdade provocada pela participação do mercado na gestão pública, levava ao silenciamento de grande parte de produtores periféricos.

No que diz respeito ao **Fomento ao Pluralismo** consideramos também ter sido atendido em parte. Por um lado, foi dado um grande passo no sentido de conhecer a diversidade cultural brasileira por meio de pesquisas realizadas em parceria do MinC com inúmeras Universidades e seus Centros de Pesquisas. Foram pesquisas relativas ao fluxo de produção cultural e agentes envolvidos, experiências de ensino da cultura afro e indígena em algumas universidades (FURTADO, 2012). Mas não chegou a haver editais que contemplassem a diversidade e a pluralidade exatamente. Não há relato de troca de experiências entre movimentos sociais e artísticos institucionalmente fomentados. O que se sabe é que o MinC estava mais acessível a ouvir a demanda das classes artísticas, mas a pergunta que fica é: quem conseguia chegar até o MinC? Quem eram os agentes que tinham algum tipo de facilidade de trânsito? Pelo que tudo indica eram os mesmos agentes, produtores de cultura do eixo Rio – São Paulo, já habituados a produzir cultura nas capitais do sudeste. Não houve estímulo à produção do interior e o intercâmbio entre agentes das capitais e aqueles localizados no interior.

A **Participação Popular** foi incentivada por meio dos conselhos que começaram a funcionar logo que Celso Furtado assumiu o MinC. Esses conselhos, com poder deliberativo, representavam uma novidade para a vivência cultural

daquele momento o que exigiu muito esforço de aprendizagem tanto da sociedade civil, pouco habituada a participar, quanto para os gestores públicos, que também faziam o compartilhamento das decisões com a sociedade civil. A alteração das agências de cultura em fundações contribuiu para aumentar e estimular a participação da sociedade organizada.

A Lei Sarney teve curta duração (1986-1989) e ainda assim, foi muito importante para o processo de reaquecimento cultural do país e, embora sem uma prestação de contas formal, estima-se que foram gastos cerca de US\$ 450 milhões em apoio à arte e à cultura do país, dos quais US\$ 112 milhões correspondem ao incentivo fiscal e o restante à contrapartida dos patrocinadores (SESI, 2007). Esse dado mostra a participação das empresas e dos governos. Revela que, nesse período, a maior parte dos recursos saiu do mercado e não do governo. Mas não se sabe bem quem eram os beneficiados, onde estavam localizados geograficamente no Brasil, embora se deduza que estavam nas capitais, não se sabe quais os valores recebidos e como se deu a decisão por investir naqueles projetos, uma vez que sequer era realizada uma análise técnica pelo MinC. E como já dito, não houve por parte do Estado, uma prestação de contas adequada e formalizada.

O GOVERNO COLLOR/ITAMAR FRANCO (1990-1994)

Na sequência, o governo de Fernando Collor foi particularmente nefasto para a área da cultura (MENDES, 2015), atacando radicalmente a institucionalidade prevalecente no campo cultural. Visto como supérfluo, o MinC foi extinto logo em uma das suas primeiras deliberações. Foi criada a Secretaria da Cultura (1990-1992) sob o comando do cineasta Ipojuca Pontes, diretamente subordinada ao Planalto. A Lei Sarney foi revogada no mesmo ato de extinção do MinC bem como outras instituições culturais, entre elas a Embrafilme, que, desde 1969, cumpria função de financiamento da produção, distribuição e exibição do filme nacional, e o Conselho Nacional de Cinema (CONCINE), criado em 1976 para regular e fiscalizar as atividades cinematográficas e videográficas, o que gerou uma grande crise no cinema nacional, que já tinha grandes dificuldades no financiamento de suas produções (IBGE, 2003; GOIS, 2017). Do ponto de vista institucional, embora houvesse liberdade cultural, tudo o que estava sendo planejado e inclusive já

comprometido teve que ser revisto pelos produtores e artistas.

Diante das dificuldades do contexto impostas pela mudança na política governamental, a classe artística reagiu e se uniu de maneira a pressionar os governos estaduais e municipais para que criassem seus mecanismos financiadores de cultura (COELHO, 2008; LISBOA, 1999), via institucionalização de leis de renúncia fiscal e fundos de projetos culturais, como havia no governo federal. Desejavam não apenas incentivo para seus projetos, mas reduzir a burocracia e facilitar o diálogo e acesso ao poder público local, reduzindo a dependência do governo federal. Tais demanda e articulação geraram uma forte onda de implementação de leis estaduais e municipais pelo Brasil afora (IBGE, 2003). Neste período, iniciou-se a criação de leis de incentivo à cultura, primeiramente em três estados brasileiros e em cinco capitais, dando prosseguimento a um crescimento que só fez alastrar nos anos seguintes, com organização das estruturas administrativas de cultura dos municípios e estados se adequando para isso.

Em 1991, o diplomata Sérgio Paulo Rouanet assumiu a então formada Secretaria Nacional de Cultura e, sob a sua gestão, foi criada a Lei nº 8.313, batizada com seu nome, a lei Rouanet e que reestabelecia mecanismos da Lei nº 7.505 (Lei Sarney) e instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), com a criação do Fundo Nacional de Cultura (FNC) que visava, entre outros objetivos: “estimular a distribuição regional equitativa dos recursos a serem aplicados na execução de projetos culturais e artísticos (LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991, Art. 4º. Parágrafo primeiro). O Pronac criava três mecanismos de captação de recursos: o Fundo Nacional de Cultura (FNC)⁵, com repasse direto de recursos para projetos aprovados via editais próprios; o Fundo de Investimento Cultural e Artístico (FICART) que nunca saiu do papel porque não foi regulamentado e porque não possuía mecanismo de incentivo fiscal; e o Incentivo a Projetos Culturais que, por meio da renúncia fiscal, permitia pessoas físicas e jurídicas apoiarem projetos culturais, já aprovados inicialmente pela Secretaria de Cultura

O período Collor – Itamar registrou o menor recurso destinado à cultura de todo o período da Nova República. De uma média de gasto de 200 milhões/ano registrada nesse período, pouco mais de 100 milhões/ano e praticamente oitenta por cento deste valor eram via leis de incentivo, o que mostra que a criação do

FNC não garantia o seu funcionamento (SESI, 2007), sequer poderia garantir as distorções causadas pela Lei de Incentivo. A instituição de um bom instrumento legal para funcionamento do MinC e seus programas, que em parte atendia as demandas dos agentes culturais, não era capaz de superar a não valorização da cultura por parte de governo/executivo que não tinha a cultura como um de seus pilares de desenvolvimento vendo-a como perfumaria (HESS, 2009). O fato de não haver destinação de recursos inviabilizava qualquer programa proposto pelo MinC. Por outro lado, os estados brasileiros tiveram pico de investimento em 1992, revelando que, quando o Governo Federal recuou, os estados se fizeram presentes, diante da demanda das classes artísticas.

⁵ O FNC funcionou durante os governos Collor e FHC como uma ferramenta de canalização de recursos, geridos exclusivamente segundo critérios estabelecidos pelo MinC, para apoiar projetos não sustentáveis via mercado através de mecenato privado a partir de incentivos fiscais (NOVA LEI DA CULTURA, 2011, p. 19).

Quando Itamar Franco assumiu o governo (1992–1995), voltou a criar o MinC (a MPV 309 de 19.10.92, convertida na Lei nº 8.490/92, art. 21), transformou Secretaria da Cultura em Ministério da Cultura e assinou a Lei nº 8.401, especialmente no que se refere aos incentivos fiscais. Assim, destruído o sistema anterior de financiamento estatal (BOLAÑO; MOTA; MOURA. 2012) com as reformas de Collor de Mello, a Lei Rouanet e a do Audiovisual acabam se constituindo em mecanismos únicos de financiamento da cultura, totalmente baseado no modelo de incentivos fiscais. No caso da Lei do Audiovisual, as deduções chegaram a cem por cento dos valores, e as empresas inseridas no processo participam dos eventuais rendimentos do negócio. Nessa época, muitas empresas decidem investir em cultura não apoiando grupos já existentes, mas criando os seus próprios centros culturais, como o Instituto Cultural Usiminas. Esses institutos passariam a concorrer com agentes culturais de pequeno e médio porte, via editais e leis de incentivo, inclusive, para manutenção de seus centros culturais.

Importante ressaltar que os governos Collor e Itamar (1990–1994) tiveram, juntos, cinco ministros da cultura, realidade que revela um ambiente de pouco planejamento, de insegurança e instabilidade, o que levou os agentes culturais a

repensarem a maneira de atuação no campo. Essa nova fase seria marcada por maior união dos agentes culturais visando pressionar os governos em relação ao compromisso com o fomento à produção cultural do país. Considerando os nossos critérios de análise, pode-se dizer que o período Collor/ Itamar fez tanto mal à cultura que trouxe também uma reação ainda não vista, aproximando classe artística e levando-a à articulação. Havia **Liberdade de Expressão** do ponto de vista da ausência de censura a temas e produtos. Todavia, ao desarticular a institucionalidade que regia a cultura no Brasil, uma institucionalidade recente, em aprendizagem de suas nuances e possibilidades pelos diversos agentes do campo, o governo silenciava os artistas e os aterrorizava. Calava, pela impossibilidade de produção da maioria dos grupos e aterrorizava, pois sua ação, sem aviso, deixou muitos grupos e gestores em situação financeira difícilíssima, incapazes de honrar seus compromissos e finalizar trabalhos. O momento era de instabilidade e incertezas.

Referente ao **Fomento ao Pluralismo**, não houve PPC, programa ou sequer edital afirmativo para o fomento deste quesito. A política cultural federal se restringiu exclusivamente à Lei Rouanet e desta maneira, não havia uma agenda de governo, nem alinhada a agendas de organismos internacionais, nem a uma agenda local. Tratava-se de uma política com uma visão exclusivamente neoliberal da cultura, desconsiderando a dimensão e a diversidade e distinção do território brasileiro e a produção cultural em cada lugar deste território. Assim, além de não incentivar a diversidade das periferias das capitais ou do interior do Brasil, ainda acirrou mais a concentração da (pouca) produção cultural nos grandes centros urbanos, historicamente já beneficiados.

A **Participação Popular** é a característica que mais marcou esse período, mas de uma maneira reativa e contrária às ações governamentais. É marcante nesse momento a organização da classe artística que se uniu para exigir dos estados e municípios a implantação de PPC de maneira a reduzir a dependência dos governos federais. E assim, deu-se início a uma nova fase, na gestão pública de cultura, quando os governos, para atender a uma demanda crescente da sociedade e, em consonância com a Constituição Federal, começaram a se estruturar para implantar políticas culturais baseadas nas leis de incentivo. Uma orientação

inspirada no modelo experimentado pelo governo federal sendo, na atualidade, uma realidade em muitos municípios e estados brasileiros. A participação experimentada no governo Sarney, embora tímida, despertou nos agentes culturais, um gosto e uma consciência da importância de estarem nos espaços públicos participando e opinando. Isso não teria retorno.

A década de 90 foi marcada pela criação de fóruns e conselhos de cultura que ocuparam lugar junto das gestões municipais, com poder deliberativo, formados por representantes do governo e da classe artística organizada (COELHO, 2008; LISBOA, 1999). Iniciava-se a partir daí, um forte movimento de implantação de conselhos de cultura gerindo fundações, deliberando sobre aprovações de projetos, patrimônio cultural e outras áreas do setor. Buscava-se um caminho, pela iniciativa e força dos agentes culturais, de maior participação na gestão cultural dos municípios, que também se iniciava naquele momento de maneira institucionalizada. Todo esse movimento, como uma demanda e muita articulação da classe artística em todo o Brasil, nos municípios.

O GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (1995- 2002)

O governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), um governo neoliberal, teve, durante o seu mandato, o Ministério da Cultura sob o comando do ministro Weffort. Os investimentos em cultura foram retomados tendo, aliás, a Lei Rouanet como o principal instrumento de política cultural. Salienta-se, inclusive, que de instrumento de política cultural, a lei ocupou o lugar da política cultural em si, dada sua força e importância para o cenário.

Já no primeiro ano, a Lei Rouanet sofreu mudanças importantes no seu funcionamento, sendo a mais impactante no mercado cultural relativa aos incentivadores. A mudança retirava a possibilidade de qualquer empresa contribuinte do IR incentivar projetos e restringia as empresas que pagavam o IR sobre o lucro líquido. Isso na prática significava retirar a possibilidade de pequenas e médias empresas de setores diversos investirem em cultura. Retirava da mão da comunidade local, dos diversos agentes do município a decisão sobre onde investir e passava para as mãos do mercado, das grandes empresas, inclusive,

transnacionais. O Estado brasileiro sinalizava que apenas as grandes empresas definiriam os investimentos de cultura via lei federal e quais seriam os beneficiados (LEI ROUANET, 2017; BOLAÑO; MOTA; MOURA, 2012). Por outro lado, enfraqueceu os fundos de incentivo e focou a política cultural quase que exclusivamente no instrumento da renúncia fiscal.

Esse modelo recebeu inúmeras críticas já que os recursos são públicos e, portanto, quem o financia é a sociedade, que deixa de ter direito de escolha e participação enquanto a empresa tinha a chancela do projeto e sua imagem fortemente atrelada à cultura. Em geral, essas grandes empresas estavam (como ainda estão) com suas matrizes localizadas nas capitais do Brasil, geralmente no sudeste, o que as levaria a optar por realizar grandes partes dos projetos ali, nas capitais. Caberia ao interior, no máximo, assistir às circulações dos projetos escolhidos pelos gestores de cultura das empresas privadas, incentivadoras, na maioria das vezes, distantes da realidade do interior, sem acordo ou entendimento prévio com representantes da cultura local, nem do setor público ou do privado. O que muitas vezes, dentre muitos problemas, gerava um fracasso de público (BOTELHO, 2001) nos eventos produzidos no interior.

De uma perspectiva da cultura (que deveria ser) feita no lugar, em cada comunidade, em cada município e com participação ativa dos agentes que vivenciam o cotidiano do lugar, seus valores e interesses, a nova lei, passa para as mãos do mercado, das grandes corporações, a possibilidade de decidir sobre o que seria produzido e circulado. A grande crítica a esse período é que o Estado brasileiro legitimava a realização de política cultural privada com dinheiro público. A gestora cultural Sheron Hess (2009) denuncia:

[...] as leis de incentivo, no Brasil, contrariam princípios republicanos ao transferir para as empresas, a tarefa de definir, com base em critérios privados, individuais e não necessariamente qualificados, quais projetos culturais receberão recursos públicos (HESS, 2009).

Essa fase é marcada pela desigualdade principalmente entre interior e capitais (metrópoles) no que diz respeito à produção e circulação cultural, com acesso às PPC. O fluxo da produção cultural não ocorre como via de mão dupla entre capital e interior, mas reflete, via de regra, uma realidade unilateral com grupos já estabelecidos, geralmente, situados nas capitais, patrocinados por grandes empresas também com matriz nas capitais. O sentido inverso não ocorria até

mesmo porque devido às condições de trabalho e falta de patrocínio, as montagens do interior, via de regra, eram amadoras e com pouca capacidade de circulação mesmo dentro da sua região, diferente do que acontecia para os produtores das metrópoles. Muitos dos municípios também criaram, em seus planos de cultura, além das leis que funcionavam via renúncia, fundos de projetos culturais com repasse direto aos artistas e produtores, denominados empreendedores culturais, embora o recurso nem sempre existisse ou fossem valores baixos. Essa ação dos municípios, muitas vezes, de partidos ideologicamente distintos do governo federal, abria caminho para uma política cultural pública de cultura que retomava os valores da comunidade e do local, em contraposição ao governo federal.

Um dos objetivos do governo era “desburocratizar” os procedimentos de incentivo, agilizando a autorização para captação de recursos e estimulando o desenvolvimento de um mercado de intermediação de recursos - captadores culturais e projetos apresentados segundo padrões profissionais (WEFFORT; SOUZA, 1998). Era uma nítida oposição à perspectiva de Furtado, que via das políticas de cultura um caminho para o desenvolvimento do país forjado nas cidades, nas cidades, o lugar onde a vida acontece, a partir de uma aproximação entre agentes distintos da sociedade: classe artística, sociedade civil, inclusive classes sociais diversas, e empresas (FURTADO, 1987) em prol de objetivos comuns. A cultura para Furtado (1987) tinha valor intrínseco, não monetizável enquanto Welfort adotou uma legislação em favor de uma visão economicista e mercantil da “Cultura, um bom negócio” (GOIS, 2017), expressão emblemática deste gestor. Neste momento, todas as leis de incentivo à cultura, criadas no Brasil, funcionavam via renúncia fiscal, isto é, os governos federal, estadual e municipal, nessas duas últimas instâncias, quando havia, renunciavam de um percentual de seus impostos para que as empresas investidoras pudessem repassar esses valores a projetos culturais aprovados no âmbito dos órgãos institucionalizados. O governo federal renuncia ao imposto de renda; os estaduais, do ICMS; e os municipais, do IPTU ou INSS, ou de ambos, dependendo do município. As comissões de cultura, que elegiam os projetos aprovados, geralmente tinham poder deliberativo e formação paritária (cinquenta por cento composta por representantes do governo, cinquenta

por cento por representantes da classe artística, por eles indicados e um Presidente, indicado pelo poder executivo), que elegia os projetos aprovados e os valores a serem repassados, baseados nas tabelas orçamentárias apresentadas em cada projeto. Cada empresa incentivadora deveria escolher entre os projetos aprovados, aqueles que incentivaria. As empresas privadas ficavam com a decisão final do que ser e o que não ser produzido, do ponto de vista artístico, no Brasil.

Com as empresas elegendo os projetos que deveriam ser incentivados, há uma clara opção pelos projetos voltados para as capitais, onde estavam as matrizes da empresa, onde o público era maior e onde os artistas e produtores eram mais profissionalizados. Mas a legislação prevê o FNC que deveria reduzir essa desigualdade da captação de recursos entre os produtores e regiões, também incentivar a experimentação e novas linguagens artísticas foi enfraquecido com pequena destinação orçamentária inviabilizando seu objetivo primordial. Além disso, algumas localidades, independente do tipo de trabalho desenvolvido pela classe artística, se via sem condições de obter patrocínio devido à inexistência de empresas capazes de patrocinar ou até mesmo pelo desinteresse de outras tantas que preferiam, e ainda preferem, patrocinar em regiões que tem mais público e/ou onde tem filiais de suas empresas.

Assim, nessas condições, a produção cultural cresceu, mesmo de maneira desigual e com privilégios para os grandes centros onde há empresas patrocinadoras. A Lei Rouanet se consolidou com a presença cada vez maior de empresas privadas no financiamento de projetos através de renúncia fiscal. A Lei do Audiovisual também ganhou maior alcance. Nesse período, o cinema brasileiro viveu o momento chamado como Cinema da Retomada, com ações pontuais de relevância. A grande crítica a esses instrumentos de fomento (CATELLI; CARDODO, 2009; BOLAÑO; MOTA; MOURA, 2012; CASTELLO, 2002) é que, apesar de nunca se ter produzido tanto, o desenvolvimento da cultura, sua produção e distribuição se deu de maneira regionalizada, nos locais onde havia grandes empresas. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte ficavam com mais de sessenta por cento de todos os recursos da Lei Rouanet (IBGE, 2003). As empresas optaram por investir onde estavam suas matrizes, como nos casos das mineradoras, dos grandes bancos e de outros grupos econômicos. Pouco foi feito pela produção artística no interior do

Brasil, apesar da luta dos artistas do interior que se qualificavam, apresentavam e tinham projetos aprovados, mas não conseguiam realizar captação.

Um ponto positivo desta gestão é que foi realizada por um único ministro durante todo o tempo, o que deu estabilidade à classe artística que pôde produzir (aqueles que conseguiam), de maneira mais estável.

Entendemos que o esse período foi marcado por grande produção artística, mas sem preocupação em reduzir desigualdades de produção e circulação artísticas, considerando a diferença entre as metrópoles e o interior do Brasil. Houve um grande crescimento do incentivo em termos de quantitativo financeiro, mas as produções se mantiveram nas capitais e muito localizadas no sudeste, nos municípios do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília esse, um município que mesmo fora do eixo sudeste, se sobressai em captação. Brasília também foi pioneira também para a implantação de lei municipal de incentivo à cultura, o que nos sugere uma facilidade proporcionada pela proximidade com o centro das decisões do país, a conhecida e importante rede de relacionamentos e informações.

Analisando o período FHC e Welfort sob o tripé proposto, podemos dizer que do ponto de vista da **Liberdade de Expressão** foi um momento importante de estabilidade e maior confiança no ambiente democrático e houve grande criação, sob temas e lógicas diversas, do ponto de vista cultura. Houve tempo e estabilidade, mesmo que de maneira desigual, de um aprendizado maior para concorrer aos editais de cultura. O mercado cultural, mesmo que desigual, florescia.

No que diz respeito ao **Fomento ao Pluralismo**, não houve PPC, programa ou edital que fomentasse a diversidade e o pluralismo embora já começasse a despontar um ou outro grupo oriundo do interior ou em situados em periferias das metrópoles que apresentassem trabalhos fora do mercado tradicional. A política cultural federal se restringiu exclusivamente à Lei Rouanet e, desta maneira, não havia uma agenda de governo, nem alinhada a agendas de

organismos internacionais, nem a uma agenda local. “Diversidade” e “Pluralidade” não foram termos sequer encontrados em discursos ou quaisquer documentos oficiais desse governo, nem na pessoa do Presidente da República, nem no Ministro da Cultura ou nos documentos oficiais do MINC. A política adotada pelo governo não consegue, nem intencionava trazer para dentro do campo cultural a diversidade e a distinção do território brasileiro. Tal opção agravou mais as diferenças entre as produções culturais entre as metrópoles e periferias e ainda mais entre metrópoles e periferias localizadas no sudeste do Brasil.

A **Participação Popular** tem uma continuidade do que já havia sido iniciado no governo Collor/ Itamar. A mobilização da classe cultural e da sociedade organizada no sentido de exigir das prefeituras e estados a institucionalização da cultura, com implantação de secretarias, leis de incentivo e fundos, aumenta e há um crescimento da criação de leis nos municípios e estados brasileiros. No entanto, o acesso ao governo federal, era para poucos grupos, mas movimentavam um valor ainda não experimentado na pasta da cultura.

O GOVTRNO LULA (2003- 2010)

Com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), o cantor e compositor Gilberto Gil assumiu o ministério. Gil permaneceu no cargo durante quatro anos, até 2008, e depois foi substituído por Daniel Ferreira (2008–2010) que deu continuidade ao trabalho desenvolvido com seu antecessor. Na gestão de Gil, a pasta passou por profunda reformulação, e buscaram- se alternativas para as leis de incentivo, maior diálogo e formação articulação entre o governo federal com os estados e municípios, tudo em busca de maior acessibilidade do produtor local às políticas públicas federais, bem como a democratização do acesso à cultura.

O MinC com Gil e Daniel promoveu uma série de iniciativas, dando maior visibilidade à “economia da cultura” envolvendo instituições de pesquisa como a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Faculdade

de Campinas (FACAMP) ou a Coordenação Geral de Economia da Cultura e Estudos Culturais (CGECEC), da Secretaria de Políticas Culturais do MinC. O objetivo era analisar o cenário e contribuir na formulação das PPC permanentes (BOLAÑO; MOTA; MOURA, 2012; IBGE, 2003). Essa parceria com as universidades e centro de pesquisa possibilitou um avanço de pesquisas inúmeras neste segmento, realizado por alunos e grupos de pesquisa de pós-graduação, o que munuiu o governo e a sociedade de informações, por oito anos, o maior período de tempo contínuo da história.

Nessa época, houve também uma explosão da oferta de cursos de graduação e pós graduação na área de gestão cultural pelo Brasil, tanto nas metrópoles, quanto no interior, um reflexo da importância da cultura para a economia dos municípios. No interior, embora incipiente, o aumento da rede federal de ensino, com a implantação dos Institutos Federais permitiu a oferta de cursos diversos na área cultural, tanto para formação de gestores quanto de técnicos para suporte ao mercado cultural que se fortalecia (FIALHO; GOLDSTEIN, 2019). Foi criada assim, uma rede de formação na área cultural em regiões geograficamente ainda não contempladas nem do ponto de vista da educação e nem da cultura, mas que tinham essas demandas represadas, como é o caso de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. A valorização do setor cultural incentivava grupos amadores a se profissionalizar, se organizar, buscar conhecimento e recursos. Incentivava também os gestores públicos a institucionalizar suas políticas culturais e estrutura administrativa tanto em resposta à postura da classe artística que passa a participar gestões públicas de cultura, via conselhos, mas também como um meio de obter recursos junto às outras esferas de governo.

Os programas de fomento criados na gestão de Gilberto Gil e Daniel Ferreira no MinC sinalizam um possível fortalecimento na relação entre Estado e sociedade, especialmente no que se refere à parcela produtora de conteúdo. Programas como Cultura Viva, Pontos de Cultura, Programadora TV, DocTV, Cultura ou Teia (re)configuraram o papel do ministério, pois objetivavam ampliar o acesso para a realidade de cada região produtora de cultura no Brasil, colaborando para

qualificar o debate e fomentar uma nova compreensão do fenômeno cultural. Esses mecanismos consistiam de repasses diretos aos produtores culturais, sem a interferência do mercado.

A lei de incentivo à cultura e os fundos de cultura, no entanto, não sofreram mudanças no funcionamento de maneira a reduzir a força do mercado na escolha dos projetos culturais incentivados via lei de incentivo. O mecanismo de financiamento permanecia igual. Por um lado, programas como o Cultura Viva sinalizam para uma democratização da cultura, incorporando setores da sociedade antes excluídos dos processos de produção, criação e difusão cultural; por outro lado, eles entram em contradição com uma gestão que preserva essencialmente um modelo anterior (BOLAÑO; MOTA; MOURA, 2012; IBGE, 2003; IBGE, 2013). O que se tem em um mesmo governo é, de um lado, a manutenção das leis de incentivo via renúncia fiscal com características de desigualdade dos governos anteriores e, por outro lado, outros instrumentos voltados para localidades geograficamente pouco atendidas, visando, antes de tudo, fomentar o que já estava sendo feito em um modelo contra-hegemônico (CALABRE; LIMA, 2014; TURINO, 2017).

As leis de incentivo à cultura, pensadas como estruturas da condução da política cultural do estado brasileiro, acabaram se tornando o eixo central de uma política de dinamização de um mercado de bens simbólicos, concentrado e excludente (BOLAÑO; MOTA; MOURA, 2012; IBGE, 2003), apesar de vários programas que tinham como objetivo democratizar como Cultura Viva, editais diversos que repassavam recurso diretamente aos artistas, os grandes valores para incentivo continuavam nas leis de incentivo, via renúncia fiscal e lá permaneceram.

É importante notar que o MinC, sob o governo Lula, sabendo da realidade da desigualdade e diante do compromisso de reduzi-la, encaminhou para o congresso o projeto do Procultura (BOLAÑO; MOTA; MOURA, 2012). O projeto visava romper com a lógica da Lei Rouanet ao repassar ao Fundo Nacional de Cultura, recém-criado, que consistia em repasse direto aos artistas e suas

produções, o mesmo valor que era destinado para a Lei de incentivo fiscal, que estava ancorada no mecenato. O secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do MinC, Carlos Piva, cita, como uma das maiores limitações da Lei Rouanet, a expressiva concentração regional nas capitais e no Sudeste, sendo incapaz de atender a diversidade cultural brasileira.

Tudo o que as regiões Norte e Nordeste, juntas, captaram em todos os anos da Lei Rouanet é similar ao que a região Sudeste captou apenas em 2015. No ano passado, quase oitenta por cento dos recursos ficaram no Sudeste. Essa é uma taxa de concentração que não se equivale a nenhuma outra, se compararmos com dados de população, PIB, imposto de renda e número de profissionais da cultura por região (PIVA, 2016; BERBERT, 2016).

Em 2010, no portal do MinC, foram publicados os dados da desigualdade das políticas culturais no Brasil: setenta e oito por cento do volume de recursos aprovado pelo MinC para captação se referia a projetos da Região Sudeste; ainda de acordo com o MinC, São Paulo ficou com trinta e nove por cento do total. Por meio de uma análise geográfica, percebe-se que algumas regiões do país não conseguiram captar nenhum financiamento para projetos culturais via Lei Rouanet (IBGE, 2003, 2013). Era a primeira vez que os dados da desigualdade eram publicados. Ernesto (2010, p. 197), idealizador do programa Cultura Viva, afirma que cinquenta por cento dos recursos captados concentram-se apenas em três por cento dos proponentes, cerca de 100 empresas ou instituições, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Outros dezessete por cento ficam com cinquenta por cento dos recursos restantes, e quase oitenta por cento dos proponentes com projetos aprovados não conseguem captar recurso algum.

Em 2003, pela primeira vez, o IBGE publicou, em seu sistema de informações, indicadores culturais, dados que traziam informações relevantes para a área da cultura, mas não suficientes para entender a diversidade das diversas regiões do Brasil. Adotou uma concepção de cultura relacionada com as atividades econômicas geradoras de bens e serviços e reafirmou a importância do relatório já

que, no Brasil, “imperava a falta de informação sistematizada, quantitativa e qualitativa oficial sobre as relações entre o mundo da cultura e o mundo da economia” (IBGE, 2003). Apesar dos problemas, era dado ali o primeiro passo para o fortalecimento de uma orientação de pesquisas embasando tomada de decisões na área de cultura (BOLAÑO; MOTA; MOURA, 2012).

Em 2004, o IBGE firmou um convênio com o MinC, com o objetivo de desenvolver uma base consistente e contínua de dados sobre a cultura. Inaugurava-se uma nova era no Brasil, relativas às políticas culturais, um tempo de pesquisas realizadas por centros de excelência e que reuniria dados culturais sobre a realidade nos estados e municípios brasileiros. Seria a primeira vez que pesquisas embasariam as tomadas de decisões nas políticas públicas para a cultura, aumentando ano a ano, tanto o número de informações quanto a complexidade das mesmas. O trabalho do IBGE foi, em grande parte, feito a partir de debates com gestores culturais públicos e privados em várias capitais do Brasil (IBGE, 2013). É importante salientar que, nesse período, o MinC procurou estabelecer debates com a comunidade artística em todo o território nacional (ALEM, 2017; MACHADO6, 2019, informação verbal), e, mesmo realizados em sua maioria, nas capitais, representou um espaço de encontro de agentes culturais das capitais e do imenso interior do Brasil.

Ainda nesse sentido, é importante ressaltar que a criação do Sistema de Informações e Indicadores Culturais (SIIC) de 2007-2010, possibilitou mensurar as atividades e os produtos de alguns dos setores considerados como criativos, dando respaldo governamental por meio de políticas públicas de cultura, à economia criativa. Mensuração que mostrou que a estrutura de mercado da Economia Criativa é liderada por micros e pequenas empresas (LINS, 2016) abrindo caminho para um entendimento por parte das PPC da importância da economia criativa da cultura e suas possibilidades.

Para encontros e compartilhamentos, foi criada a Teia Cultural, encontros realizados com representantes de pontos de cultura de todo o Brasil, a maior parte

deles vindos das periferias das grandes cidades e do interior brasileiro que tinham, ali, a oportunidade de dialogarem, (re)conhecerem a produção cultural de cada região e, a partir daí, dialogar sobre alternativas e ações que fossem criativas para o incremento e garantia do seu fazer artístico e cultural. Segundo Machado (2019, informação verbal), era uma oportunidade de aumento do capital cultural e social dos grupos que participavam.

O governo escolhia os espaços culturais ainda não ocupados por essa classe artística, os periféricos, como o Palácio das Artes, em Belo Horizonte, por exemplo. Uma vez nas capitais podiam esses agentes conhecer outros espaços culturais, ir a museus, centros culturais e, sobretudo, estar juntos. E assim se formou uma rede de agentes/produtores de cultura em diversos pontos do país. E nessa fase, o IBGE já não mostrava apenas as desigualdades da cultura no Brasil (IBGE, 2006, 2013), mas também um diagnóstico das realidades das cidades

⁶ MACHADO, Bernardo da Mata. Entrevistador: Simone Marília Lisboa, Belo Horizonte, 1:05 min; 29 de novembro de 2018, via Skype, 2018. Arquivo mp3 (1:05 min.).

para que, a partir daí, pudessem os gestores orientar a elaboração e implantação de políticas públicas locais, nas cidades e estados.

O programa Cultura Viva visava fomentar os saberes populares no interior do Brasil e iniciou o cadastro dos chamados Pontos de Cultura, grupos e associações culturais que já funcionavam, já existiam, mas com poucos recursos e alguns bem precariamente. Para se cadastrar como Ponto de Cultura, era necessário que se tivesse, mesmo que de forma precária: uma estrutura física, estabilidade e continuidade de funcionamento. A lógica estava em oferecer recurso para remunerar as pessoas, os profissionais que vinham fazendo os pontos de cultura acontecer (mesmo antes de ter esse nome), de maneira a garantir a permanência delas aí e também o desenvolvimento, visando à profissionalização dos participantes, intercâmbios, e não prioritariamente recursos para prover espaços físicos. Embora a carência de equipamentos culturais adequados fosse percebida como um fator limitador, não deveria ser impeditivo de dar início a um programa de fomento contra-hegemônico, com valorização do saber e fazer

cultural que já acontecia em cada município e em diversas localidades (TURINO, 2010, 2017).

Optou-se por fomentar a cultura garantindo mais profissionalismo, mais renda e dignidade aos agentes culturais. Cada ponto de cultura era munido com equipamentos e verba para gerar uma narrativa em vídeo ou livros das realizações do próprio ponto. Foi definida como prioritária a construção de documentários com narrativas dos membros do grupo, com a voz dos agentes atuantes ali, narrando suas experiências e resultados. Era a documentação da história daquele grupo com a comunidade a partir da sua própria voz. Documentos que devem registrar a história do trabalho cultural desenvolvido naquele ponto, para as gerações futuras e, claro, para conhecimento da sociedade local e intercâmbio com outras localidades. Era o reconhecimento de uma existência que sobrevivia apesar das políticas culturais adotadas pelo Estado ao longo dos anos.

As teias culturais eram realizadas reunindo gestores de pontos de cultura de todo o Brasil. Era um evento de grande porte, que aproximava agentes que jamais haviam se encontrado. Financiados com recurso governamental, os eventos reuniam mais de 1000 gestores. E dessa forma, os pontos de cultura (agora com um nome comum institucionalizado), até então desarticulados, sozinhos no interior do Brasil, passaram a se articular com outros pontos, a incrementar suas ações e a circular entre outros pontos de cultura, em outras localidades. Os recursos eram mínimos: cada ponto de cultura recebia, via de regra, 180 mil reais, divididos em três parcelas anuais de 60 mil, nada mais. O tripé sustentador e definidor de um ponto de cultura, segundo o MinC, era a autonomia, o protagonismo sociocultural e o empoderamento da comunidade (TURINO, 2017). A ideia era potencializar a criação, a distribuição e o fazer artístico nas localidades e a valorização dos seus artistas. Há, nessa fase, um claro entendimento da importância das PPC atreladas ao desenvolvimento de cada cidade e de suas comunidades (IBGE, 2003, 2013). Esse programa revitalizou o empreendimento cultural nas cidades de pequeno e médio porte, permitindo a formação de uma rede de gestores de cultura, e, por meio da aproximação, juntos buscavam

caminhos para aumentar sua força em um mercado cultural do qual haviam sido excluídos. Buscavam meios de desenvolvimento por meio das políticas culturais e independente delas. Mas nem tudo são flores.

Em 2005, há uma grande derrota do governo no campo da cultura. A proposta da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual (ANCINAV) - apresentada à Câmara dos Deputados, foi negada. A proposta pretendia planejar, regulamentar, administrar e fiscalizar a produção do cinema e audiovisual do país e se propunha a:

Salvaguardar e promover as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, bem como as criações científicas, artísticas e tecnológicas dos brasileiros (Art. 4, parágrafo I) a fortalecer a produção independente e a produção regional (Art. 4, parágrafo XI), tudo e forma democrática e respeitando o equilíbrio de direitos.

Trocando em miúdos, a proposta garantia à agência ser criada regulamentar e fiscalizar a TV brasileira garantindo produção independente e regional em cada estado brasileiro (FERNANDES, 2014). Sua derrota se deveu à forte oposição, sobretudo da Rede Globo de Televisão, que acusava a proposta de tentativa de controle da atividade audiovisual e censura, numa clara manipulação narrativa (TURINO, 2017; FERNANDES, 2014). Esse projeto jamais foi retomado no governo Lula, pois se considerou não ter bases para aprová-lo. A proposta sequer chegou a ter um número de projeto de lei.

Ainda assim, houve um avanço (TURINO, 2017) na regulação da TV a cabo, na lei específica para o audiovisual e na obrigatoriedade de conteúdo nacional na TV fechada, além dos inúmeros editais para realização de filmes em municípios de pequeno porte, que não exigiam aprovação do congresso. O governo ia encontrando meios de realizar uma política inclusiva e

pela diversidade, por meio das brechas. Mas também houve uma busca da institucionalização das PPC e elas se desenvolveram de modo acelerado.

No campo da cultura, as políticas públicas deram substrato à construção de políticas de Estado, que pretendem transcender governos e possibilitar políticas

nacionais de prazos mais longos. Dois dispositivos adquirem destaque nesta perspectiva: o Plano Nacional de Cultura (PNC) e o Sistema Nacional de Cultura (SNC). A aprovação do PNC, em 2010, pelo Congresso Nacional (Emenda constitucional nº 48/2005) se contrapôs à tradição das instabilidades, dada sua vigência prevista para dez anos. A construção do SNC, iniciada naqueles anos, em conjunto com estados, municípios e sociedade civil, buscando uma perspectiva federativa, visou consolidar estruturas e políticas, pactuadas e complementares, que viabilizassem a existência de programas de longo prazo, não submetidos às intempéries conjunturais. A articulação e sintonia fina entre PNC e SNC, nem sempre realizada, foi um desafio. Mas o Ministério ia se fortalecendo.

Três fatores tiveram especial significado para a construção da institucionalidade no MinC e seu fortalecimento (RONCOLATO, 2017; RUBIM, 2015); (1) a ampliação continuada do orçamento do Ministério: de 0,14% para quase um por cento do orçamento nacional. (2) a permanência do mesmo projeto político-cultural, encarnado em Gilberto Gil e Daniel Ferreira, durante os oito anos do Governo Lula; (3) A participação popular nas decisões de investimento de cultura nas suas mais diversas áreas por meio dos conselhos paritários, o que fazia que os agentes do setor cultural tivessem ampla participação em grande parte das decisões relativas a investimento cultural, no país.

Analisando o Governo Lula sob os três quesitos pode-se dizer que "Liberdade de Expressão foi um valor que permeou toda a gestão pública da cultura. Foi um governo marcado pelo surgimento de grupos culturais vindos de movimentos sociais que encontravam na institucionalização, espaço e possibilidades de se desenvolverem e se profissionalizarem. Inaugurou-se um espaço, fomentado pelo âmbito das PPC, para um debate social sobre o que era a cultura brasileira; quem realiza, onde estão esses agentes e claro, as desigualdades do setor cultural, da produção e distribuição. Também ficaram mais visíveis e frequentes as disputas pelos espaços públicos entre os diferentes tipos de cultura (as mais tradicionais chamadas de "alta cultura") e aquelas produzidas nas comunidades, como o funk, os raps com os duelos de Mcs, grafites, teatros de rua e outros. Ocorria nas cidades, sobretudo, uma efervescência cultural que era vista

nas ruas, nos teatros e em muitos espaços que ainda não tinha sido utilizado como espaços culturais. Iniciava-se uma apropriação (VENTURA, 1994; LIB NIO, 2019) do uso do espaço público como espaço de lazer e espaço de cultura e arte.

Do ponto de vista da Pluralidade e Diversidade, os programas instituídos incentivavam produções e circulação de obras com temas específicos do universo LGBT, dos indígenas, dos povos tradicionais, dos negros. Programas que foram fortalecidos por políticas afirmativas em outras áreas do governo, como a educação, por exemplo e fornecia instrumentos para maior participação nas PPC. Pode-se assim, dizer que mesmo de maneira tímida, a pluralidade e a diversidade foram estimuladas e contempladas como jamais vistas, inclusive, no interior do Brasil. No entanto, cabe pontuar que a desigualdade na distribuição dos recursos permanecia, já que a Lei de Incentivo, a Lei Rouanet detinha maior parte do valor da área cultural, e essa contemplava (e continua contemplando) grupos culturais já estruturados e localizados nas capitais do Brasil.

A Participação Popular talvez seja o pilar mais forte de estruturação das políticas culturais. Os mecanismos de participação representavam de fato, uma novidade tais como os conselhos diversos implementados, tanto no governo federal quanto nos estados e municípios, por meio da adesão ao Plano Nacional de Cultura, que exigia dos governos estaduais a implantação dos conselhos para repasse de verbas federais.

O Conselho Nacional de Cultura e as Teias Culturais chegaram a reunir dois mil gestores culturais de pequeno porte em capitais do Brasil, criando uma rede de aproximação entre os agentes periféricos, incentivando a troca de conhecimentos, de exposição dos desafios e fortalezas de cada realidade para, a partir dali, saírem mais fortalecidos no sentido de refletirem sobre suas práticas para fortalecer seu fazer cultural e artístico.

Proliferaram discussões, seminários, câmaras setoriais e conferências, a exemplo das Conferências Nacionais de Cultura (2005 e 2010), as primeiras

realizadas na história do país (RUBIM, 2015). Também foram criados novos conselhos deliberativos paritários compostos pela sociedade civil organizada — geralmente, para representar a classe nos conselhos, eram exigidas comprovação de experiência mínima de dois (2) anos e participação em algum movimento cultura/social reconhecido — e por representantes do Estado. O Estado, por meio deste mecanismo, incentivava a aproximação com os agentes da cultura mostrando um caminho de representatividade junto ao setor público, caminho aprendido e do qual não se abria mão facilmente.

O GOVERNO DILMA ROUSSEFF (2011 - 2016)

A gestão de Dilma Rousseff (2011–2016) foi marcada por instabilidades e descontinuidades. No segundo mandato, pensou em extinguir o MinC (MORAES, 2016), reduziu os investimentos no Cultura Viva e teve quatro (4) ministros, quase um por ano. Por outro lado, ela abriu as fronteiras do ministério para outras modalidades de cultura: populares; afrobrasileiras; indígenas; de gênero; de orientações sexuais; das periferias; audiovisuais; digitais etc. (BERBET, 2016).

A Secretaria do Audiovisual chegou às pequenas cidades brasileiras através de projetos como o Revelando Brasis, o DOC-TV, projetos para produtores das cidades de pequeno porte do país, tanto que eram veiculados em redes de TV públicas de todo país e também em alguns países da América Latina e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A construção de uma televisão pública nacional esteve no foco do Ministério (SOUZA; DANTAS, 2015). Pronunciamentos, atividades, editais e eventos acolheram de modo pioneiro as culturas digitais. Mas o governo foi marcado por inúmeras dificuldades de diálogo com o setor cultural

O MinC teve dificuldade de estabelecer um diálogo próximo com setores mais profissionalizados e estáveis da área cultural, como o teatro (COSTA, 2011; RUBIM, 2015; SAVAZONI; COHN, 2009), e não garantiu as transferências de recursos para o Programa Cultura Viva que vinha crescendo ano a ano e que sofreu

um desestímulo muito grande nessa gestão.

O Cultura Viva também vivenciou inúmeras dificuldades relativas às questões burocráticas. Trata-se de um programa que abrange vários segmentos culturais como teatro, música, dança, literatura, todos, gestores de pequeno porte, que nesse governo foram tratados, muitas vezes, como se fossem de grande porte. O Estado brasileiro parecia não estar preparado para programas tão populares, com agentes vindos de realidades de municípios do interior do Brasil.

A primeira dificuldade aconteceu concernente à prestação de contas. Os grupos contemplados com recursos financeiros do Cultura Viva não sabiam prestar contas adequadamente, tinham dificuldade diante da complexidade exigida para obter aprovação. Os governos federal e estaduais, em geral, não ofereciam apoio ou algum tipo de orientação aos grupos. Conseqüentemente, os problemas foram muitos (COSTA, 2011; RUBIM, 2015; SAVAZONI; COHN, 2009). Havia uma distância entre o que o MinC esperava dos gestores culturais dos pontos de cultura, gente simples que fazia cultura de maneira natural, sem nenhum conhecimento de legislação ou qualquer tipo de formalidade, e o que eles podiam oferecer (RUBIM, 2015; FLOR BELA⁷, 2019, informação verbal). Turino (2017) utiliza o termo “criminalização” dos milhares de Pontos de Cultura, por não terem sido capazes de atender as exigências de prestação de contas. O Estado não estava apto a lidar com os pequenos, submetendo grupos muito simples e pequenos a uma lógica de prestação de contas dos grandes grupos, baseada na Lei de Licitação (Lei nº 8666/93), o que gerou muita angústia e problemas reais para os pontos de cultura e seus agentes. Posteriormente, os municípios e estados foram convidados a participar tanto com contribuição financeira quanto assistência a esses gestores, no que se refere às questões burocráticas e gerenciais como prestação de contas.

Por outro lado, de programa estruturante, após quatro anos no congresso, foi aprovada a Lei nº 13.018 que institui a Política Nacional de Cultura Viva, em 22 de julho de 2014, conduzida na Câmara pela Deputada Jandira Feghali, passou, então, a ser um Programa de Governo. O objetivo é de garantir a permanência e a

continuidade de uma política baseada no protagonismo da sociedade civil, que reconhece as práticas, saberes, modos de fazer e manifestações culturais da comunidade, independente do viés ideológico dos governos no poder. Mas no governo Dilma, esse programa, não recebeu recursos.

No segundo mandato de Dilma, o retorno do ministro Daniel Ferreira para o Ministério da Cultura foi bem visto e se imaginava que seria retomado todo o investimento e política de governo adotado por Lula, Gil e o próprio Daniel Ferreira com ênfase no Cultura Viva. Daniel sempre foi um dos maiores críticos à Lei Rouanet, acusando as empresas de decidirem para onde ia o dinheiro público, um debate que já havia sido aberto desde a década de 90, com Fernando Henrique Cardoso (MARTINS, 2016). Assim era esperado que, com sua ação ali, pudesse reverter o quadro e recursos para outros segmentos e outros instrumentos de política cultural.

Mas o Ministro Daniel não pôde mostrar o que faria. Em 2016, a Presidenta eleita, Dilma Rousseff sofreu um impeachment e o seu vice, Michel Temer, assumiu a Presidência (2016–2018) mudando completamente o que havia sido realizado e implementado nos últimos 13 anos, no que se refere às PPC.

Continuando a nossa análise, podemos dizer que no que se refere à Liberdade de Expressão o governo Dilma optou por dar continuidade ao iniciado no Governo Lula e muniu o Estado de mecanismos que garantiam e incentivavam a liberdade criativa mantendo parte dos incentivos e editais realizados. Tratava-se de governo fortemente democrático, sem interferência alguma no conteúdo produzido e com fomento específico para municípios de pequeno porte. No entanto, a falta de recurso e a não adequação das exigências do Ministério/governo à realidade dos agentes dos pontos de cultura restringiu sim, a liberdade de se fazer cultura e causou instabilidade em um grupo muito específico que experimentava há pouco tempo a inserção em um outro patamar de produção e cultural.

Por outro lado, no final do primeiro mandato, a Presidenta Dilma, aprovou o Marco Regulatório da Sociedade Civil (MROSC) (DILMA..., 2015), uma demanda dos movimentos sociais, desde 2011. O MROSC tenderia a flexibilizar a relação entre governo e sociedade organizada, de maneira a atender às demandas diferenciadas (MARCO..., 2019). Essa institucionalização representa mais um marco do esforço do governo em prol da liberdade para se criar e produzir, considerando a diversidade dos agentes sociais no Brasil, dos quais a cultura faz parte.

Sob o aspecto do Fomento ao Pluralismo, foram mantidos os editais específicos para as culturas populares, afrodescendentes, cultura cigana, LGBT, povos indígenas (em

FLOR BELA. Entrevistador: Simone Marília Lisboa. Brasília, 04 dez 2018, via Skype... Arquivo mp3 (58 min.).

que se experimentou a inscrição oral de projetos para grupos específicos como indígenas, cultura infantil, deficientes intelectuais, dentre outros).

A novidade foi a inserção de programas específicos, com funcionamento contínuo de pelo menos seis (6) anos, em algumas áreas como a do audiovisual (REVELANDO, 2020), para municípios com até 20.000 habitantes. No entanto, os cortes realizados no programa Cultura Viva atingiram inúmeros pequenos produtores de cultura, já tão desconsiderados em outros governos. Houve uma grande reclamação da classe artística oriunda do interior, das pequenas e médias cidades.

Relativamente à Participação Popular houve uma continuidade do que já vinha sendo feito no que diz respeito aos Conselhos e Comissões com poder deliberativo, com uma tentativa de avanço. Em 2014, a Presidenta buscou aprovar o Sistema Nacional de Participação Social por meio de um decreto, o de número 8243 de 23 de maio de 2014. Não havia base no congresso para a aprovação de tal projeto via câmara dos deputados, que, no Artigo I, expressa como objetivo “fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil” (BRASIL, 2014). O decreto previa a inclusão da sociedade civil organizada, formalizada ou

não, em todas as decisões governamentais por meio de participação popular. Ele foi muito mal recebido e altamente combatido pela grande mídia que o renomeou de “decreto bolivariano” (BORGES; MATTOS, 2014), sendo logo retirado de pauta pelo congresso nacional.

Na área cultural, os artistas puderam sentir o gosto de uma participação, pequena, talvez, mas em alguma medida compartilhada com o poder público, desde Celso Furtado, de maneira instável, limitada, mas contínua, incrementada a partir de 2003. Assim, a classe artística, mesmo que não de uma maneira diversa e ampla, abria frentes de participação do setor cultural, nos governos. Os 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores (PT) abriram caminho para os agentes periféricos participarem do campo cultural. Eles se tornaram centrais em alguns programas específicos, voltados para a periferia. No entanto, o alcance a espaços físicos e sociais centrais demanda tempo e investimento.

Mesmo os dados estatísticos evidenciando a superioridade da Lei Rouanet e o desequilíbrio mantido entre recursos para as capitais e para as periferias, a diferença entre os recursos destinados aos grandes produtores e aquele destinado para os pequenos, ainda assim, havia uma inserção dos agentes pequenos e periféricos num contexto de participação da gestão da cultura. Pela primeira vez, as suas vozes produziam eco, se articulavam em rede, estimulados pelas PPC. Vindos de um ambiente social onde a participação foi aprendida e valorizada, os artistas e produtores seriam firme oposição ao governo seguinte.

O GOVERNO TEMER (2016 - 2018)

O governo Temer representou uma ruptura no que vinha sendo realizado de política cultural, em relação aos governos Lula e Dilma. Logo que assumiu interinamente o governo, como uma de suas primeiras medidas (RODRIGUES, 2016), extinguiu o MinC por meio de uma Medida Provisória nº 726, de 12 de maio de 2016, publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. A pasta da Cultura foi incorporada ao Ministério da Educação, com status de Secretaria. No entanto, em virtude de grande pressão da classe artística (TEMER..., 2016a), o Governo Temer, também por meio de Medida Provisória no 728/2016, de 23 de maio de 2016, recriou o MINC, doze dias depois da sua extinção. O retorno do

MinC não significou o retorno das políticas que estavam em curso: algumas diretorias não foram recriadas e o Programa Cultura Viva, por exemplo, ficou sem recursos desde aquele momento, numa estratégia de desmonte por implosão (CERQUEIRA, 2018).

Durante o seu mandato interino (2016–2018), Temer teve, na área da cultura, quatro ministros; entre eles, havia em comum, o fato de defenderem uma política neoliberal para a cultura, sem a visão antropológica dos governos anteriores.

Cabe, aqui, explorar um pouco o campo cultural nesse momento da extinção do MinC pelo governo Temer. Vindos de um ambiente social em que a participação foi aprendida e valorizada, o campo cultural se posicionou firmemente contra a extinção do MinC e, liderado pelo segmento teatral, ocupou os espaços do MinC pelo país, numa clara referência à Occupy Wall Street (PRATA; SIMÕES, 2017). A ocupação dos espaços públicos era uma reação à situação política que se estabelecia no país. Nas ocupações, havia gente de outros segmentos que não o cultural, que viam o setor cultural como um porta-voz da resistência, como um locus privilegiado (BARBALHO, 2018) e, talvez, mais visível de resistência ao processo político instalado.

O governo Temer elaborou dois documentos que tratavam do seu planejamento para o país, o Ponte Para o Futuro (2016), pouco antes do golpe institucional (KRAWCZYK; LOMBARDI, 2018), e outro, logo depois, quando já havia assumido como governo interino, o Travessia Social. Ambos foram elaborados e divulgados pela Fundação Ulysses Guimarães (PMDB). Nenhum dos documentos fazia referência a projetos para o setor cultural, nem para a cultura em si, nem enquanto política de governo, demonstrando claramente não ser considerada uma área de importância estratégica para o país. Mas o governo Temer parecia polido para a mídia e para a classe artística sendo, em parte, permeável às críticas que recebia.

Após a recriação do MinC, o governo Temer tentou indicar, para o cargo, uma mulher, uma vez que a sua composição ministerial foi muito criticada por não ter, ao menos, um negro ou uma mulher, ou ambos, enfim, não havia diversidade; como consequência, não havia representatividade da sociedade brasileira. Temer

saiu, então, em busca de uma mulher para o cargo (MORAES, 2016). Convidou primeiramente a jornalista Marília Gabriela que declinou do convite e, em seguida, Adriana Rattes, ex-Secretária de Cultura do Rio de Janeiro entre 2007 e 2014, que também negou. Assumiu um homem: Marcelo Calero, 33 anos, diplomata, antigo Secretário Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (2015), que chegou a se candidatar a Deputado Estadual pelo estado do Rio de Janeiro, obtendo pouco mais de 2000 votos. Coube a ele desmoralizar e desmobilizar a classe artística.

Calero teve como sua primeira função desmobilizar a classe artística, politizada, unida e barulhenta, criando uma narrativa, defendida inclusive por seu sucessor, de que a classe artística estava aparelhada ao PT. Tal discurso foi assumido também por setores do governo e do poder legislativo (BARBALHO, 2018), com eco na grande mídia, reduzindo, assim, toda a experiência participativa de mais de 13 anos à mera estratégia política. Foram dias difíceis para o setor cultural.

No início do seu governo, foram demitidos 81 funcionários do MinC, abrangendo todos os cargos comissionados. Embora algumas dessas demissões tenham sido revertidas posteriormente, a relação entre o governo e os funcionários não foi boa. Houve, inclusive, denúncia de perseguição dos funcionários por parte do governo (BENITES, 2016). Com menos de seis meses no cargo, Calero pediu demissão, alegando divergências com integrantes do governo. Foram, ao todo, em dois anos, quatro ministros.

Em 25 de julho de 2017, Sá Leitão assumiu o Ministério. Tratava-se de um nome ligado à cultura do governo Lula. Foi chefe de gabinete do Ministro Gil e, surpreendentemente, ainda assim, desde que Temer assumiu o governo, sinalizava se interessar em trabalhar com um governo que via a cultura com uma lente neoliberal, o oposto do vivenciado no governo Lula e Dilma, que entendiam a cultura sob a ótica antropológica. E assim, apresentou um plano de ações em cinco pilares sob a visão neoliberal.

O primeiro pilar abarcava um choque de gestão em busca da eficiência; o segundo era um conjunto de reformas incluindo a Lei Rouanet; o terceiro, a entrega de programas que já estavam sendo realizados; o quarto, a elaboração do Plano de Diretrizes e Metas do MinC, inclusive para os anos seguintes; e o quinto, a

economia da cultura. Entre as reformas, havia a proposta de se “ceder a administração dos espaços culturais públicos a organizações sociais e à iniciativa privada” (MINISTRO..., 2017), já que esse modelo de gerenciamento dos espaços públicos pelo setor público já não era mais viável.

Historicamente, o valor destinado à cultura chega a 0,07 a 0,08% do orçamento da União. Com Temer, houve um corte de quarenta e três por cento deste orçamento chegando a 0,012% (GOIS, 2017; BARBALHO, 2018). Temer também retirou recursos do Fundo de Cultura por meio de medida provisória. Houve, por parte dos artistas e gestores culturais residentes nas capitais e grandes cidades, um esforço para defender a Lei Rouanet mostrando o que gerava de retorno em empregos, renda, postos de trabalho, divisas culturais, o que foi apoiado pela grande mídia (BARBALHO, 2018). A Lei Rouanet seria, novamente, a própria política cultural do Governo Temer, finalizando os demais mecanismos de financiamento como o Cultura Viva, por exemplo.

Assim, avaliamos esse curto período do Governo Temer como um momento de desinstitucionalização das políticas culturais iniciadas na redemocratização e do início de um outro projeto de política cultural: construído com segmentos religiosos mais conservadores, do ponto de vista econômico, liberal, um projeto de poder que desvaloriza a participação popular, a diversidade e não sabemos até que ponto, a liberdade de expressão.

Do ponto de vista da Liberdade Cultural, foi um momento difícil e os produtores e gestores de cultura estavam preocupados com a questão política influenciando as produções e a linguagem utilizada nas suas obras. Os governos sinalizavam alguma censura estatal à arte, principalmente, feita pela periferia.

No primeiro semestre de 2017, o Estado mostraria sua disposição a interferir na liberdade de expressão. A TV Cultura censurou trecho de uma música do Grupo Aláfia cuja letra criticava o prefeito de São Paulo, João Dória Júnior (PSDB), e o governador do estado, Geraldo Alckmin (PSDB), em 12 de abril de 2017. Ironicamente, o programa se chamava Cultura Livre.

Questionados sobre o ocorrido, a emissora justificou o fato alegando que, por “se tratar de uma TV pública, não poderia utilizar a programação de arte e cultura para fins partidários, “limitando esse debate ao núcleo de jornalismo”. E

segiu: “Mais do que isso, temos a constante preocupação de não difundir ideias ou fatos que incentivem a polarização, independentemente do indivíduo a quem esse discurso se destina” (NOGUEIRA, 2017).

Mais forte e emblemático que a censura direta do governo, foi o surgimento de um movimento de parte da sociedade liderada por um movimento por um grupo Movimento Brasil Livre (MBL). Esse movimento surgiu na sociedade, com características conservadoras, liberal e de direita e que logo se aliaram às bancadas da bala, ruralista — boi e evangélica — bíblia, chamada BBB8, no Congresso Nacional (REVERBEL, 2016). Integrantes do MBL ou pessoas inspiradas por esse movimento começam a aparecer e a tumultuar espetáculos artísticos considerados “polêmicos”, tanto nas redes sociais quanto nos espaços físicos onde as apresentações se realizavam. A ideia era inviabilizar exposições, peças de teatro, shows que, ideologicamente, representassem divergência ao que defendiam.

Nesses casos, como em outros, não houve uma participação direta do Estado em proibir tais obras, mas havia, sim, um ambiente com clara tendência a calar os artistas e sua maneira de se expressar, afrontando os costumes conservadores, que ora tomava o poder. A sociedade apoiadora do golpe e dos ideais conservadores e neoliberais, liderada pelo MBL (CALAR..., 2018) e a bancada BBB9 (REVERBEL, 2016), estava mais à vontade para se manifestar, e, com o apoio da mídia conservadora, começou a pautar as produções culturais a partir daí, não como uma imposição vinda do poder central, mas como um direcionamento do conteúdo no momento de planejar a produção, ainda quando a decisão do que fazer e como fazer estavam com o artista e sua produção. Essa censura prévia se iniciava devido à necessidade de captar recursos para realizar os projetos, já que o mercado era, em última instância, o definidor do que seria produzido ou não.

Um momento em que o Fomento à Pluralidade eram vistas como “polêmicas” e desrespeitosas, não havia disposição de parte da sociedade, conservadora, em incluir o outro, o não conhecido, e, por isso, o governo reduziu os recursos para editais específicos para indígenas, afrodescendentes, comunidade LGBT e praticamente finalizou os recursos para o Programa Cultura Viva com os seus pontos de cultura (GOIS, 2017; TURINO, 2017). A redução drástica dos investimentos e o seu posicionamento com uma visão estritamente mercadológica

da cultura obviamente voltam a concentrar a produção artística no eixo Rio–São Paulo e em mais algumas metrópoles, com uma arte pouco engajada que não tinha compromisso com os movimentos sociais e as diversas camadas e linguagens sociais desenvolvidas pela sociedade. A diversidade do interior, do desigual, do diverso já não era vista como integradora (nem se pretendia), nem como prioridade nas políticas públicas.

A Participação Popular não foi incentivada, no entanto, os conselhos já formados continuaram existindo, mesmo que de maneira precária. Faltavam recursos para viabilizar seu funcionamento adequado, visando a sua desarticulação. O governo Temer levou a classe artística a se reunir e pensar conjuntamente sobre maneiras de enfrentar os dias difíceis que teriam pela frente. Buscavam pensar formas de sobreviver a essa fase. Os grupos do interior fizeram diversos encontros e procuravam se manter informados no sentido de antever as decisões de desmonte dos recursos, da institucionalização (ANTÔNIO¹⁰, 2017, informação verbal). Também os pontos de cultura e seus gestores, que haviam estabelecido uma rede de relacionamento entre os seus gestores/idealizadoras, igualmente buscaram organizar espaços para debate, cooperação e acolhimento (LUZ DA LUIA¹¹, 2019, informação verbal). Esses grupos tinham claro que era preciso dar as mãos e garantir a sobrevivência a esse período desafiador, ainda mais se tratando de grupos localizados na periferia, em municípios de pequeno e médio porte.

⁸ Bancada BBB é um termo usado para referir-se conjuntamente à [bancada armamentista](#) ("da bala"), [bancada ruralista](#) ("do boi") e à [bancada evangélica](#) ("da bíblia") no [Congresso Nacional do Brasil](#). As agendas das bancadas estão alinhadas à [direita política](#) e ao [conservadorismo](#) brasileiros (WIKIPÉDIA, 2020, Disponível em:https://pt.wikipedia.org/wiki/Bancada_BBB)

⁹ Bancada BBB é um termo usado para referir-se conjuntamente à [bancada armamentista](#) ("da bala"), [bancada ruralista](#) ("do boi") e à [bancada evangélica](#) ("da bíblia") no [Congresso Nacional do Brasil](#). As agendas das bancadas estão alinhadas à [direita política](#) e ao [conservadorismo](#) brasileiros (WIKIPÉDIA, 2020, Disponível em:https://pt.wikipedia.org/wiki/Bancada_BBB)

A ATUALIDADE DAS POLÍTICAS CULTURAIS: RETICÊNCIAS E INTERROGAÇÕES

Em 2018, foi eleito o Presidente Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), um governo de extrema direita, que por meio da Medida Provisória nº 870, de 1 de janeiro de 2019, extinguiu o Ministério da Cultura, que passou a ser uma Secretaria Especial de Cultura que integrava a estrutura básica do Ministério da Cidadania. O Secretário escolhido para a pasta, em seu discurso de posse, disse: “seguramente um povo mais culto exerce melhor sua cidadania. Vamos olhar para o esporte, a cultura e o desenvolvimento social como mecanismos para utilização plena da cidadania” (PIRES, 2019). O Ministério da Cultura foi acusado inúmeras vezes de aparelhamento ideológico do governo de esquerda (SERVIDORES..., 2017; PONTES, 2019).

Em 07 de novembro de 2019, através de uma nota, a Secretaria Especial da Cultura informa que foi transferida para o Ministério dos Esportes, alegando que “a troca reforça o papel da Cultura como um dos eixos fundamentais do desenvolvimento econômico do país, dada a grande demanda que a pasta exige para cumprir seus objetivos” (NOTA..., 2019).

A literatura mostra que ser ou não ministério não significa em si um atraso, mas pode indicar a pouca importância do gestor público com a área e que o movimento de extinguir um Ministério da Cultura mostra, na maioria dos casos, uma importância secundária do segmento (MANGSET, 1998, 2018). E no caso brasileiro, as preocupações do setor artístico são muitas, nesse governo que tomou o setor cultural como seu inimigo (GORTÁZAR, 2019), já mobilizando ex-ministros de vários governos anteriores, desde a redemocratização, em defesa da cultura e da institucionalização criada (ALECRIM, 2019).

Em suas primeiras ações, em um ano de governo, houve uma clara ameaça à liberdade de criação artística em vários segmentos. A ANCINE foi ameaçada de extinção caso o governo não pudesse definir “filtros” sobre o que seria produzido com recurso público (VALERY, 2019; “SE..., 2019; MAZIEIRO, 2019). Logo nos primeiros meses, foi anunciado corte de recursos da área de cultura para investir em setores “prioritários” (BITTENCOURT, 2019). O governo ameaçou acabar com o sistema S (SESC, SENAC, SESI) e com os recursos para incentivo cultural destes órgãos, que são importantes financiadores de cultura, principalmente o SESC, nas capitais brasileiras.

¹⁰ ANTÔNIO. Entrevistador: Simone Marília Lisboa. São José dos Campos, 2018. Arquivo mp3 (1:16horas.).

¹¹ LUZ DA LUA. Entrevistador: Simone Marília Lisboa. Rubim, 2018. Arquivo mp3 (1:41min).

Um grupo de artistas oriundos de vários municípios do país que se auto-denomina Grupo Artigo Quinto, uma referência ao Art. 5º. da Constituição Federal que diz “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...]”, criou-se um censurômetro, um medidor das censuras que ocorreram no Brasil em 2019 e até janeiro de 2020 já contabilizavam cento e quinze (115) ações de censura, sendo sessenta e sete (67) para produções da área de cultura (cinquenta e oito por cento) e nove (9) do teatro (representando treze por cento da área cultural). O motivador da censura está relacionado com conteúdo LGBT e pautas morais como presença de nus ou sexualidade (ARTIGO 5º, 2020).

Em novembro de 2019, foi nomeado para Secretário da Secretaria Especial de Cultura o dramaturgo Roberto Alvim após dar uma entrevista dizendo que sua carreira acabou, porque a esquerda o boicotava desde que foi apoiador declarado do então candidato a Presidente, Jair Bolsonaro e por admirar Olavo de Carvalho (MORAIS, 2019). Sua entrevista chamou atenção do Presidente eleito que avisou que o contrataria, mesmo sem conhecê-lo. Desta maneira, ainda sem cargo definido, Alvim fez uma postagem na sua rede social convocando profissionais do teatro: “atores, diretores de teatro, dramaturgos, professores de artes cênicas, cenógrafos, figurinistas, iluminadores e sonoplastas, que se alinham aos valores conservadores no campo da arte e do teatro Vamos criar uma máquina de guerra cultural” (MARIA, 2019). Alvim foi nomeado Diretor da Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), criada em 1975, o órgão máximo do governo brasileiro de promoção e incentivo das práticas artísticas no Brasil. Sua missão é atuar no sentido de que a população possa, cada vez mais, usufruir das artes (FUNARTE, 2020). Depois de insultar Fernanda Montenegro (APOIADOR..., 2019), Roberto Alvim foi nomeado, em 07 de novembro, Secretário da Secretaria Especial de Cultura.

O segmento cultural tem entendido o que tem sido feito como um desmonte da institucionalização da cultura no Brasil (NISZ, 2019; ARRUDA, 2019; CINTRA, 2020). Alvim foi demitido do cargo em 17 de janeiro de 2020, depois de postar um vídeo teatral, com cenário contendo uma cruz medieval, ao som de Wagner e figurino imitando claramente um discurso de Joseph Goebbels, Ministro da Propaganda de Hitler, quando anunciava um prêmio para as artes, no valor de mais de 20 milhões de reais (SECRETÁRIO..., 2020). A Confederação Israelita do Brasil (CONIB), apoiadores do governo Bolsonaro, após o vídeo, pediu a demissão do Secretário (CONFEDERAÇÃO..., 2020).

Roberto Alvim saiu, mas há indícios de que ficou o projeto de cultura do governo para o país. Um e-mail enviado por um assessor, em nome do secretário especial de Cultura, José Paulo Martins, aos funcionários da Secretaria Especial de Cultura, dois dias antes do vídeo de Alvim ser veiculado, diz o seguinte:

Há o interesse precípua em promover o renascimento no cenário cultural e artístico, fortalecidos por princípios e valores da nossa civilização, onde a Pátria, a Família, a determinação e, em especial, a nossa profunda ligação com Deus, norteie o que nos propomos a realizar. Que o nosso trabalho tenha as virtudes da fé, da lealdade, da coragem e da luta contra o que degenera; e que estas virtudes sejam alcançadas ao território sagrado das obras de arte. Uma Cultura com obras que configurem toda a importância para a harmonia dos brasileiros com a sua terra e sua natureza, elevando a nação acima de interesses particulares (AUDI, 2020).

A Folha de São Paulo (FIORATTI; MOLINERO; GENESTRETI, 2020) publicou o perfil dos novos gestores que assumiram a Secretaria Especial de Cultura. Essa equipe deverá conduzir o projeto de política cultural deste governo, a qual merece ser apresentada na sequência:

1) Dante Henrique Montavani, Presidente da FUNARTE, Doutor em música, tem programa de rádio e também youtuber. Acredita que o fascismo é de esquerda, que "Fake News" é um conceito globalista para impor as vontades da imprensa. Afirmou que a UNESCO é uma máquina de propaganda em favor da pedofilia;

2) Sérgio Nascimento de Camargo, Presidente da Fundação Palmares, órgão

responsável por promover a cultura de matriz africana. Ele se diz “negro de direita, contrário ao vitimismo e ao politicamente correto” e garante que o “racismo do Brasil é nutella, racismo mesmo existe nos Estados Unidos”;

3) Camilo Calandrelli, à frente da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, é seguidor de Olavo de Carvalho e acusou a Lei Rouanet de “Marxismo cultural”;

4) Janícia Ribeiro Silva, conhecida como Reverenda Jane, assumiu a Secretaria de Diversidade Cultural, acredita que “a esperança do Brasil está na cultura”. Também pertence à Associação Cristã de Homens e Mulheres de Negócio;

5) Reynaldo Campanatti, o novo secretário da pasta de Economia Criativa é doutor pela USP e apoiador nas redes sociais do governo;

6) A roteirista e atriz Letícia Dornelles está na Presidência da Casa Fundação Rui Barbosa. Foi fortemente criticada por não ter perfil acadêmico, e a Casa Fundação Rui Barbosa agrega todas as pesquisas e dados culturais dos governos.

7) Edilásio Barros, que assumiu a Superintendência de Fomento Econômico da Ancine, é pastor, apresentador e colunista social.

Em 29 de janeiro de 2020, a atriz Regina Duarte assumiu a Diretoria Geral da Secretaria Especial de Cultura em lugar do recém-demitido, Roberto Alvim. Tal atriz é conhecida pela imensa maioria dos brasileiros, pois fazia parte do quadro de funcionários da maior empresa de comunicação do país, a Rede Globo. Fez muitas novelas, inclusive algumas muito progressistas para a época e ganhou o título de “Namoradina do Brasil”. Seus comentários políticos foram ficando cada dia mais conservadores, com o tempo (FIORATTI; MOLINERO; GENESTRETI, 2020). Esposa de latifundiário, teve prestação de contas rejeitada pela Lei Rouanet no ano de 2018, e não apresenta nenhuma experiência de gestão. Todavia, tem seu nome muito bem quisto por grande parte da população, inclusive por alguns artistas (REGINA..., 2020b). Para a grande massa da população, distante das políticas culturais e seus efeitos, parece, sim, que agora assumiu “alguém do setor”, o que parece muito interessante para uma nação forjada consumindo novela, programa em que Regina Duarte ocupa um lugar central. A mesma mantém uma visão única

sobre o Presidente Jair Bolsonaro, para quem fez campanha política (REGINA..., 2020b).

Quando conheci o Bolsonaro pessoalmente, encontrei um cara doce, um homem dos anos 1950, como meu pai, e que faz brincadeiras homofóbicas, mas é da boca pra fora, um jeito masculino que vem desde Monteiro Lobato, que chamava o brasileiro de preguiçoso e que dizia que lugar de negro é na cozinha (REGINA..., 2020b).

Enfim, com o seu sorriso já conhecido, com o discurso de pacificar o governo que apoia, com a classe artística à qual pertence desde os 14 anos, a “Namoradina do Brasil”, como é conhecida, poderá, sim, dar uma nova cara ao governo, “fazendo-o parecer muito mais normal e bonito do que é” (STYCER, 2020).

Esse é o cenário atual, no exato momento em que finalizamos a escrita deste trabalho de pesquisa (fevereiro/2020).

A seguir, apresento o QUADRO 2 com um resumo das análises feitas neste capítulo da tese. Uma análise dos agentes participantes do campo cultural no período da Nova República (1985- 2018), sob os critérios da liberdade de expressão, fomento à pluralidade e participação popular.

Quadro 2: Agentes do Campo Participantes do Campo Cultural a partir do Fomento das PPC Análise dos governos Sarney a Temer (1985-2018)

(continua)

Governo	Período	Critérios de Análise		
		Liberdade de Expressão	Fomento à Pluralidade	Participação Popular
Governo Sarney	1985 – 1990	Sim	Sim, incipiente	Sim, incipiente
Governo Collor/ Itamar	1990 – 1999	Sim	Não. Homogeneidade da produção nas capitais prevalece	Incipiente, com participação precária dos agentes localizados na capital
Governo FHC	1995 – 2002	Sim	Não. O mercado decide o que produzir e escolhe as grandes produções das capitais, com poucas exceções. Governo não fomenta a diversidade.	Participação em Conselhos das capitais, com poder deliberativo. Participação está concentrada nas capitais e representando interesses de grupos já estabelecidos.
Governo Lula	2003 – 2010	Sim	Sim. Retomada forte no sentido de garantir esses quesitos, expressando a produção cultural, dos agentes território nacional, embora com dificuldade.	Sim, grande participação com manutenção da posição dos agentes já renomados, mas inserindo no campo agentes de programas como o Cultura Viva e os Encontros Nacionais de Cultura.

(continuação)

Governo	Período	Critérios de Análise		
		Liberdade de Expressão	Fomento à Pluralidade	Participação Popular
Governo Dilma	2011 – 2016	Sim	Sim. Continuidade do governo anterior e com programas diferenciados para produção diversa pelo interior do país	Sim, mas com retrocesso. Marcado por retirada de recursos de programas específicos para as periferias, dificultando a participação, na prática.
Governo Temer	2016 – 2018	Sim, de maneira parcial. Sociedade organizada conservadora atua como censura, influenciando empresas patrocinadoras e público.	Não. Inicia-se aqui a ideia de homogeneização pelo "governo da maioria".	Parcialmente. As comissões com poder deliberativo continuam a existir, mas com forte redução de recursos, o que dificulta a prática da participação, por meio do fomento governamental.

Fonte: LISBOA, Simone Marília. As práticas de sobrevivência dos agentes periféricos no campo teatral [manuscrito] : um estudo comparativo entre Brasil e Espanha, 2020.

REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DAS PPC SOB A ÓTICA DOS AGENTES CULTURAIS

Refletir sobre o papel das políticas públicas sob a ótica dos agentes culturais participantes em cada gestão, no período da Nova República (1985-2018), nos leva a mergulhar nas características das PPC implementadas, no papel desempenhado pelas PPC e os seus respectivos agentes participantes, o que revela a complexidade das PPC e a pavimentação (MANGSET, 1998) estabelecida até se chegar aqui e desse tempo atual para os seguintes.

Mesmo sendo a Constituição Federal brasileira progressista, que expressa a imensa expectativa vivida pela sociedade brasileira, na época de sua elaboração, após 20 anos de ditadura, defensora da igualdade, a valorização da diversidade e

redução das desigualdades, o que podemos ver nas PPC é a manutenção e, muitas vezes, a reprodução das desigualdades, como acontece em outros setores das PP, sendo a PPC uma política periférica (GAIO, 2015) no Brasil.

Sendo periférica, a busca da liberdade de expressão, da diversidade e pluralidade e da participação popular visam a uma redução do controle estatal (TURINO, 2017; BARBIERI, 2017), uma gestão comunitária (com os conselhos deliberativos) com recursos compartilhados, regras a serem seguidas e o entendimento de que os recursos pertencem à comunidade. São mecanismos essenciais para que, por meio de uma gestão compartilhada, as desigualdades sejam reduzidas, além das questões territoriais, que muitos países já fazem (BARBIERI, 2017), mas não o Brasil, incluindo também as de gênero e raça, por exemplo. Por meio de tal estratégia, as PPC poderiam ocupar um lugar mais central nas políticas públicas, bem como os agentes participantes teriam suas posições alteradas, vindo os periféricos para posições mais centrais e provocando uma verdadeira reestruturação no campo.

Nesse trabalho, gostaríamos de chamar atenção para a forte desigualdade dos agentes participantes do campo cultural, nas PPC do Brasil. Essencialmente, grupos de renome, localizados nas capitais e altamente profissionalizados (centro) diferem muito daqueles localizados nas periferias do Brasil (periferias das grandes cidades e interior, em geral).

Entendemos haver uma hierarquia estabelecida: aqueles que independentemente da PPC implementada vão participar do campo e têm poder nele, por seu profissionalismo, antiguidade, localização geográfica, geralmente, nas capitais e com rede de relacionamento capaz de articular com outros agentes importantes para conseguir usufruir da institucionalidade disponível – o que fica esclarecido nos dados apresentados. Num patamar abaixo, estão os agentes periféricos, tanto na periferia das capitais quanto localizados nas cidades de médio e pequeno porte, com pouco recurso financeiro e rede de relacionamento de pouco alcance. Esses conseguem usufruir da institucionalidade, mesmo que de maneira instável. Abaixo desses, os agentes pertencentes aos campos periféricos, de poder e geográfico, que, de maneira geral, precisam se aproximar dos agentes do topo da hierarquia, ou do meio, com o intuito de serem legitimados por eles e

ter a possibilidade do usufruto (BOURDIEU; WACQUANT, 2005) da institucionalidade do campo.

Nosso estudo mostrou que a intenção em reduzir desigualdade, por meio das PPC, se expressou por vias institucionais no Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, criada por Celso Furtado em 1995 e, posteriormente, com Gilberto Gil à frente do MinC, por meio de brechas e com poucos recursos, mas de mobilização e participação popular intensas, que foi o Cultura Viva, sobretudo, além de outros programas diversos.

O governo Lula (2003-2010) atuou duplamente: na institucionalidade, ampliando os programas já existentes e nas brechas, que instituiu o Programa Cultura Viva, com poucos recursos, sendo grande parte das emendas parlamentares. O programa tinha caráter emancipatório e se alicerçava no tripé autonomia/ protagonismo/ empoderamento e sua institucionalização só viria a ocorrer tardiamente, em 2015.

Nesses governos, do PT (2003–2016), a Liberdade de Expressão, o Fomento da Pluralidade e a Participação Popular foram os pilares e mecanismos garantidores da presença dos agentes culturais periféricos (artistas, produtores, articuladores, gestores) do interior do Brasil, sua participação e colaboração para a elaboração e implantação das políticas culturais. Também foi possível uma nova organização entre eles, em redes, intercambiando ideias, realidades e contextos. A rede formada entre esses agentes, cujas realidades incluíam o sentimento de não pertencimento às capitais de seus estados e, claro, a Brasília, a Capital Federal, possibilitou um novo entendimento do seu papel no contexto das PPC. O encontro de "outros" distintos, mas com lutas semelhantes, pelo direito de terem seu fazer artístico reconhecido e abraçado pelos programas governamentais, ocupando espaços antes não previstos, muda a maneira de pensar e enxergar o campo da cultura. Ademais, a maneira com que se posiciona permite o desenvolvimento de táticas (CERTEAU, 1998) de legitimação e reconhecimento nesse campo.

No entanto, a instabilidade dos programas e a falta de recursos destinados aos mesmos refletem também a pouca convicção da importância da cultura no contexto social como eixo do desenvolvimento, no ambiente político, dentro do MinC, fruto de um ranço generalizado de que a cultura só tem valor se for

instrumentalizada e que, por si só, é luxo, perfumaria. Esse tipo de entendimento dificulta a negociação com a sociedade, iniciando na própria equipe do governo, sobre a importância e seu valor sob outros aspectos além do econômico, mas, sobretudo, humano, identitário, de qualidade de vida e democrático.

Podemos dizer que, no Brasil, tivemos, em dois momentos da história, no período da redemocratização, até 2018, PPC que pretendiam atender as demandas de valorização do saber artístico e cultural do povo, com a inserção de agentes do campo periférico, oriundos do povo, aquele excluído do mundo do entretenimento, abarcando uma política cultural conciliatória e de empoderamento social, no interior do Brasil e nas periferias. Inicialmente, nota-se, no plano das ideias, Celso Furtado à frente do MinC, no Governo Sarney, devido ao pouco tempo e resultados contabilizados. Em segundo lugar, sobretudo, com um Presidente oriundo das classes trabalhadoras, com Gilberto Gil à frente do Ministério, que inseriu movimentos sociais, olhou a diversidade e permitiu, por meio das PPC, um novo entendimento da sociedade e das PPC pelos agentes periféricos. Embora em nenhum dos casos haja exatamente uma continuidade da PPC e dos programas, apesar dos esforços empenhados pelos governos do PT em institucionalizar as políticas culturais para que passassem a ser políticas de Estado, e não de governo, e, embora já institucionalizadas, muito ainda há a ser feito. A falta de recursos é o mecanismo utilizado para inviabilizar o institucionalizado. Assim, esses avanços precisam ser firmados, praticados e defendidos. Como diz Lenine (SOUTO MAIOR, 2019), “a cultura brasileira é híbrida, é misturada, é sadia e vai sobreviver”.

Ainda é desafiadora uma política pública que se dispõe a uma prática participativa da sociedade em prol de interesses comuns, um ambiente em que possam entrar em consenso empresários, líderes de movimentos sociais, estudantes, trabalhadores, os representantes das localidades, cidadãos moradores da cidade de todas as esferas sociais. Devido a esse preconceito e a uma desigualdade social profunda, as políticas culturais sofrem um eterno ir e vir no sentido de abrir espaço à criação diversa brasileira, embora ela se faça e se mostre, nas brechas. A Liberdade de Expressão ainda é combatida e mal vista em muitos períodos da história brasileira.

A cultura ainda tem valor instrumental, de ser meio para se gerar emprego, postos de trabalho ou até mesmo, ideologia, como visto recentemente. Essa realidade fica clara quando a grande mídia e parte do setor cultural defendem a manutenção da lei Rouanet e nem uma linha sobre a paralisação de programas com o Cultura Viva. O que parece é não haver uma abertura para a participação da diversidade brasileira nas políticas culturais, revelando a desigualdade enquanto projeto e, também, um certo preconceito da cultura produzida no interior. O entendimento do sistema da cultura, de uma maneira mais ampla, participativa, diversa e conjugada com o desenvolvimento entendido de uma maneira ampla, tem forte carga ideológica para os que pretendem manter o poder garantindo o distanciamento das classes populares do cenário político e econômico. Celso Furtado, Gil, Daniel Ferreira e Ernesto nos apontam uma outra direção. Há um outro caminho, da cultura da proximidade produzida e consumida pelos grupos sociais, pelo interior, por aqueles que nos revelam e tiram o véu sobre quem somos.

Curiosamente, depois de Furtado, foi um compositor e cantor que conseguiu oferecer de novo um norte ao Ministério, buscando a inclusão dos diversos Brasis¹² em Brasília e dali para seu território. Nem Celso foi somente um economista no palco da cultura, nem Gil seria apenas o “popstar” que virou ministro. Ambos deixaram uma obra, que, apesar dos inúmeros contratemplos e instabilidades, certamente, pavimentam caminho (MANGSET, 2018) para um novo modo de pensar e fazer as PPC no Brasil. O que foi vivido, registrado e experimentado fica. Os ideais de liberdade, pluralidade e participação popular são ares que sondam os agentes culturais sempre, em cada lugar do país, mesmo com contextos que sinalizam sentidos muito diferentes e, inclusive, pouco democráticos.

Quem são os agentes do ponto de vista teórico e que características possuem? De maneira a alinharmos o entendimento do que tratamos neste trabalho e os motivadores desta escolha, em virtude do contexto e da abordagem escolhidas, apresentamos, neste capítulo, as nossas escolhas teóricas para os termos “agente” e tática.

Para Bourdieu e Wacquant (2005) os indivíduos existem como agentes, não como indivíduos biológicos, atores ou sujeitos, mas sim como agentes socialmente

constituídos, ativos e atuantes em um campo

pele fato de que possuem as propriedades necessárias para serem efetivos, para produzir efeitos, no dito campo. É o conhecimento do próprio campo em que eles evoluem que nos permite captar melhor as raízes de sua singularidade, o ponto de vista ou oposição (no campo) a partir do qual sua visão particular do mundo (e do próprio campo) é construída. (BOURDIEU; WACQUANT, 2005, p. 163).

A compreensão do agente, na teoria bourdiana, está relacionada ao seu esforço em construir uma teoria da ação prática, que consiste em conhecer sobre a maneira que os agentes concretos, posicionados em um lugar específico do espaço social e portadores de um conjunto de disposições incorporadas, agem nas situações sociais. Construído de maneira a se posicionar contrariamente tanto à teoria que ele chama de subjetivista ou fenomenológica quanto ao subjetivismo, o conhecimento praxiológico proposto por Bourdieu “não se restringiria a identificar estruturas objetivas externas aos indivíduos, tal como faz o objetivismo, mas buscaria investigar como essas estruturas externas se encontram interiorizadas nos agentes, constituindo um conjunto estável de disposições estruturadas, um habitus, que, por sua vez, estrutura as práticas e as representações das práticas” (NOGUEIRA, 2017, p. 27).

Entendemos, assim, ser necessário elucidar a noção de agente a partir de um exercício de articulação de outros elementos da teoria bourdiana, já que o agente pressupõe um indivíduo ou instituição que não obedece estritamente a uma série de normas, mas que percebe os elementos envolvidos nas situações, estabelece objetivos prioritários e seleciona estratégias “a serem utilizadas em cada ação, sempre de acordo com o seu sistema de disposições socialmente estruturados” (NOGUEIRA, 2017, p. 27). Assim, para entender a dimensão do agente em Bourdieu, é preciso compreender 3(três) etapas de raciocínio para a tomada de decisão: (1) o agente seleciona os objetivos que considera razoáveis; (2) tende a manipular meios disponíveis para a ação (utiliza os recursos simbólicos e econômicos que possui) da forma mais adequada aos sujeitos localizados na sua posição social; (3) a ação é tomada de maneira a reeditar ou reforçar os processos de distinção e hierarquização social. Assim, há, ao longo do tempo, uma tendência em selecionar as melhores práticas, isto é, as estratégias que funcionam melhor e incorporá-las ao habitus (que é a prática incorporada no corpo).

São esses agentes detentores de capitais, que estão no campo, lutando pela distribuição de poder e buscando formas de equilibrar esse poder. Aquele agente com mais capital utilizará todas as estratégias que tiver para manter e/ou aumentar seu poder, ou seja, os capitais valorizados no campo. Aqueles agentes com menos poder lutarão para encontrar brechas no campo por meio das quais buscarão encontrar estratégias de desvalorização dos capitais dominantes e valorizar outros capitais, de maneira a terem mais capital (poder no campo), reduzindo, assim, o poder dos agentes dominantes.

Não há uma luta para acabar com o campo, mas, sim, para reorganizar as posições de seus agentes. O campo é o que garante a existência social do agente. Bourdieu e Wacquant (2005) explicam esse posicionamento alegando que a destruição deste campo destrói a percepção de si mesmo enquanto participante do campo. O artista, por exemplo, só se identifica e é visto como artista porque pertence ao campo artístico e participa dos jogos estabelecidos ali. Fora do campo, não há um reconhecimento de si mesmo como artista. É assim, uma cilada, um dilema, principalmente para os agentes dominados, que deverão sempre decidir sobre ser excluído ou cooptado.

Nesse sentido, a possibilidade da estratégia e o habitus é que conferem ao agente a capacidade de ser atuante, uma capacidade "ativa, criativa, inventiva" (BOURDIEU, 2004, p. 25), não sendo, portanto, "partículas" mecanicamente empurradas ou jogadas daqui para lá por forças externas. Elas são, sim, detentores de capitais e, dependendo da trajetória e da posição que ocupem no campo (lugar de volume e estrutura), tendem a orientar as suas ações pela preservação ou pela subversão da distribuição do capital.

Neste trabalho, os nossos agentes, do campo teatral, estão situados em lugares periféricos (municípios de pequeno e de médio porte) e sabem da posição que ocupam em relação a outros agentes do campo, residentes na capital. São municípios com realidades distintas das capitais, em termos de acesso a serviços públicos, tais como transporte, educação, saúde e outros, além da presença de empresas privadas. As capitais são lugares diferenciados, onde, na maioria das vezes, estão instalados os agentes do campo de maior poder.

a capital, que, ao menos no caso da França, é, sem jogo de palavras, o lugar do capital; isto é, o lugar do espaço físico onde estão concentrados os ápices de todos os campos e a maioria dos agentes que ocupam essas posições dominantes. Ela só pode ser, portanto, pensada adequadamente em relação à província, que não é nada além da privação (relativa) da capital e do capital (BOURDIEU, 2008, p.162).

Assim, esses agentes localizados em lugares periféricos, afastados da capital e do capital, buscarão estratégias, conforme nomeado por Bourdieu, para se posicionarem nesse campo, se manterem nele e, se possível, influenciar para que haja algum tipo de redistribuição do capital neste campo. A estratégia, uma vez praticada e tendo funcionado, é incorporada ao corpo e às ações que compõem o habitus, que pode ser identificado por meio de práticas no cotidiano.

São essas práticas o objeto do nosso mergulho na rotina dos agentes do campo teatral que vivem em municípios periféricos/províncias com distâncias maiores ou menores de suas capitais. Tais práticas são desenvolvidas de maneira tida como natural ou racional, contudo, para Bourdieu e Wacquant (2005, p.189), “significa uma capacidade generativa (se não, criativa) inscrita no sistema de disposições como uma arte, no sentido mais forte do domínio prático”.

A fim de especificar melhor essas práticas recorreremos a Certeau (1998) que define tática e estratégia, partindo do olhar do agente periférico. Ele identifica “linhas de força” no ambiente social baseado em duas premissas ou valores: (1) representação política e (2) modos de articulação (ou ligação) entre instituições culturais e processos de experimentação (AHEARNE, 2004), apresentando os conceitos de estratégia e tática, e propondo uma análise minuciosa do cotidiano, esforço que realizamos nesse trabalho a partir de uma microanálise do cotidiano dos agentes teatrais.

A proposta de Certeau (1998) não é a de derrubar isoladamente uma agenda de uma política cultural conservadora, mas fazer “elaborações imaginativas das vertentes 'desenvolvimento cultural' ou 'democracia cultural'” (AHEARNE, 2004, p. 80) e, para isso, define dois conceitos que utilizaremos como centrais no entendimento das práticas dos agentes localizados em municípios periféricos, objeto de nosso estudo, que são estratégia e tática, conforme já dito.

A estratégia, segundo Certeau (1998), consiste nas ações realizadas por agentes que ocupam lugares de poder (detém capital político, econômico ou

aquele valorizado no campo) e elaboram sistemas de discursos totalizantes (lugares teóricos = visões/abordagens/propostas), capazes de articular lugares físicos onde as forças se distribuem. A estratégia é o “lugar do poder e do querer próprios” (p. 99). É a separação entre um lugar apropriado e o “outro”, e possui efeitos que podem ser considerados imediatamente: (1) o próprio é uma vitória do lugar sobre o tempo, significa a fundação de um lugar autônomo; (2) “é um domínio dos lugares pela vista”, sendo que o agente do poder é capaz de, do seu lugar, observar, medir, incluir na sua visão; (3) o poder do saber, que é a capacidade de interpretar a história, torna a realidade explicável.

A tática seria o movimento do pequeno, é o movimento no espaço controlado pelo inimigo, não tem um lugar próprio. O lugar onde atua é o lugar do outro, entretanto, opera “golpe por golpe, lance por lance”. Aproveita as oportunidades para atuar. Os ganhos não podem ser conservados. Mas é um lugar de mobilidade, uma mobilidade com alguma docilidade às circunstâncias difíceis do tempo. “Tem que utilizar vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário” (CERTEAU, 1998, p. 101).

As forças submetidas à direção estratégica estão suscetíveis à astúcia; quanto mais submetida, mais se torna tática.

As estratégias são, portanto, ações que, graças ao postulado de um lugar de poder (a propriedade de um próprio), elaboram lugares teóricos (sistemas e discursos totalizantes), com força para influenciarem na construção dos lugares físicos, onde estão as forças dos campos, conforme já

visto. A estratégia, nesta tese, é exercida pelo Estado, podendo ser em qualquer uma das três esferas, municipal, estadual ou federal, e as táticas são determinadas pelos agentes teatrais localizados nestes municípios periféricos.

Neste contexto e visão, as PPC representam a materialização de uma estratégia adotada pelos governos de maneira a se obter algo.

Importante, antes de irmos para o capítulo seguinte, posicionar no campo quem foi Bourdieu e quem foi Certeau no que diz respeito às PPC, na França e o entendimento da importância destes dois intelectuais que refletem sobre as políticas públicas de cultura.

Consultores do governo francês para a área da cultura participaram juntos

em 1973 de um relatório que objetivava entender o que havia se passado em maio de 1968 (AHEARNE, 2009), quando as classes estudantis e operárias foram para as ruas exigir mais democracia, menor autoritarismo, uma nova política educacional e cultural, e, sem seguida, houve uma greve geral com todos os setores. Todas as casas de cultura, construídas a custos altíssimos, foram quebradas. Vários foram os influenciadores deste evento (HERNANDEZ, 2009), inclusive Bourdieu, quando publicou com Passeran, em 1965, *Les étudiants et leurs études* (os estudantes e seus estudos) (HERNANDEZ, 2009), no qual faziam duras crítica ao sistema educativo francês e seus mecanismos de reprodução social, que permitiam que as elites conservassem seu poder a cada geração. E ainda assim, Bourdieu foi convidado a participar dos relatórios por novas políticas culturais em 1973.

Bourdieu, em seu relatório (AHEARNE, 2004.), procurou propor ações culturais mostrando que não bastava ter acesso à arte, não bastava às pessoas estarem à frente das obras de arte. Esse tipo de política tende a beneficiar apenas o agente gestor de educação cultural, que se preparava para esse encontro. Ainda acrescenta o status social superior do agente público. O seu relatório consistia num esforço de mostrar que essa propensão ao gosto (BOURDIEU, 2011c) e o interesse se dão a partir de uma disposição adquirida, apenas aqueles indivíduos equipados (consciente ou inconscientemente) com um código de acesso anterior e conhecimentos poderiam sentir a "necessidade" de investir na prática cultural.

Certeau, por sua vez, historiador que era, relata os eventos que representam muito mais uma imaginação do que uma experiência vivida. Essa mudança (nas classes populares) relatada por Certeau sugere um "*processo interlocutório*" entre as massas, que começa a falar sobre as coisas da vida; por conseguinte, esse movimento é poderoso e se espalha:

Um zumbido permanente da fala [une palabre Permanente] se espalhou como fogo, uma imensa terapêutica nutrida pelo que ela produzia, contagiosa com toda prescrição e todo diagnóstico. Isso deu a todos acesso a esses debates que assolavam barreiras profissionais e as dos meios sociais. Isso transformou os espectadores em atores. (CERTEAU, 1994 *apud* AHEARNE, 2004, p.28).

Certeau, assim, conclama a uma participação das classes populares (AHEARNE, 2004) na definição das políticas culturais, a ser elaborada e coordenada

pelo governo francês; propõe ouvir a voz do povo que passa a se articular e a falar, a exigir participação.

Diante disso, consideramos adequado optar por unir o esquema teórico de Bourdieu aos conceitos de estratégia e tática de Certeau(1998) tendo em vista que ambos contribuíram para a reflexão sobre as desigualdades nas políticas culturais, na França, mas, como sabemos, há grande influência nas políticas culturais brasileiras e de parte do ocidente. Certeau (1998), de maneira mais específica, sugere que seja dada (ou será tomada, pouco a pouco) a palavra às classes populares, para que a política cultural possa expressar a realidade das diversidades.

IV.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esse trabalho se alinha à tradição qualitativa de pesquisa, apreendida na definição de Denzin e Lincoln (2000), como:

A atividade situada que localiza o observador no mundo. Ela consiste em um conjunto de práticas interpretativas e materiais que tornam o mundo visível. Elas transformam o mundo. Elas transformam o mundo em uma série de representações, incluindo notas de campo, entrevistas, conversas, fotografias, gravações e notações para si. Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa e naturalista para o mundo. Isso significa que os pesquisadores qualitativos estudam as coisas nos seus contextos naturais, tentando criar sentido ou interpretar fenômenos nos termos dos significados que as pessoas conferem a eles (DENZIN; LINCOLN, 2000, p. 3, tradução minha).

Entendemos pesquisa qualitativa como não sendo exatamente a linguagem dos dados coletados, (que podem ser textuais ou/e numéricos), mas como sendo um processo emergente onde o pesquisador se reconhece como parte da produção do trabalho (DENZIN; LINCOLN, 2000; PRASAD, 2005). Assim como o agente do campo é orientado por seu habitus o mesmo ocorre com o pesquisador que é orientado por seu habitus, no processo de pesquisa. (BOURDIEU, WACQUANT; 2005), a reflexividade está presente, de maneira interativa, durante todo o processo de pesquisa pelo questionamento (1) daquilo que entendo do campo (o que sei) e (2) de como esse entendimento foi construído (como sei o que sei). Como técnicas de investigação, optamos pela pesquisa documental e de entrevistas, de maneira a construir um contexto tanto a partir de informações institucionais (documentos institucionais) sobre

os fenômenos estudados (BAYLEY, 2008) quanto dos agentes do campo cultural, que vivenciaram as tais políticas públicas. A técnica de análise dos documentos disponíveis é fundamental para esse tipo de trabalho (IBÁÑEZ, M., 1985). Por outro lado, tendo em vista a limitação da capacidade dos informantes se lembrarem exatamente do vivido, além da possibilidade de a memória humana deformar, alterar e/ou esquecer acontecimentos (VANSINA, 1982; CELLARD, 2008), a análise documental se coloca como o fato histórico institucional vivido e, no caso das PPC, revela o papel ocupado pelas mesmas nos diferentes períodos estudados, segundo a intenção do governo e da sociedade que o elegeu.

Optamos por entrevistas abertas e em profundidade, por entender que são as que melhor se adequam ao tipo de trabalho que estamos desenvolvendo, já que o nosso objetivo era o conhecimento e entendimento das práticas utilizadas pelos agentes localizados em municípios periféricos, pertencentes ao campo teatral, em resposta às PPC verticais. Assim, tínhamos um roteiro prévio (ALONSO, 1998) na mente, cuidadosamente elaborado anteriormente e cuidamos para que cada entrevistado pudesse se sentir à vontade para compartilhar sua experiência vivida. As entrevistas em profundidade intensivas foram realizadas com agentes privados do campo teatral (grupos teatrais) e gestores públicos de cultura com, pelo menos, mais de dez anos de atuação no campo. Essas consistiram em entender as dificuldades e facilidades vivenciadas e experienciadas ao longo dos anos de existência do grupo, suas práticas e também, a percepção que possuem de si mesmos enquanto periferia. As entrevistas tiveram como base o método de entrevista de profundidade (LEECH, GOLDSTEIN, 2002; BLEICH, PEKKANEN, 2013). Abaixo, no QUADRO 3, apresentamos o perfil dos entrevistados. O leitor atento perceberá que não há entrevistados apenas dos municípios e grupos, objeto da pesquisa. Entendemos ser importante entrevistar os agentes do campo importantes no cotidiano dos nossos informantes, citados por eles. Assim, fomos formando uma rede de produtores culturais com mais ou menos poder, mas de relevância para a rotina dos grupos, em suas rotinas. Assim, foram entrevistados outros grupos culturais, gestores públicos e privados de cultura, da capital e das localidades periféricas, conforme iam aparecendo no trabalho, segundo a narrativas dos nossos informantes.

Quadro 3: Perfil dos Entrevistados

(continua)

Nome*	Idade	Sexo	Cidade onde Reside	Atuação Profissional	Nacionalidade	Município de Atuação	Cor
Maria	49 anos	F	SJ Campos	Atriz a e proprietária de teatro	Brasileira	SJ Campos	Branca

Quadro 4: Perfil dos Entrevistados

(continua)

Nome*	Idade	Sexo	Cidade onde Reside	Atuação Profissional	Nacionalidade	Município de Atuação	Cor
Antônio	50 anos	M	SJ Campos	Ator e proprietário teatro	Brasileiro	SJ Campos	Branca
Joaquim	46 anos	M	SJ Campos	Ator e proprietário teatro	Brasileiro	SJ Campos	Branca
Ana Maria	47 anos	F	Araçuaí	Gestora pública Cultura	Brasileira	Araçuaí	Negra
Fernando	67 anos	M	SJ Campos	Ator, diretor e proprietário Teatro	Brasileiro	SJ Campos	Branca
Clara	46 anos	F	SJ Campos	Gestora Pública SJC	Brasileira	SJ Campos	Branca
Silvio	38 anos	M	São Paulo	Gestor Público Cultura Estado SP	Brasileiro	Estado de SP	Branca
Carlos	47 anos	M	SJ Campos	Gestor Público Cultura Município SJC	Brasileiro	SJ Campos	Branca
Alessandro	34 anos	M	SJ Campos	Gestor Público Cultura Município SJC	Brasileiro	SJ Campos	Branca

Mário	66 anos	M	BHTE	Gestor Público de Cultura / MINC/	Brasileiro	BHTE	Branca
Gabriel	28 anos	M	Capelinha	Ator, Diretor e Gestor privado de cultura, funcionário público da Prefeitura	Brasileiro	Capelinha	Branca

Quadro 5: Perfil dos Entrevistados

(continua)

Nome*	Idade	Sexo	Cidade onde Reside	Atuação Profissional	Nacionalidade	Município de Atuação	Cor
Geraldo	70 anos	M	Rubim	Gestor Privado de Cultura	Brasileiro	Vale do Jequitinhonha	Branca
Raimundo	50 anos	M	BHTE	Gestor Privado de Cultura	Brasileiro	Vale do Jequitinhonha	Branca
Francisco	79 anos	M	Araçuaí	Gestor Privado de Cultura, Frei Franciscano e estudioso	Holandês	Araçuaí	Branca
Flor Bela	39 anos	F	Brasília	Gestora Público Cultura Estado MG	Brasileiro	Estado de MG	Preta
Nestor	38 anos	M	Três Corações	Gestor Público Cultura Estado MG	Brasileiro	Estado de MG	Branca
Luz da Lua	55 anos	F	Almenara	Contadora de História, Professora e Gestora Privada de Cultura	Brasileiro	Rubim,Vale Jequitinhonha	Branca
Arthur	57 anos	M	BHTE	Gestor Público e Privado de Cultura em MG	Brasileiro	BHTE	Branca
Ernesto	58 anos	M	Campinas	Gestor Público de Cultura	Brasileiro	Campinas	Branca
Antonello	73 anos	M	SJ Campos	Gestor Público Cultura Município	Brasileiro	SJ Campos	Branca

Camilo	70 anos	M	BHTE	Gestor Público de Cultura. Foi Ministro de Cultura em dois governos do período estudado.	Brasileiro	BHTE	Branca
Nélio	42 anos	M	BHTE	Ator, Diretor e Gestor Privado de Cultura	Brasileiro	BHTE	Branca
Maria Francisca	28 anos	F	BHTE	Gestora Privada de Cultura	Brasileira	BHTE	Branca

Quadro 6: Perfil dos Entrevistados

(continua)

Nome*	Idade	Sexo	Cidade onde Reside	Atuação Profissional	Nacionalidade	Município de Atuação	Cor
Antonieta	51 anos	F	Araçuaí	Artista/ Gestor Privado de Cultura	Brasileira	Araçuaí	Branca
Diogo	37 anos	M	Araçuaí	Artista/ Gestor Privado de Cultura	Brasileiro	Araçuaí	Negro
Tereza	49 anos	F	BHTE	Artista/ Gestora Privada de Cultura	Brasileira	BHTE	Branca
Amudena	37 anos	F	Madri	Gestora Pública de Cultura	Espanhola	Madri	Branca
Pillar	43 anos	F	Salamanca	Atriz/ Gestora Privada de cultura	Espanhola	Salamanca	Branca
Carlos	45 anos	M	Salamanca	Ator/ Gestor de Cultura	Espanhola	Salamanca	Branca
Pedro	56 anos	M	Getafe	Diretor/ Ator/ Gestor Privado de cultura	Argentino	Getafe	Branca
Ana	46 anos	F	Salamanca	Gestora Privada de Cultura	Espanhola	Salamanca	Branca
Sofia	38 anos	F	Madri	Gestora Pública de Cultura	Espanhola	Madri	Branca

Oscar	50 anos	M	Madri	Gestor Público de Cultura	Espanhol	Madri	Branca
Adriano	50 anos	M	Getafe	Gestor Privado de Cultura	Espanhol	Getafe	Branca
Azucena	42 anos	F	Madri	Gestora Privada de Cultura	Espanhola	Madri	Branca
Juan	58 anos	M	Madri	Gestor Público de Cultura	Espanhol	Madri	Branca
Matheo	51 anos	M	Madri	Gestor Público de Cultura	Português	Madri	Branca
Miguel	32 anos	M	Salamanca	Gestor Privado de Cultura	Espanhol	Salamanca	Branca

Quadro 7: Perfil dos Entrevistados

(continua)

Nome*	Idade	Sexo	Cidade onde Reside	Atuação Profissional	Nacionalidade	Município de Atuação	Cor
Rosa	50 anos	F	Madri	Gestora Privada de Cultura	Espanhola	Madri	Branca
Belén	42 anos	F	Madri	Gestora Privada de Cultura	Espanhola	Salamanca	Branca
Luis	42 anos	M	Salamanca	Gestor Público de Cultura/ Educação	Espanhol	Salamanca	Branca
Castro	66 anos	M	Salamanca	Gestor Público de Cultura/ Educação	Espanhol	Salamanca	Branca
Daniel	50 anos	M	Getafe	Ator/ Gestor Privado de Cultura	Espanhol	Getafe	Branca
Jacinto	64 anos	M	Salamanca	Gestor Privado de Cultura/ Educação	Espanhol	Salamanca	Branca
Pablo	39 anos	M	Getafe	Gestor Público de Cultura	Espanhol	Getafe	Branca
Enrique	53 anos	M	Salamanca	Gestor Público de Cultura/ Educação	Espanhol	Salamanca	Branca
Marcos	48 anos	M	Palma de Mallorca	Gestor Privado de Cultura	Espanhol/ Sueca	Madri	Branca

Fonte: LISBOA, Simone Marília. As práticas de sobrevivência dos agentes periféricos no campo teatral [manuscrito] : um estudo comparativo entre Brasil e Espanha, 2020.

Obs.: * Foram utilizados pseudônimos para garantir o anonimato dos informantes

O trabalho de pesquisa foi realizado entre março de 2016 a junho de 2019. No primeiro ano, diariamente, falei com um agente do campo, na região do Vale do Jequitinhonha. Em São José dos Campos, o trabalho de pesquisa foi de março de 2017 a julho/2019. Também realizamos observação participante no Fórum de Cultura, a partir de janeiro de 2017. Acompanhamos os debates deste mesmo fórum via Facebook e WhatsApp. Consideramos importante essa participação via redes sociais porque tem sido espaços de encontro e discussões que preparam os participantes para os encontros presenciais além de haver se mostrado como uma possibilidade de entender a relação entre os agentes do campo estudado.

V. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

DISCUSSÃO

O campo teatral periférico é heterogêneo e utiliza de táticas que têm como objetivo responder às condições diversas do contexto em que estão inseridos de maneira a conseguir por meios de alianças ou conflitos, materializar suas disposições, defender seus interesses e ideologias investidos no campo.

O espaço físico geográfico, onde estão localizadas as cidades, estão mergulhados em um contexto em que atuam forças culturais, sociais e econômicas que, exatamente naquele lugar oferecem (ou negam), recursos humanos, culturais e materiais, bem como um ambiente legal e político, que influenciam as dinâmicas dos campos.

Os lugares são formados a partir dessa coesão de forças, sendo o campo político, o poder público, um poderoso campo atuante sobre os demais, ainda mais quando se trata de cidades periféricas, que caracterizam por uma maior dependência das metrópoles e dos governos, dada a pouca oferta de produtos e serviços, indústrias ou outros campos capazes de equilibrar forças.

Concretamente, os lugares arranjam padrões de interação, asseguram valores e normas culturais. O lugar explicita as diferenças materiais e simbólicas entre ricos e pobres, entre os desenvolvidos e os “em desenvolvimento”. Essas diferenças são processos construídos pelas práticas cotidianas dos diversos agentes nos níveis privado, organizacional e público, como tentamos mostrar no capítulo de dinâmicas do campo.

As PPC desta maneira, quando agem no local, têm resultados distintos. Segundo Milton Santos (2005), O espaço social corresponde ao espaço humano, lugar de vida e trabalho: morada do homem, sem definições fixas enquanto o espaço geográfico é organizado pelo homem vivendo em sociedade (e suas instituições com os seus inúmeros agentes) e, cada sociedade, historicamente, produz seu espaço como lugar de sua própria reprodução. Desta maneira, o estado ou a federação não existem no plano concreto, mas no plano jurídico/ legal, do poder. E é nas cidades, no lugar de vida e trabalho (espaço social) que incidem forças distintas, de campos de poder, que agem transversal e verticalmente sobre os agentes, no contexto. Daí reside a importância da tentativa de construir a noção do campo teatral, em lugares periféricos, 271 com agentes que como notado, são também periféricos. Os agentes centrais do campo estão, como relatados por nossos informantes, nas capitais, entendimento já constatado nos estudos de PPC.

Nossa análise identificou práticas dos agentes periféricos do campo de teatro em três níveis: privado, organizacional e público. Segundo seus interesses em cada nível, identificamos as seguintes práticas utilizadas em três esferas:

Na esfera privada(a) formação na área cultural (capital cultural); (b) construção de uma rede de agentes no campo do teatro ou de outros campos da área cultural (capital social); (c) bom relacionamento entre os membros do grupo. Na esfera organizacional: (a) Aproximação de outros agentes do campo com mais poder (capital social e simbólico); (b) gestão empresarial do grupo cultural; (c) participação em conselhos representativos para a classe. Na esfera pública: a) ocupação dos espaços físicos e de poder; b) saltar escalas entre os entes federativos: união, estados e municípios e entre as localidades (capital x interior).

À medida que fomos delineando o campo, buscando os seus contornos, fomos percebendo a relação dos agentes que podemos chamar de periféricos, com outros agentes, mais centrais, isto é, com posição de mais poder e domínio, no campo, localizados em outros lugares e, inclusive, nas capitais, quando a rede de contato que possuem, assim permite. Agentes com pouco poder, têm inclusive dificuldade em acessar agentes nas capitais, se organizando de maneira a acessar agentes com poder e posição no campo, melhor que a sua.

Quando realizamos a dinâmica do campo, percebemos que essas relações dos agentes periféricos com os agentes mais centrais (entendendo-se, que no campo periférico, bem como no campo central, não há uma homogeneidade de poder, que dependerá de recursos (capitais) diversos acumulados pelos agentes no campo e isso, determinará sua posição) vai ao encontro das conclusões obtidas a partir do trabalho de Mangset (1998) que mostra o processo de legitimação dos agentes periféricos, pelos agentes centrais.

Os agentes centrais, localizados na metrópole tem o papel de "porteiros", dando acesso a agentes específicos, que tenham disposições similares às suas, ao seu *habitus*. Além de Mangset, podemos afirmar que essa dinâmica, permite a entrada do agente periférico aumentando o seu poder (capital social), ao mesmo tempo que, aumenta e reforça ainda mais o poder do agente central (capital simbólico, como é o caso da Companhia Grupo Galpão, de Belo Horizonte, que foi citado como de posição inspiradora, no Brasil, por todos os grupos pesquisados. E vimos que a aproximação deste grupo dominador dos grupos periféricos, concede legitimação a esses grupos, como no caso do Nélio, da Casa da Aldeia.

Por isso, podemos pensar em uma agência do local sob os campos que ali se estabelecem. Essa agência que leva a táticas distintas dos agentes periféricos e, deveria provocar no poder político, uma estratégia particularizada, com ações e programas para maior visibilidade daqueles agentes periféricos. Resposta que geralmente não ocorre, sendo assim, motivo de dissonâncias no campo. Vimos por exemplo, a Ana Maria, de Araçuaí dizer que idolatra o Grupo Galpão, que sabe da importância da Fundação Clóvis Salgado, considera injusto disputar recursos com esses agentes dominantes. Uma tensão clara, mas amenizada em virtude do poder do agente central

e um sentimento contraditório da admiração pelo mesmo, ao mesmo tem em que demonstra entender que não há justiça no fato de concorrer com o tal agente, tendo condições práticas, tão distintas. A informante deixa implícito o entendimento de que este dilema precisa ser enfrentado pelo poder público, detentor de mais poder e capaz de entrar nessa disputa com os agentes centrais do campo teatral.

Ainda na construção da dinâmica do campo, também como Mangset (1998), pudemos confirmar a importância das capitais como lugar de convergência dos agentes que visam destaque e maior poder no campo, uma vez que ali, nas capitais é que se encontram a convergência de produtos e serviços (educação, informação, redes de contatos) capazes de permitir a posse de capitais cultural, social e simbólico. No entanto, a experiência brasileira dos Pontos de Cultura permitiu que enxergássemos um pouco além da literatura (MANGSETE, 1998) que não encontra caminhos para romper com a hegemonia das capitais. Pois, a partir da estruturação e dinâmica do campo, entendemos que os Pontos de Cultura representaram de fato, brechas na hegemonia do campo. Abriu-se espaço no campo, para uma maior mobilidade destes agentes localizados em cidades periféricas (pequeno e médio porte), por meio da rede criada entre agentes todos eles periféricos (capital social), e condições similares (disposições). Aumentaram o capital cultural por meio de investimento em formação na área e ainda contratavam na rede a que pertenciam, aumentando o capital econômico de outros agentes e, fortalecendo a rede, ao mesmo tempo (capital social). Vimos na experiência de Alba, na 273 ONG Vokuin, a potência que tem em formar agentes, se relacionar com agentes da capital, uma rede já construída ao longo de sua vida, mas que diante do fomento de uma ação articulada e da aproximação dos iguais, por meio dos Pontos de Cultura, os resultados foram visíveis e potentes (termo muito utilizado pelos agentes do campo, principalmente pelos Pontos de Cultura).

Também no processo de construção da estrutura e dinâmica do campo teatral nos municípios periféricos, entendemos que vimos no campo teatral, os contrastes relatados por (2003) que ressalta a tensão criada no campo entre privação financeira e cultura rica revelando uma distância entre os critérios ideais e factuais que incidem nas cidades e que tem origem de um agente central, nas capitais. Esse contraste foi notado no campo brasileiro, em Araçuaí, que luta para ter uma identidade de culturalmente

rica, em virtude de sua produção artística e cultural, enquanto no que diz respeito ao acesso a serviços públicos e privados, emprego, renda e economicamente, em geral, enfrenta uma realidade de privações.

Vimos inclusive, a dificuldade em se estudar, em buscar formação para especialização na área (capital cultural) ali. As PPC não resolvem esse dilema e possivelmente, o reforçam, dada a necessidade de um entendimento sistêmico das PPC como eixo do desenvolvimento. E assim, temos as duas características identificadas por Häyrynen (2003) próprias a essas localidades, que são: (1) a capacidade de resistir: a existência de um teatro com mais de 200 lugares, em funcionamento, mantido com recursos próprios, por um funcionário de uma prefeitura municipal, simboliza fortemente, essa resistência. (2) Uma disposição em aceitar as operações centrais, havendo nesses agentes, um posicionamento pouco subversivo, mantendo-se com o “pires na mão” em negociações com o setor público, esperançosos de alguma alteração nessa realidade.

A saída, pensamos, estaria no fortalecimento destes agentes por programas como os Pontos de Cultura, pois foi nesse instrumento de PPC que vimos a possibilidade de aumentar os capitais cultural, social e econômico, o que geraria um aumento do capital simbólico da cultura que já tem seu valor cultural reconhecido. No entanto as PPC ainda não se fizeram abrangentes, democráticas e, sobretudo, estáveis, de maneira a trazer como consequência melhor qualidade de vida para os moradores da cidade e das regiões analisadas.

No campo teatral, em São José dos Campos encontramos também uma contradição, mas ao revés, daquela relatada por Häyrynen (2003) e da vista em Araçuaí. Identificamos uma tensão causada pelo descompasso entre a riqueza da cidade e uma cultura incipiente e pouco valorizada. Não em termos de formação e nível de informação dos agentes no campo (capital cultural), mas de uma identidade da cidade relacionada à indústria, à eficiência, à modernidade e o campo teatral parece ser considerado fora destes parâmetros e, por isso, pouco valorizado no âmbito público (poder político e sociedade).

Outro ponto importante do nosso trabalho foi de analisar sob os resultados do trabalho de pesquisa de Ahearne (2009), as PPC implementadas nos municípios

brasileiros estudados e no Brasil. Ahearne (2009) utiliza a noção de campo de poder e de lutas focando sua análise entre a relação entre os agentes do campo cultural e o Estado. Uma das conclusões de sua pesquisa é que o Estado ao implementar as PPC olha o campo social como homogêneo. E como vimos, esse entendimento do campo social como homogêneo dá origem a PPC distantes da realidade de cada município e de seus diferentes agentes. Ele também apresenta dois tipos de PPC, as implícitas, não tornadas públicas e as explícitas, as declaradas pelos governos.

Nosso entendimento vai ao encontro aos estudos de Ahearne (2009) quando em Getafe e São José dos Campos, por exemplo, podemos perceber uma PPC implícita, que objetiva afastar o grupo de teatro de rua, da cena cultural da cidade, em virtude de entender o teatro de rua como um teatro menor, de menor valor (capital simbólico), sempre justificado pela "qualidade superior" de grupos que ocupam o espaço físico. O poder público municipal vai estabelecendo regras, normas para utilização dos equipamentos públicos até que o grupo se vê cerceado e impedido de se apresentar até que opta pela rua em caráter definitivo, mas fica sem espaço na cidade. Embora, ao mesmo tempo, sendo um grupo antigo, com grande experiência (capital cultural) e de valor reconhecido no país (capital social) não pode deixar o grupo sem uma proximidade com a Prefeitura e aí, concede a eles, anualmente, o direito de fazer o Festival Internacional de Teatro de Rua, que ocorrem na cidade. Diante desta realidade e limitações e, com o interesse em continuar em funcionamento, a estratégia utilizada pelo grupo periférico é de saltar escalas. Atua em outras cidades, tem uma agenda movimentada, mas distante do município, o que reforça o seu valor, sua capacidade de autonomia, diante do pouco reconhecimento do município.

No campo teatral estudado no Brasil, vimos, por meio dos agentes que estavam atrelados aos Pontos de Cultura, de fato, o caráter não hegemônico do mesmo, uma vez que seu funcionamento foi, em grande parte, por meio de emenda parlamentar, um recurso inventado pelo seu gestor, diante da demora para aprovação do programa e dos recursos que deveriam integralizar o mesmo. Assim, mesmo não declarado formalmente, nos documentos governamentais, relativos a recursos, o programa se impôs e funcionou. No entanto, foi o primeiro a ser atacado, talvez pela força que havia adquirido.

São dois exemplos bem distintos, ambos tendo o governo como o sujeito da ação sobre o agente, mostrando assim sua força com objetivos completamente distintos. Na Espanha, o não declarado foi operado para afastar do cenário cultural local o grupo pouco valorizado. Já no Brasil, o não declarado foi realizado de modo a inserir num campo, agentes que estavam fora ou que tinham pouquíssimo poder no mesmo. A tática dos agentes, em ambas as situações é a ocupação do espaço, tanto físico quanto de poder. No caso da Espanha, com a opção pela rua e de outros lugares, garantindo dignidade ao seu trabalho artístico e, no caso do Brasil, com os Pontos de Cultura, o agente presente nas PPC, nos espaços físicos, com brecha aberta por iniciativa do próprio poder público.

Analisando também a estrutura e a dinâmica do campo teatral estudado, podemos entender similaridades com o trabalho de COBOS E BICCECI (2011). Como a pesquisadora, a estruturação do campo nos permite verificar o quanto o agente do campo teatral periférico ainda está empobrecido e enfrenta condições de trabalho muito diferenciadas das possibilitadas por outros campos. Inclusive, alguns informantes usam termos como "ter que comer", "ter que encher barriga", mostrando privações reais e duras para esses agentes. Fruto do pouco reconhecimento público, da percepção de cultura como sendo ineficiente (MANGSET, 2018) que tem como consequências: (1) o poder político pouco envolvido e compromissado com o campo cultural e (2) as PPC não refletirem um compromisso em garantir uma legislação que proteja o artista. Vimos inclusive, que mesmo em municípios, como Salamanca, que tem a cultura e a arte como pilares de desenvolvimento do município, esse problema da precariedade do trabalho do artista é, ainda assim, uma realidade.

As dinâmicas do campo teatral, influenciadas em parte pelas PPC e também pelo contexto do qual o lugar faz parte, não sendo mero pano de fundo, revela por parte dos agentes periféricos, um profundo conhecimento do contexto em que estão inseridos e que de maneira consciente buscam mecanismos (táticas) para se manterem no campo ao qual pertencem. Suas ações, no entanto, são limitadas pela força um poder regulatório que atua (ou deixa de atuar, o que é mais "natural") de maneira opressora e incapaz de perceber a heterogeneidade do contexto em que as PPC incidirão.

A construção da estruturação e dinâmica do campo periférico a partir do olhar do periférico (suas narrativas, seus conflitos, suas lutas, alianças e conflitos gerados) constitui a principal contribuição deste estudo. Estudo que tem teoria das PPC seu cerne e pretende dialogar com os estudos do campo que, no Brasil, ainda possuem uma forte característica descritiva e, com o campo de pesquisa internacional, na medida em que propõe um olhar para as PPC sob o contexto de agentes localizados em municípios periféricos, uma lacuna ainda nos estudos estrangeiros. Revelar a periferia dentro da periferia, como mencionou uma informante. Essa análise demonstra que por trás da ação governamental há um forte posicionamento de diversos agentes do campo e de outros campos, centrais e periféricos.

Minha análise consistiu em mostrar as micro práticas cotidianas incorporadas que contribuem para a materialização das disposições dos agentes no campo. Também as ressonâncias e dissonâncias no campo, causadoras de alianças, conflitos e da estruturação do campo como um espaço de lutas.

Esperando que esse nosso trabalho possa reverberar tanto no plano teórico quanto no prático, para a construção de políticas públicas que possam compreender e planejar a heterogeneidade do campo, aonde a ação governamental, via políticas públicas, chega. Desejamos isso, sabedores que somos, diante das análises feitas, de que: (1) as PPC não chegam de maneira igualitária, nos lugares; (2) há uma incapacidade (intencional?) de se enxergar a heterogeneidade do campo, por parte do poder político; (3) a tendência em se manter o agente periférico invisível, pode simplesmente significar objetivos de PPC não declaradas para a manutenção da posição dos agentes dominantes.

CONCLUSÃO

Esse trabalho teve como objeto de estudo os agentes culturais do campo teatral localizados em municípios com muitas diferenças geográficas, culturais, econômicas e sociais. Embora tenha um caráter comparativo entre uma realidade brasileira e espanhola como já dissemos anteriormente, a comparação com a realidade espanhola se deu muito em virtude de, dentro de um método bourdiano de pesquisa, buscar a homologia no campo. A comparação permite um olhar para dentro de nós, a partir do entendimento da realidade do outro. Esse trabalho foi assim, um mergulho no Brasil

profundo. Esse Brasil que não consta nas estatísticas, nos relatórios governamentais. Uma realidade de um campo contato por seus agentes, sob o olhar deles, com todo o risco e possibilidades que isso implica.

Para responder à pergunta de pesquisa, refizemos sob a percepção dos agentes periféricos do campo teatral, as diversas redes formadas entre os agentes, o que constituiu a estrutura e a dinâmica, que consideramos ser essa a nossa contribuição para a teoria das PPC e nesse sentido, acreditamos que contribuímos: (1) Introduzindo o entendimento do campo cultural a partir dos agentes periféricos como sabedores de suas necessidades e capazes de orientar agendas de PPC. (2) Reafirmando pesquisas anteriores do campo da PPC que mostram que os agentes dominantes do campo estão nas capitais (MANGSET, 1998) e trazendo como novidade o entendimento das características dos agentes periféricos e de suas práticas. (3) Propondo uma tipologia de centro e periferia orientada pela potência da periferia e por isso, uma perspectiva além da visão do desenvolvimento econômico. Mas a partir de uma visão de um campo de um campo de poder, que mescla a posição geográfica dos lugares com a posição de poder dos agentes do campo. (4) A análise comparativa permite o entendimento da homologia entre os campos e a importância de se considerar os agentes periféricos, suas práticas, em táticas de sobrevivência, visando a elaboração e implementação de PPC mais realistas e democráticas.

O entendimento do contexto do teatro, a partir e seus agentes, é valioso e pode contribuir para lançar luz sobre as periferias do campo mostrando suas capacidades em produzir cultura, mas a imensa dificuldade em se realizar trocas e experiências a partir da legitimidade e da normatização vinda dos governos.

A chamada editalização das políticas públicas impõe práticas concorrenciais entre os agentes do mercado cultural levando os mais periféricos a serem excluídos, dentro do próprio campo, tornando as redes necessárias, menos eficientes e menos capazes de organização.

Os fenômenos detectados como prática dos agentes periféricos do campo teatral poderiam ser aplicados a outros contextos, bem como ser utilizados para identificar outras táticas e estratégias, tensões e forças entre os agentes. Variadas

aplicações podem proporcionar maior compreensão do campo e seus agentes periféricos.

VI.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

“SE não puder ter filtro, extinguiremos a Ancine’, declara Bolsonaro”. **Jornal Nacional**, [Rio de Janeiro],19jul.2019.Disponível em:<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/07/19/se-nao-puder-ter-filtro-extinguiremos-a-ancine-declara-bolsonaro.ghtml>. Acesso em: 5 ago. 2019.

ABDANUR, E. F. **Os “Ilustrados” e a política cultural em São Paulo**: o Departamento de Cultura na gestão Mário de Andrade (1935–1938). 1992. 187 f. Dissertação (Mestrado em História) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1992.

AHEARNE, J. **Between cultural theory and policy**: the cultural policy thinking of Pierre Bourdieu, Michel de Certeau and Régis Debray (Research papers). Coventry, UK: Centre for Cultural Policy Studies University of Warwick, 2004.

AHEARNE, J. Cultural policy explicit and implicit: a distinction and some uses. **Int. J. Cult. Policy**, London, UK, v. 15, I. 2, p. 141-153, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1080/10286630902746245>

ALECRIM, M. “Cultura foi reduzida a lugar secundário na estrutura do governo, diz Gilberto Gil”. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 11 nov. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/11/cultura-foi-reduzida-a-lugar-secundario-na-estrutura-do-governo-diz-gilberto-gil.shtml>. Acesso em: 19 ago. 2019

ALEM, N. de M. Lei Rouanet: acertos e problemas. **Gazeta do Povo**, Curitiba 29 set. 2017. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/lei-rouanet-acertos-e-problemas-a7plazies5emx39nu46dt5wnd>. Acesso em: 17 jan. 2018.

ALONSO, L. E. **La mirada cualitativa en sociología**: una aproximación interpretativa. Madri: Fundamentos, 1998. 268 p.

ALVES, M.; GOMES, M. V. Failure or success? Defensive strategies and piecemeal change among racial inequalities in the brazilian banking sector. In: BRISCOE, F.; KING, B. G.;

LEITZINGER, J. (Ed.). **Social movements, stakeholders and non-market strategy**. Bingley, West Yorkshire: Emerald Publishing Limited 2018. p. 317-348.

ALVESSON, M. Beyond neopositivists, romantics, and localists: a reflexive approach to interviews in organizational research. **Acad. Manage. Rev.**, Briarcliff Manor, NY, v. 28, n. 1. p. 13-33, jan. 2003.

ALVESSON, M.; DEETZ, S. **Doing critical management research**. Londron, UK: Sage, 2000.

ALVIM, R. Boicotado pela esquerda, diretor Roberto Alvim desabafa: “Minha carreira praticamente acabou”. **Gazeta do Povo**, Curitiba, 11 jun. 2019. Disponível em: <https://outline.com/gyfvW3>. Acesso em: 03 jan. 2020.

ANTONSICH, M. Rethinking territory. **Prog. Hum. Geogr.**, California, v. 35, n.3, p. 422-425, nov. 2010.

APOIADOR de Bolsonaro, dramaturgo Roberto Alvim ataca Fernanda Montenegro. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 23 set. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/09/apoiador-de-bolsonaro-dramaturgo-roberto-alvim-critica-fernanda-montenegro-e-fala-em-desprezo-pela-atriz.shtml>. Acesso em: 14 jan.2019.

ARROYO, M. Dinâmica territorial, circulação e cidades médias. In: SPOSITO, E.; SPOSITO, M. E.; SOBARZO, O. (org.). **Cidades médias: produção do espaço urbano e regional**. São Paulo: Expressão Popular, 2006. p. 71-85

ARROYO, M. **Território, mercado e estado**: uma convergência histórica. **GEOgraphia**, Niterói, ano 6, n. 12, p. 49-66, dez. 2004.

ARRUDA, M. A.; Estamos vivendo o desmonte total das Instituições de cultura. **Jornal da USP**, São Paulo, 6 dez. 2019, Cultura. <https://jornal.usp.br/cultura/estamos-vivendo-o-desmonte-total-das-instituicoes-da-cultura/>. Acesso em: 28 jan. 2020.

Artigo 5º (quinto). Desenvolvido por um grupo de artistas brasileiros. 2019.

Apresenta conteúdo em defesa da liberdade de expressão e contra qualquer ameaça de volta à censura no Brasil. Disponível em: <https://www.artigoquinto.art.br/>. Acesso em: 5 jan. 2020.

ASCHER, F. **Los nuevos principios del urbanismo**. Madri: Alianza, 2004.

AUDI, A. Documento confidencial mostra que cultura vai continuar pregando ideais nazistas mesmo sem Roberto Alvim. **Intercept Brasil**, [Rio de Janeiro], 17 jan. 2020. Disponível em: <https://theintercept.com/2020/01/17/cultura-ideias-do-nazismo-roberto-alvim/>. Acesso em: 13 fev. 2020.

BAILEY, K. **Methods of social research**. New York: The Free Press, 2008.

BARBALHO, A. **A modernização da cultura**: políticas para o audiovisual nos governos Tasso Jereissati e Ciro Gomes. Fortaleza: UFC, 2005. 295 p.

BARBALHO, A. Política cultural em tempo de crise: o Ministério da Cultura no governo Temer. **R. Pol. públ.**, Maranhão, v. 22, n. 1, p. 239-260, 2018. Disponível em: <http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/9230>. Acesso em 9 fev. 2020

BARBALHO, A. Políticas culturais no Brasil: identidade e diversidade sem diferença. In:

RUBIM, A. A. C.; BARBALHO, A. A. (org). **Políticas culturais no Brasil**. Salvador, BA: EduFBA: 2007. p.27-60

BARBALHO, A. **Relações entre Estado e cultura no Brasil**. Ijuí, RS: Unijuí, 1998. 224 p.

BARBATO JR., R. **Missionários de uma utopia nacional-popular**: os intelectuais e o Departamento de Cultura de São Paulo. São Paulo: Annablume/ Fapesp, 2004. 251 p.

BARBERO, J. M. Desarrollo y cultura o la globalización desde abajo. IN: MARTINELL, A. (Org.). **Cultura y desarrollo**: un compromiso para la libertad y el bienestar. Madrid: Siglo XXI, Fundación Carolina, 2010. p.25-42

BARBIERI, N. Políticas culturales en los ayuntamientos del cambio. ¿Hacia unas políticas públicas de lo común?. **Periférica Internacional**, Cádiz, ES, n.18, 2017. Disponível em: <https://revistas.uca.es/index.php/periferica/article/view/4199>. Acesso em: 21 jan. 2019.

BATALLA, G. B. Etnodesarrollo: sus premisas jurídicas, políticas y de organización. In:

BATALLA, G. B. **Obras escogidas de Guillermo Bonfil Batalla**, Tomo 2, México, 1995, p. 464-480.

BAUER, M. The narrative interview comments on a technique for qualitative data collection. **Papers in Social Research Methods - Qualitative Series**, London. v. 1 , 1996.

BAUMAN, Z. **Modernity and ambivalence**. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991. 285 p.

BAUMAN, Z. **Liquid modernity**. Cambridge, UK: Polity Press, 2000. 240 p.

BECKER, H.S. How I learned what a crock was. **J. contemp. ethnogr.**, Newbury Park, CA, v. 22, n.2. p. 28-35, 1993.

BENITES, A. Temer demite 81 funcionários do ‘opositor’ Ministério da Cultura: Comissionados do MinC perdem cargos após invasões. Governo alega reestruturação. **El**

Pais, Brasília, 28 jul.

2016. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/27/politica/1469571865_912330.html. Acesso em: 19 jun. 2019.

BENNET, T. *et. al.* **Culture, class, distinction**. London, UK; New York: Routledge, 2009.

BERBERT, P. **Procultura é apresentado a integrantes do CNPC**. Brasília, DF: Minc, 2016. Disponível em: http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/procultura-e-apresentado-a-integrantes-do-cnpc/10883. Acesso em: 15 jan. 2018.

BITTENCOURT, J. Em 100 dias de Bolsonaro, a cultura entra na UTI. **Fórum**, Santos, 10 abr. 2019. Disponível em <https://revistaforum.com.br/cultura/em-100-dias-de-bolsonaro-a-cultura-entra-na-uti/>. Acesso em: 5 ago. 2019.

BLEICH, E.; PEKKANEN, R. How to report interview data. In: MOSLEY, L. (ed). **Interview research in political science**. Ithaca, NY: Cornell University Press. 2013. p. 84- 106

BOLAÑO, C. **Qual a lógica das políticas de comunicação no Brasil?** São Paulo: Paulus, 2007. 128 p.

BOLAÑO, C.; MOTA, J.; MOURA, F. Leis de incentivo à Cultura via renúncia fiscal no Brasil. In: CALABRE, L. **Políticas culturais: pesquisa e formação**. São Paulo: Itaú Cultural, Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2012. p. 15-50.

BONET, L.; VILLARROYA, A. La estructura de mercado del sector de las artes escénicas en España. **Estudios de Economía Aplicada**, Madri, v. 27, p. 197-222, 2009. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2985861>. Acesso em: 12 jun. 2019.

BORGES, L.; MATTOS, M. Projeto que derruba decreto bolivariano de Dilma avança na Câmara. **Veja**, São Paulo, 15 jul. 2014. Disponível em:

<https://veja.abril.com.br/politica/projeto-que-derruba-decreto-bolivariano-de-dilma-avanca-na-camara/>. Acesso em: 14 jul. 2019.

BORGES, R. Como o governo Dilma Rousseff chegou ao quadro de paralisia: primeiro mandato, campanha de reeleição e guerra aberta na Câmara explicam crise. **El País**, São Paulo, 21 ago. 2015. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/06/politica/1438878865_106423.html. Acesso em: 4 mar. 2018.

BOTELHO, I. **A política cultural e o plano das idéias**. In: ENCONTRO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA, 3, 2007, Salvador. **Trabalhos técnicos**. Disponível em: <http://www.cult.ufba.br/enecult2007/IsauraBotelho.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2020.

BOTELHO, I. Dimensões da cultura e políticas públicas. **Perspec.** São Paulo, v. 15, n. 2, p. 73 a 83, abr-jun. 2001. Disponível http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000200011. Acesso em: 13 fev. 2020.

BOURDIEU, P. **A distinção: crítica social do julgamento**. 2. ed. rev. Porto Alegre, RS: Zouk, 2011c. 560 p.

BOURDIEU, P. **As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário**. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, 432 p. v. 4

BOURDIEU, P. **Campo de poder, campo intelectual**. Buenos Aires: Folios, 1983.

BOURDIEU, P. **Coisas ditas**. São Paulo: Brasiliense. 2004. 116 p.

BOURDIEU, P. Efeitos de Lugar. In: BOURDIEU, P. (coord.). **A miséria do mundo**. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p.159-166.

BOURDIEU, P. **El sentido práctico**. Madri: Taurus, 1991.

- BOURDIEU, P. **Las estrategias de la reproducción social**. Buenos aires: Siglo Veintiuno, 2011b. 224 p.
- BOURDIEU, P. **O Poder simbólico**. São Paulo: Bertrand do Brasil, 1989. 460 p.
- BOURDIEU, P. **Questões de sociologia**. Lisboa: Fim de Século, 2003. 288p.
- BOURDIEU, P. Sociologia y democracia. In: BOURDIEU, P. **Capital cultural, escuela y espacio social**. México, Siglo XXI, 1998. p. 98-107.
- BOURDIEU, P. **The field of production: essays on art and literature**. New York: Columbia University Press, 1993. 322 p.
- BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J.C.; PASSERON, J.C. A construção do objeto. In: O Ofício do Sociólogo: metodologia da pesquisa na sociologia. Petrópolis, Vozes, 2004. p. 45- 86.
- BOURDIEU, P.; DARBEL, A. **O amor pela arte**. São Paulo: Editora Zouk. 2003. 244 p.
- BOURDIEU, P.; WACQUANT, L. **Una invitación a la sociología reflexiva**. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005. 300 p.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2019. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF.pdf>. Acesso em: 9 fev. 2020. Acesso em: 9 fev. 2020.
- BRASIL. Ministério da Cultura. **Relatório Final – Desenvolvimento do Programa Nacional de Economia da Cultura: Projeto MINC-UNESCO 914BRZ4013 Intersetorialidade, Descentralização e Acesso à Cultura no Brasil Contrato nº EM 2906/2015**. Brasília, DF: MINC, 2016.
- BRASIL. Ministério da Cultura. Secretaria de Políticas Culturais. **Relatório Final –**

Desenvolvimento do Programa Nacional de Economia da Cultura: Projeto MINC-UNESCO 914BRZ4013 Intersetorialidade, Descentralização e Acesso à Cultura no Brasil Contrato nº EM 2906/2015. Brasília, DF: MINC, 2016.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014.** Institui a Política Nacional de Participação Social – PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social– SNPS, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2014. Disponível em <https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/120466065/decreto-8243-14>). Acesso em: 13 mar.2016.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986.** Dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda concedidos a operações de caráter cultural ou artístico. Brasília, DF, Senado Federal, 1986. Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD06JUN1986.pdf#page=22>). Acesso em: 29 set. 2018.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991.** Que restabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8313cons.htm. Acesso em 19 mai. 2018.

BRASIL. Presidência da República. **Programa de Ação Governamental 1987-1991.** Brasília, DF, Secretaria de Planejamento e Coordenação, 1987. Disponível em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/sarney/programa-de_acao-governamental-1987-1991/@@download/file/Programa%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%20governamental%201987-1991.pdf. Acesso em: 09 fev. 2020.

BRASIL. **Projeto de Lei Ancinav, de abril de 2004.** Dispõe sobre a Organização de atividades cinematográficas e audiovisuais, sobre o Conselho Superior do Cinema e do Audiovisual, a Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual e dá outras providências. [Brasília, DF], abr. 2004. Disponível em:

<http://www.danielherz.com.br/system/files/acervo/TV+a+Cab%2FANCINAV/Projeto+de+lei+n.+de+2004.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2020.

BRASIL. Tesouro Nacional. **Gasto Social do Governo Central 2002 a 2015**. Brasília: Tesouro Nacional, s.d. Disponível em:

<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/318974/Gasto+Social+Governo+Central/1c4c3d5b6-8791-46fb-b5e9-57a016db24ec>. Acesso em: 4 mar 2018.

CALABRE, L. **Políticas Culturais no Brasil**: balanço e perspectivas. In: ENCONTRO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA, 3, 2007, Salvador, BA. *Anais* ...

Salvador, BA: UFBA, 2007. Disponível em:

http://www.guiacultural.unicamp.br/sites/default/files/calabre_1_politicas_culturais_no_brasil_balanco_e_perspectivas.pdf. Acesso em: 10 mar. 2018.

CALABRE, L.; LIMA, D. R. Apresentação de Dossiê: Programa Cultura Viva: Uma década e múltiplas visões. **Pol. Culturais em Revista**, Salvador, BA, v. 7, n. 2, p. 1-5, 2014. Disponível em:

<https://portalseer.ufba.br/index.php/pculturais/article/view/12868/9458>. Acesso em: 09 fev. 2020.

CALAR jamais; um ano de denúncias contra violações à liberdade de expressão. Brasília, DF: FNDC, 2017.

CANCLINI, N. G. **Consumidores e cidadãos**: conflitos multiculturais da globalização. 4.ed. Rio de Janeiro: UFRJ; 2001.

CANCLINI, N. G. **Culturas híbridas**: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: Edusp, 2006.

CARVALHO, S. O direito ao teatro. **Revista Observatório**, São Paulo, Itau Cultural,

2012.

CASTELLS, M. **The rise of the network society**. 2nd. Oxford: Wiley-Blackwell, 2000. 594 p.

CATANI, A. M. *et. al.* (Org.). **Vocabulário Bourdieu**. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. 400 p.

CATELLI, R. E.; CARDOSO, S. Pereira. O cinema brasileiro contemporâneo: retomada e diversidade. **RUA-Revista Universitária do Audiovisual**. São Carlos, 2009. Disponível em: <http://www.rua.ufscar.br/o-cinema-brasileiro-contemporaneo-retomada-e-diversidade/>. Acesso em: 30 mar 2018.

CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. **A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

CERQUEIRA, A. Política cultural e “crise” no governo Temer. **Revista Novos Rumos**, Campinas, v. 55 n. 1, 2018. Disponível em: <http://revistas.marilia.unesp.br/index.php/novosrumos/article/view/8548/5483>. Acesso em: 14 out 2019.

CERTEAU, M. **A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer**. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.

CHAGAS, Mário. O pai de Macunaíma e o patrimônio espiritual. In: ABREU, R.; CHAGAS, Mário (org.). **Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos**. Rio de Janeiro: Faperj/ Dp&a, Unirio, p. 95–108, 2003.

CHAUÍ, M. Cultura política e política cultural. **Estud. Av.**, São Paulo, n. 9, v. 23, p. 71-84, 1995.

CHAUMIER, J. **Les techniques documentaires**. Paris: Presses Universitaires, 1971. 128 p. (Que sais-je?).

CHAUVIRÉ, Christiane; FONTAINE, Olivier. **El vocabulário de Bourdieu**. Buenos Aires: ATuel, 2008. 102 p.

CINTRA, André. Um ano sem MINC: os impactos do desmonte Bolsonarista na Cultura. **GGN**, [São Paulo], 2020. <https://jornalgggn.com.br/noticia/um-ano-sem-minc-os-impactos-do-desmonte-bolsonarista-na-cultura/> Acesso em: 28 jan. 2020

COBOS, C. P.; BICCECI, V. G. Estratégias creativas y redes en las artes visuales. In: BICCECI, V. G. *et al.* **Cultura y desarrollo: una vision distinta distinta desde los jóvenes**. Madri: CeALCI- Fundación Carolina, 2011. (Avances de Investigación, n. 65)

CONDE, F. **Análisis sociológico del sistema de discursos**. Madri: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009.

CONDE, R. *et al.* Un compromiso para la libertad y el bienestar. In: MARTINELL, A. (Coord.). **Cultura y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar**. Siglo XXI, Fundación Carolina, 2010. p. 9-10.

CONFEDERAÇÃO Israelita diz que ‘discurso nazista’ de Alvim é inaceitável. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 17 jan 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/01/confederacao-israelita-diz-que-emular-visao-de-goebbels-e-sinal-assustador-e-pede-saida-de-alvim.shtml>. Acesso em: 2 fev 2020.

COSTA, E. Cultura digital no MINC. In: COSTA, E, **Jangada digital: Gilberto Gil e as políticas públicas para a cultura das redes**. Rio de Janeiro: Azougue, 2011.

CUÉLLAR, J. P. de. (org). **Nossa diversidade criadora: relatório da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento**. Unesco: Papyrus, 1997.

CUNHA FILHO, F. H. **Direitos culturais como direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro**. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.

DAGNINO, E. Construção democrática, neoliberalismo e participação: os dilemas da

confluência perversa. **Polit. soc.**, Florianópolis, [v. 3, n. 5](#), p. 139-164, out. 2004

DAGNINO, E. Os movimentos sociais e a emergência de uma nova cidadania.

In:DAGNINO, E. **Anos 90**: política e sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense. 1994. p. 103- 118.

DAGNINO, E. Políticas culturais, democracia e o projeto neoliberal. **Revista Rio de Janeiro**, Niterói, RJ, n. 15, p. 45 a 65, jan.-abr. 2005.

DANIELSEN, A. **Behaget i kulturen**: en studie av kunst- og kulturpublikum. Oslo: Kulturrådet, 2006.

DENZIN, N. K. **Sociological methods**: a source book. Chicago: Aldine Publishing Company, 1970. 600 p.

DENZIN, N. K. Strategies of multiple triangulation. In. DENZIN, N. K. **The research act**: a theoretical introduction to sociological methods. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989. p. 234-247.

DENZIN, N. K; LINCOLN, Y. S. The discipline and practice of qualitative research. In: DENZIN,

N. K; LINCOLN, Y. S. (ed). **The Sage handbook of qualitative research**. 2. ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2000. p. 1-28.

DENZIN, N.K.; LINCOLN, Y. S. (Ed.). **The SAGE handbook of qualitative research**. Thousand Oaks, CA: Sage, 2005.

DIAS, Caio Gonçalves. O tratamento da cultura no Brasil e sua institucionalização: marketing cultural e políticas culturais como processos de formação de Estado (1985-2013). **Revista Antropológicas**, Recife, v. 26, n. 2, p. 55-80, 2015. Disponível em: <http://www.revista.ufpe.br/revistaantropologicas/index.php/revista/article/view/569>. Acesso em: 9 set. 2017.

DIEZ, E. La censura teatral bajo el franquismo: La vicesecretaría de educación popular (1941- 1945). **Teatro-Revista de Estudios Culturales**, Madri, v. 22, n. 15, pp. 263-276, 2008.

DILMA sanciona novas regras para parcerias entre administração pública e organizações civis: decreto presidencial está publicado no Diário Oficial da União desta terça (15). Brasília, DF: Portal Federativo, Secretaria de Governo, 2015. Disponível em: <http://www.portalfederativo.gov.br/noticias/destaques/dilma-sanciona-novas-regras-para-parcerias-entre-a-administracao-publica-e-organizacoes-civis>). Acesso em: 5 ago. 2019

DISCURSO do ministro Gilberto Gil na entrega do Prêmio Cultura Viva. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: http://www.cultura.gov.br/discursos/-/asset_publisher/DmSRak0YtQfY/content/discurso-do-ministro-gilberto-gil-na-entrega-do-premio-cultura-viva-68336/10883. Acesso em: 30 de mai. 2018.

DUBOIS, V. Cultural policy regimes in Western Europe. In: WRIGHT, J. D. (ed.) **International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences**, 2nd. London: Elsevier, 2015.

EEDELMAN, M.; HAUERGRAUD, A. (Ed.). **The anthropology of development and globalization: from classical political economy to contemporary neoliberalism.** Oxford: Blackwell Publishing, 2007.

ESCOBAR, A. **La invención del tercer mundo:** construcción y desconstrucción del desarrollo. Bogota: Norma, 1996. 474 p.

ESCOLAR, I. Cinco días en prisión demuestran que titiriteros tenían razón. **El Diario**, Madri, 10 fev 2016. Disponível em: https://www.eldiario.es/escolar/dias-prision-demuestran-titiriteros-razon_6_483011732.html. Acesso em 14 jun. 2018.

ESPANHA. Ministério de Cultura y Desporte. Gobierno de España. **Anuário de Estadísticas Culturales 2018.** España, 2018. Disponível em: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=16095C. Acesso

em: 15 jun. 2019.

ESTEVA, G. Desarrollo. Em: VIOLA, A. (comp.). **Antropología del desarrollo. teorías y estudios etnográficos en América Latina**. Barcelona: Paidós, 2000. p. 67-101

FANON, F. **Piel negra, máscaras blancas**. Madri: Akal, 2009. (Coleção Ni).

FAO. **A fome volta a crescer no mundo, afirma novo relatório da ONU**. Brasília, DF, Fao, 2019. Disponível em: <http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/en/c/1037611/>. Acesso em: 17 ago. 2019.

FERGUSON, J. **The Anti-Politics Machine: “Development”, depolitization and Bureaucratic Power in Lesotho**, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1994. 320 p.

FERNANDES, M. Organizações Globo versus Ancinav: relato de uma disputa. **Aurora**, São Paulo, v.6, n.18, p. 27-41, out. 2013, jan. 2014.

FIALHO, A. L.; GOLDSTEIN, I. Dados e tendências das organizações culturais e seus profissionais no Brasil. **Observatório Itaú Cultural**, São Paulo, n. 26, p. 24-55, dez 2019-jun 2020. Disponível em: https://issuu.com/itaucultural/docs/obs26_issuu. Acesso em: 19 ago 2019.

FIORATTI, G.; MOLINERO, B.; GENESTRETI, G. Entenda como Regina Duarte foi de namoradina do Brasil a ‘noiva’ da Cultura – Atriz da TV Globo assume comando da área após demissão de secretário que fez apologia ao nazismo. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 20 jan. 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/01/entenda-como-regina-duarte-foi-de-namoradina-do-brasil-a-chefe-da-cultura.shtml>. Acesso em: 29 jan. 2020.

FISCHER, F.; GOTTWEIS, H. (Ed.). **The argumentative turn revisited: public policy as communicative practice**. Durham, NC: Duke University Press, 2012. 392 p.

FLIG-SP. Site do Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, formado por artistas,

produtores e gestores culturais de mais de **80 municípios**, do Estado de São Paulo. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://fligsp.org/ligsp/oque/>. Acesso em: 20 jan. 2020.

FOUCAULT, M. **As palavras e as coisas**: uma arqueologia das ciências humanas. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 422 p.

FRENTE das Culturas de Piracicaba. Secretária de Barjas tenta intimidar artistas com inquérito policial. Piracicaba, 17 abr. 2017. Facebook: Frente das Culturas de Piracicaba. Disponível em: <https://www.facebook.com/notes/frente-das-culturas-de-piracicaba/secret%C3%A1ria-de-barjas-tenta-intimidar-artistas-com-inqu%C3%A9rito-policial/229737747506358/?fbclid=IwAR3zw7HdAX-fmosQ5x9tWEVHGUTlpUcyWYuUrtTrNaCwW6og3H8EhXhA6ls>). Acesso em: 09 fev. 2020.

FUNARTE. Site da Fundação Nacional das Artes, órgão do Governo Federal brasileiro cuja missão é promover e incentivar a produção, a prática, o desenvolvimento e a difusão das artes no país. 2020. Disponível em: <http://www.funarte.gov.br/a-funarte/>. Acesso em: 5 jan. 2020.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. **Seminário Plano Estadual da Economia Criativa em Minas Gerais – Relatório Final**, coord. Mônica Barros de Lima Starling. 2016, Belo Horizonte. Belo Horizonte: BDMG Cultural, CEDEPLAR, FJP, 2016. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/verDocumento.php?iCodigo=76905&codUsuario=0>. Acesso em: 5 abr. 2018.

FURTADO, C. A Ação do Ministério da Cultura. In: FURTADO, R. F. (org). **Ensaio sobre cultura e o Ministério da Cultura**. Rio de Janeiro: Contraponto, Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado, 2012.

FURTADO, C. **Criatividade e dependência na civilização industrial**. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1978. 170 p.

FURTADO, C. **Cultura e desenvolvimento em época de crise**. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 128 p.

FURTADO, C. Pressupostos da Política Cultural. In: FURTADO, R. F. (org). **Ensaio sobre cultura e o Ministério da Cultura**. Rio de Janeiro: Contraponto, Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado, 2012.

FURTADO, C. **Roda Viva**. Entrevista Celso Furtado. São Paulo: Cultura, 1987.

Entrevista. Disponível em:

http://wwrodavivafapesp.br/materia/300/entrevistados/celso_furtado_1987.htm. Acesso em 21 fev. 2017.

FURTADO, R. F. (org). **Ensaio sobre cultura e o Ministério da Cultura**. Rio de Janeiro: Contraponto, Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado, 2012.

GAIO, A. **Policy formation in the European Community**: the case of culture. 2015. 338

f. Tese (Doutorado em Filosofia) - Department of Culture and Creative Industries, City University London, London, 2015. Disponível em:

<http://openaccess.city.ac.uk/13689/>. Acesso em: 6 jan. 2020.

GARAY, A., ÍÑIGUEZ, L., y Martínez L.M. La perspectiva discursiva en psicología social. **Subjetividad y procesos cognitivos**, nº 7, p. 105-130, 2005.

GETAFE. Site da Prefeitura Municipal de Getafe. Apresenta informações e dados econômicos, turísticos e históricos da cidade de Getafe na Espanha. Disponível em: <https://www.getafe.es/la-ciudad/historia/>. Acesso em: 16 dez. 2018.

GIERYN, Thomas F. A space for place in sociology. **Annu. Rev. Sociol.**, Palo Alto, CA, v. 26, p. 463–496, aug 2000.

GILBERT, N., MULKAY, M. **Opening Pandora's Box**: a sociological analysis of scientist's discourse. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. 212 p.

GOIS, A. Governo Temer corta em 43% do orçamento do Ministério da Cultura: fugindo de mim. **O Globo**. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em:

<https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/governo-temer-corta-em-43-orcamento-do-ministerio-da-cultura.html>. Acesso em 29 dez. 2019.

GORTÁRZAR, N. G. Hostilidade às artes de Bolsonaro visa debilitar conquistas da democracia, dizem ex-ministros da Cultura. **El País**, São Paulo, 2 jul. 2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/02/politica/1562090543_499034.html. Acesso em: 6 nov. 2019.

GRAY, C. Analysing cultural policy: incorrigibly plural or ontologically incompatible? **Int.J. Cult. Policy**, London, UK, v. 16, n.2, pp. 215-230, 2010. DOI: 10.1080/10286630902935160

GRÜN, R. Verbete: Capital econômico. In: CATANI, A. M. *et. al.* (Org.). **Vocabulário Bourdieu**. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. p. 107.

HABRAKEN, N. J.; GROSS, M. D. Concept design games. **Design Studies**, Oxford, v. 9, n. 3 p. 150-158, jul. 1988.

HAESBAERT, R. **Regional-global**: dilemas da região e da regionalização na geografia contemporânea. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014. 208 p.

HAJERM Maarten; LAWS, David, Ordering through discourse. **The Oxford Handbook of Public Policy**, Oxford, jun., p. 249–266, 2008.

HALFORD, S.; LEONARD, P. Place, space and time: contextualizing workplace subjectivities. **Organization Studies**, Thousand Oaks, CA, v. 27, n. 5, p. 657–676, march, 2006.

HÄYRYNEN, S. The spatial nature of cultural recognition: constructing Finnish North Karelia in the centre/ periphery dimension of cultural policy. **Int. J. Cult. Policy**, London, UK, n.9, v. 1, 2003. P.65-81, DOI: <https://doi.org/10.1080/1028663032000069176>

HERNANDEZ, R. El año rojo: Política, sociedad y cultura en 1968. **Rev. Estud.Soc.**,

Bogotá, n. 33, p. 44-54, ago. 2009. Disponível em:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-885X2009000200004&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 01 mar. 2020.

HESS, S. Como mudar de fato o financiamento à cultura. **Folha de São Paulo**, São Paulo, Caderno Opinião. São Paulo, 4 mai. 2009. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0405200909.htm>. Acesso em: 06 jun. 2017.

HOGAN, P. **Colonialism and cultural identity**: crises of tradition in the Anglophone literatures of India, Africa, and the Caribbean. Albany, NY: State University of New York Press, 2000.

IBÁÑEZ, J. Análisis sociológico de textos y discursos. **Rev. int. sociol.**, Madri, n. 1, 43(1), 119-162, 1985.

IBÁÑEZ, J. Perspectivas de la investigación social: el diseño en las tres perspectivas. En:

FERRANDO, M.G. (Comp.). **El análisis de la realidad social**: métodos y técnicas de investigación social. Madri: Alianza Editorial, 1986.

IBÁÑEZ, R. M. Análisis de documentos. IN: IBÁÑEZ, R. M.; SERRANO, G. **Pedagogía Social y Sociología de la educación**. Madri: U.N.E.D., 1985. (Ciências de la educación).

IBGE Cidades. **Site do IBGE**. Apresenta informações sobre os municípios e estados do Brasil, pesquisas do IBGE, infográficos e mapas. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>

IBGE. Sistema de Informações e Indicadores Culturais. Estudos e pesquisas. **Informação demográfica e Socioeconômica n. 18**. Rio de Janeiro: IBGE, 2003.

IBGE. **Sistema de Informações e Indicadores Culturais: 2007-2010**. Estudos e

pesquisas. Informação demográfica e Socioeconômica, n. 31. Rio de Janeiro: IBGE, 2013.

IGLESIAS, E. **Cultura, educación y desarrollo**. Assembléia Geral da Unesco. Paris: Unesco. 1997.

JAMESON, F. Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. **New Left Rev**, 146, 53-92, 1984.

JARNESS, Vegard. **Class, Status, Closure: the petropolis and cultural life**. 2013. 324 f. (Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD)). University of Bergen, Norway, 2013.

JUCÁ, B. La cultura no es prioridad en el país de Bolsonaro. **El País**, São Paulo, 21 ene, 2019. Disponível em:
https://elpais.com/cultura/2019/01/09/actualidad/1547065263_272222.html. Acesso em 21 jan. 2019.

KEATING, M. Rethinking the region: culture institutions and economic development in Catalonia and Galicia. **Eur. Reg. Stud.**, n. 8, v.3, p. 217-234, 2001. DOI:
<https://doi.org/10.1177/096977640100800304>

KEENOY, Tom; OSWICK, Cliff . Organizing textscapes. **Organ. Stud.**, Thousand Oaks, CA, v. 25, n. 1, p 135-142, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1177/0170840604038184>

KORNIS, George. A Cultura no pensamento (e na ação) de Celso Furtado: desenvolvimento, criatividade, tradição e inovação. **Novos Estudos Cebrap**, São Paulo, n. 96, jul. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/nec/n96/a12n96.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2016.

KOVACS, M. La dimensión cultural del desarrollo: evolución de los planteamientos de cultura y desarrollo a nivel internacional. IN: MARTINELLI, Alfons (Coord.) **Cultura Y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar**. Madri: Fundación Carolina; Siglo XXI, 2010.

KRAWCZYK, N.; LOMBARDI, J. C. (Orgs.). **O golpe de 2016 e a educação no Brasil**. Uberlândia: Navegando Publicações, 2018.

LAHIRE, B. Verbete: Campo. In: CATANI, A. M. *et. al.* (Org.). **Vocabulário Bourdieu**. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. p. 64-66.

LEBARON, F. Verbete: Capital. In: CATANI, A. M. *et. al.* (Org.). **Vocabulário Bourdieu**. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. p. 101-103.

LEECH, B.; GOLDSTEIN, K. Symposium: Interview Methods in Political Science. **PS Political Sci. Politics**, Cambridge, 35, n 4, p. 663-672, 2002.

LEFEBVRE, Henri. **La producción del espacio**. Madri: Capitán Swing, 2013. 464 p.

LEI ROUANET. Portal de notícias relacionadas à Lei Rouanet, Lei 8.313/91, principal mecanismo de fomento à Cultura do Brasil. 2017. Disponível em: <http://rouanet.cultura.gov.br/>. Acesso em: 15 jan. 2018

LIBÂNIO, C. de A. **Reinventando o urbano**: práticas culturais nas periferias e direito à cidade. 2017. 330 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/MMMD-AXSMXK_. Acesso em: 07 abr. 2019.

LIMA, Juliana. O caso do artista preso por ‘ato obsceno’ e os limites da liberdade artística. **Nexo Jornal**, São Paulo, 17 jul., 2017. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/07/17/O-caso-do-artista-presopor-%E2%80%98ato-obsceno%E2%80%99-e-os-limites-da-liberdade-art%C3%ADstica>. Acesso em: 31 dez. 2019.

LISBOA, S. **Razão e paixão dos mercados**: um estudo sobre a utilização do marketing cultural pelo empresariado. Belo Horizonte: C/ Arte, 1999. 114 p.

LINS, C. A produção de informação sobre os campos cultural e criativo brasileiro. In: LEITÃO,

C. MACHADO, A. F. (org.). **Por um Brasil criativo: significados, desafios e perspectivas da economia criativa brasileira**. Belo Horizonte: Código; BDMG Cultural, 2016. p.63-90.

LISTA de ministros da cultura do Brasil. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2019. Disponível em:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_ministros_da_Cultura_do_Brasil. Acesso em: 24 out 2018.

LOIOLA, E.; MIGUEZ, P. Criatividade, inovação, cultura e desenvolvimento: uma contribuição ao debate. In: BOLÃO, C. R. S.(Org.). **Cultura e desenvolvimento: reflexões à luz de Furtado**. Salvador: Edufba, 2015. p. 39-65.

MANGSET, P. The artist in Metropolis: centralisation processes and decentralisation in the artistic field. **Int. J. Cult. Policy**, London, UK, n.5, v. 1, p. 49-74, 1998. DOI:

<http://10.1080/10286639809358089>

MANGSET, P. The end of cultural policy?, **Int. J. Cult. Policy**, London, UK, 30 jul. 2018. DOI: <http://10.1080/10286632.2018.1500560>

MARCO Regulatório das organizações da sociedade civil. Brasília, DF: Enap, 2019. Disponível em:<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3845/1/MROSC%20-%20MARCO%20REGULAT%C3%93RIO%20DAS%20ORGANIZA%C3%87%C3%95ES%20DA%20SOCIEDADE%20CIVIL.pdf>. Acesso em 2 fev. 2020.

MARIA, J. Roberto Alvim será o novo diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte. **O Estado de São Paulo**, São Paulo, 18 jun. 2019. Disponível em:

<https://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,roberto-alvim-sera-o-novo-diretor-do-centro-de-artes-cenicas-da-funarte,70002879129>. Acesso em: 09 fev. 2020.

MARSTON, S. A. The Social Construction of Scale. **Prog Hum Geog**, 24, p. 219-242, 2000.

MARSTON, S. A.; SMITH, N. States, Scales and Households: Limits to Scale Thinking? A response to Brenner. **Prog Hum Geog**, 25, p. 615-619, 2001.

MARTINS, M. J. F. A lei Rouanet não cumpre o que propõe. **Carta Capital**, São Paulo, 1 mar. 2016. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/cultura/Daniel-ferreira-201ca-lei-rouanet-nao-cumpre-o-que-propoe201d>. Acesso em: 4 mar. 2018.

MAZIEIRO, G. Jair Bolsonaro diz que vai buscar "extinção da Ancine". **UOL**, São Paulo, 25 jul. 2019. Disponível em: <https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/07/25/jair-bolsonaro-diz-que-vai-buscar-extincao-da-ancine.htm>. Acesso em: 28 jan. 2020.

MENDES, H. M. **O palco de Collor**: a precarização da política cultural no governo de Fernando Collor. Rio de Janeiro: Multifoco, 2015.

MENDONÇA, H. Queermuseu: O dia em que a intolerância pegou uma exposição para Cristo. **El País**, Brasília, DF, 13 set. 2017. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html. Acesso em: 21 ago. 2019.

MINISTRO apresenta plano de ações do MinC ao presidente Temer. Cultura digital, 23 ago., 2017. Disponível: <http://culturadigital.br/mincnordeste/2017/08/23/ministro-apresenta-plano-de-aco-es-do-minc-ao-presidente-temer/>. Acesso em: 09 fev. 2020.

MISOCZKY, M. C. Ciência e política na obra de Pierre Bourdieu. In: Souza, E. M. de (Org.). **Metodologias e analíticas qualitativas em pesquisa organizacional**: uma abordagem teórico-conceitual. Vitória: EDUFES, 2014. p. 93-125. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/organizacaoepraxislibertadora/wp-content/uploads/2017/06/Ci%C3%AAncia-e-pol%C3%ADtica-na-obra-de-Pierre-Bourdieu.pdf>. Acesso em: 09 fev. 2020.

MORAES, C. A Cultura é (novamente) degolada em tempos de ajuste fiscal. **El País**, Brasília, DF, 18 mai. 2016. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/11/politica/1462998470_097192.html. Acesso em:

28 jan. 2020.

MORAIS, T. O desabafo do diretor de teatro boicotado pela esquerda. **RENOVAMídia**, João Pessoa, 12 jun. 2019. Disponível em: <https://renovamidia.com.br/o-desabafo-do-diretor-de-teatro-boicotado-pela-esquerda/>. Acesso em: 03 jan. 2019.

MORONI, J. A. O direito à participação no Governo Lula. **32nd International Conference on Social Welfare**. Brasília, DF, Icsw; Cbciss, 2006. Disponível em: https://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/seguranca-publica/artigos/artigo_moroni.pdf. 2007. Acesso: mar. 2018.

MULCAHY, K. V. Combating coloniality: the cultural policy of postcolonialism. **Int. J. Cult.**

Policy, London, UK, v. 23, i. 3, p. 1-17, mai. 2015. DOI:

<http://10.1080/10286632.2015.1043292>

MULLER, Pierre. **As políticas públicas**. Niterói: Eduf, 2018. 124p. (Universidade, v. 11).

NISZ, C. Perseguição e desmonte da cultura é a arma de Bolsonaro contra pensamento crítico. **DCM**, São Paulo, 18 set 2019. Disponível em:

<https://www.diariodocentrodomundo.com.br/perseguiacao-e-desmonte-da-cultura-e-a-arma-de-bolsonaro-contr-pensamento-critico/>. Acesso em: 20 jan 2020.

NOGUEIRA, A. TV Cultura censurou crítica a Doria e Alckmin para ‘evitar polarizações’.

UOL, São Paulo, 19 abr 2017. Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/04/1877063-tv-cultura-censurou-critica-a-doria-e-alckmin-para-evitar-polarizacoes.shtml>. Acesso em: 30 dez. 2019.

NOGUEIRA, C. Verbete: Agente. In: CATANI, A. M. *et. al.* (Org.). **Vocabulário Bourdieu**. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. p. 26-28.

NOTA do Ministério da Cidadania sobre a transferência da Secretaria Especial de cultura. Disponível em ds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/novembro/nota-do-ministerio-da-cidadania-sobre-a-transferencia-da-secretaria-especial-da-cultura. 2019.

Último acesso em janeiro/2020.

OBRA da ponte estaiada em São José chega a metade. **G1**, Rio de Janeiro, 02 out. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/10/02/obra-da-ponte-estaiada-em-sao-jose-chega-a-metade.ghtml>. Acesso em: 09 fev. 2020.

ORTÍ, A. La confrontación de modelos y niveles epistemológicos em la génesis e historia de la investigación social. En: DELGADO, J. M.; GUTIÉRREZ, Juan Gutiérrez (Ed.). **Métodos y técnica cualitativos de investigación em ciencias sociales**. Madri: Síntesis, 1994.

ORTÍNEZ, P. Llacuna i. El teatro de calle em las políticas culturales. **Firatarrega**, Barcelona, 2005. Disponível em: https://www.firatarrega.cat/media/upload/pdf/el_teatro_de_call_en_las_politicas_culturales_pau-llacuna_editora_14_9_2.pdf. Acesso em: 18 jun. 2019.

OTTO, H. S. Exposição Queer Museu promovido pelo Santander Cultural: arte ou crime? **JusBrasil**, 2017. Disponível em: <https://hyagootto.jusbrasil.com.br/artigos/497175040/exposicao-queer-museu-promovido-pelo-santander-cultural-arte-ou-crime>. Acesso em: 15 nov 2018.

PANORÁMICA de la cultura em España em 50 cifras. **El País**, Madri, 07 dez. 2018. Disponível em: https://elpais.com/cultura/2018/12/07/actualidad/1544178122_211655.html. Acesso em 15 jun. 2019.

PARQUE Tecnológico de São José dos Campos. Site do Parque Tecnológico São José dos Campos (PqTec). Apresenta conteúdo sobre ciência, tecnologia, inovação (C,T&I) e empreendedorismo, visando ao desenvolvimento competitivo e sustentável. Disponível em: <http://www.pqtec.org.br/>. Acesso em 20 jan 2020.

PASSIANI, E. ARRUDA, M. A. N. Campo cultural (Verbetes). In: CATANI, A. M. *et. al.* (Org.). **Vocabulário Pierre Bourdieu**. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. p. 71-73.

PEREIRA, H.; PRATES, V. O sujeito de bicicleta: considerações sobre o discurso cicloativista na São Paulo dos carros. **Galaxia**, São Paulo, n. 34, p. 112-124, jan.-abr. 2017. <http://dx.doi.org/10.1590/1982-2554201728705>, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/gal/n34/1519-311X-gal-34-0112.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2020.

PIRES, Henrique Medeiros. **Discurso de posse como Secretário Especial da Cultura**. Brasília DF:Secretaria Especial de Cultura, 4 jan. 2019. Disponível em <http://cultura.gov.br/henrique-pires-e-empossado-como-secretario-especial-da-cultura-nesta-sexta-feira-4/>. Acesso em: 07 abr. 2019.

PIVA, César. Palestra. **Desafios para desenvolver a cultura local** (informação verbal). Palestra proferida durante o Fórum de Cultura. São João Del Rei, MG: Proex, Ufsj, 2016. Disponível em: https://ufsj.edu.br/proex/forum_de_cultura.php. Acesso em: 30 mar 2018.
PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. IDH: Relatório de Desenvolvimento Humano. Brasília, DF: PNUD Brasil, 2004.

POLETTI, Luma. Após protestos, Temer recria Ministério da Cultura. **Congresso em Foco**, Brasília, DF, 21 abr. 2016. Disponível em: <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/temer-volta-atras-e-recria-ministerio-da-cultura/>. Acesso em: 20 mar. 2018.

PONTES, Daniel. Cultura Oficial: feudo da malandragem comunista. **Diário do Poder**, Brasília, 23 jul. 2019. Disponível em: <https://diariodopoder.com.br/cultura-oficial-feudo-da-malandragem-comunista/>. Acesso em: 29 jan. 2020.

PRASAD, P. 2005. **Crafting qualitative research: working in the postpositivist traditions**. Armonk, NY: Sharpe, 2005.

PRATA, Leticia Cardoso. SIMÕES, Janaína Machado. A Configuração do Movimento Ocupa MinC no Rio de Janeiro. In: **CONGRESSO DE ADMINISTRAÇÃO, SOCIEDADE E INOVAÇÃO**, 12, 2017, Petrópolis. Disponível em:

<https://even3.blob.core.windows.net/anais/64312.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2018.

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. 1º. **Diagnóstico da área cultural de Belo Horizonte**. Belo Horizonte, Pbh; Vox mercado, 1996.

QUIRKE, L. Rogue resistance: sidestepping isomorphic pressure in a patchy institutional field. **Organ. Stud.**, Thousand Oaks, CA, v. 34, p. 1675-1699, 2013.

RAFFAINI, P. T. **Esculpindo a cultura na forma Brasil**: o Departamento de Cultura de São Paulo (1935–1938). 1999. 143 f. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.

REGINA Duarte aceita convite e diz que inicia período de testes na secretaria de Cultura. **Diário de Pernambuco**, Recife, 20 jan. 2020, Disponível em:

<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/politica/2020/01/regina-duarte-aceita-convite-e-diz-que-inicia-periodo-de-testes-na-sec.html>. Acessado em: 29 jan. 2020.

REGINA Duarte tem dívida de R\$ 319,6 mil com a Lei Rouanet: Ministério da Cultura reprovou a prestação de contas de um dos projetos da empresa da atriz, em 2018. **Catraca Livre**, Caderno Cidadania, [São Paulo], 24 jan. 2020. Disponível em:

<https://catracalivre.com.br/cidadania/regina-duarte-tem-divida-de-r-3196-mil-com-a-lei-rouanet/>. Acesso em: 01 fev. 2020.

REIS, Luiz Felipe. Ministério da Cultura chega ao fim e muitas dúvidas inquietam o setor.

O Globo, Rio de Janeiro, 13 mai. 2016. Disponível em:

<https://oglobo.globo.com/cultura/ministerio-da-cultura-chega-ao-fim-muitas-duvidas-inquietam-setor-19295699>. Acesso em: 06 jun. 2017.

REVELANDO OS BRASIS. Site do Revelando os Brasis, projeto de formação e inclusão audiovisual para moradores de pequenas cidades do país, realizado pelo Instituto Marlin Azul, com patrocínio da Petrobras e parceria do Canal Futura. 2020. Disponível em:

<https://www.revelandoosbrasis.com.br/>. Acesso em: 12 nov. 2019.

REVERBEL, Paula. MBL, ruralistas e evangélicos se unem por agenda liberal. **Folha de São Paulo**, Folha de São Paulo, 2 maio 2016. Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1766785-mbl-ruralistas-e-evangelicos-se-unem-por-agenda-liberal.shtml>. Acesso em: 28 jun. 2018.

REVILLA, Juan Carlos, TOVAR, Francisco. J. La (re)producción narrativa de la identidad laboral y sus condiciones de posibilidad. In: CRESPO, Eduardo, RODRIGUEZ, Carlos Prieto; PASCAL, Amparo Serrano (eds.): **Trabajo, subjetividad y ciudadanía**: paradojas del empleo en una sociedad en transformación. Madri: Complutense, 2009. pp. 113-138.

RIFKIN, Jeremy. **The age of access**: how the shift from ownership to access is transforming modern life. London: Penguin Books, 2000. 320 p. (Penguin Business Library).

RODRIGUES, Leo. Contra Michel Temer, artistas ocupam sede da Funarte em BH.

Agência Brasil, Brasília, DF, 16 mai. 2016. Disponível em:

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-05/contra-michel-temer-artistas-ocupam_sede-da-funarte-em-bh. Acesso em 15 ago. 2018

RONCOLATO, Murilo. **Lei Rouanet**: os acertos e os erros do incentivo à cultura no Brasil. **Nexo Jornal**, São Paulo, 06 de out. 2017. Disponível em:

https://www.nexojornal.com.br/explicado/2016/10/06/Lei-Rouanet-os-acertos-e-os-erros-do_incentivo-%C3%A0-cultura-no-Brasil. Acesso em: 21 ago. 2019.

ROSENLUND, L. **Social structures and change**: applying Pierre Bourdieu's approach and analytic framework. Stavanger, NOR: Høgsk, 2000. 390 p.

ROTENBERG, Robert, MCDONOGH, Gary W. **The Cultural meaning of urban space**. Santa Barbara: ABC-Clio, 1993. 226 p. (Contemporary Urban Studies).

RUBIM, A. A. C. Políticas culturais no Brasil: tristes tradições, enormes desafios. IN:

RUBIM, A. A. C.; BARBALHO, A. A. **Políticas culturais Brasil**. Salvador, BA:

Edufba; 2007. p.11-36

RUBIM, A. A. C. Políticas culturais no primeiro governo Dilma: patamar rebaixado. In: RUBIM, A. A. C.; BARBALHO, A. A.; CALABRE, L. (org.) **Políticas culturais no governo Dilma**. Salvador: EDUFBA, 2015. p. 11-32.

SACHS, J. **El Fin de la pobreza: cómo conseguirlo en nuestro tempo**. [Madrid]: Debosillo, 2007.

SALAMANCA. Site da Fundação Salamanca: Cidade da Cultura e do Conhecimento. Salamanca, ES, 2019. Disponível em: <https://www.ciudaddecultura.org/>. Acesso em: 18 mai. 2019.

SANTOS, A. O. de A. Celso Furtado, Ministro da Cultura. Belo Horizonte. 2012. Disponível em: https://celsofurtado.phl-net.com.br/artigos_scf/Angelo_Oswaldo_Araujo.pdf. Acesso em: 08 abr. 2019.

SANTOS, M. **A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção**. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2006.

SANTOS, M. **Da totalidade ao lugar**. São Paulo: Edusp, 2005.

SANTOS, M. **Por Uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal**. São Paulo: Record, 2000.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Câmara Municipal. LEI Nº 5441, de 04/08/1999. Autoriza o fechamento normalizado de loteamentos, vilas e ruas sem saída situadas unicamente em áreas residenciais, estabelecendo o acesso controlado à essas áreas e dá outras providências. **Diário Oficial**, São José dos Campos, 04 ago. 1999. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-jose-dos-campos/lei-ordinaria/1999/545/5441/lei-organica-sao-jose-dos-campos-sp>. Acesso em: 09 fev. 2020

SÃO José e Taubaté estão entre as 20 cidades do país em qualidade de vida. **O Vale**, 21 fev. 2020. Disponível em: https://www.ovale.com.br/_conteudo/_conteudo/nossa_regiao/2020/02/97935-sao-jose-e-taubate-estao-entre-as-20-cidades-do-pais-em-qualidade-de-

vida.html?fbclid=IwAR1bozxYD8FcC55O5wa1R848FxYiXzM6QGcCQoCx0U9-seKYvIw1iYZkN10. Acesso em: 09 fev. 2020.

SAVAZONI, R.; COHN, S. (Org.). **Cultura digital.br**. Rio de Janeiro: Azougue, 2009. 315 p.

SCHATZMAN, L.; STRAUSS, A. **Field research**: strategies for a natural Sociology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973. 160 p.

SCHELLING, V. **A presença do povo na cultura brasileira**: ensaio sobre o pensamento de Mário de Andrade e Paulo Freire. Campinas, SP: Unicamp, 1991. 421 p.

SECRETÁRIA de Barjas tenta intimidar artistas com inquérito policial. Piracicaba, SP: FNDC, 18 abr 2017. Disponível em: <http://www.fndc.org.br/clipping/secretaria-de-barjas-tenta-intimidar-artistas-com-inquerito-policial-952945/>. Acesso em 17 set 2019.

SECRETÁRIO da cultura de Bolsonaro copia Goebbels em discurso. **Jornalistas Livres**, São Paulo, 17 jan. 2020. Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/exclusivo-secretario-da-cultura-de-bolsonaro-copia-goebbels-em-discurso/?fbclid=IwAR0CM0o3rhg6KPdhTHozLdoCfosFdk2WVpis2RkrRjDzkDAgQpe-VC5UrW4>. Acesso em: 02 fev. 2020.

SEMPERE, Alfons Martinell. Aportaciones de la cultura al desarrollo y a la lucha contra la pobreza. In: MARTINELL, A. (Org.). **Cultura y desarrollo**: un compromiso para la libertad y el bienestar. Madri: Siglo XXI, Fundación Carolina, 2010.

SEN, A. **La cultura como base del desarrollo contemporáneo**. México: Instituto Veracruzano de Cultura, 1998.

SERVIDORES do MinC emitem nota de repúdio a ‘aparelhamento’ da pasta. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 5 abril 2017. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/04/1873084-servidores-do-minc-emitem-nota-de-repudio-a-aparelhamento-da-pasta.shtml>). Acesso em 22 set 2019.

SERVILHA, M. **Quem precisa de região?:** o espaço (dividido) em disputa. Rio de Janeiro: Consequência, 2015. 400 p.

SESI. **Estudo das leis de Incentivo à cultura:** leis estaduais e de municípios de capitais. Uma pesquisa comparativa. Leis Parte 1. Volume 4. Brasília. 2007.

SILVA, J. A. **Comentário contextual à Constituição.** São Paulo: Malheiros, 2006. 1023 p.

SIMIS, A. **A política cultural como política pública.** ENCONTRO DE ESTUDOS

MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA, 3, 2007, Salvador, BA. *Anais ...* Salvador, BA:

UFBa, 2007, Salvador, BA. Anais [...]. Salvador, BA: Faculdade de Comunicação da UFBa, 2007. Disponível em: <http://www.cult.ufba.br/enecult2007/AnitaSimis.pdf>. Acesso em: 10 fev 2020.

SMITH, N. Contornos de uma política especializada: veículos dos sem-teto e produção da escala geográfica; In: ARANTES, Antônio (org.). **O espaço da diferença.** São Paulo: Papirus, 2000. p. 133-159.

SMITH, N. Homeless/global: scaling places. In: BIRD, J. *et al.* (ed). **Mapping the futures:**

local cultures, global change. London: Routledge, 1993. p. 87-119.

SMITH, N. Remaking scale: competition and cooperation in prenational and postnational Europe. In: ESKELINEN, H.; SNICKARS, F. (ed). **Competitive european peripheries.** Berlin: Springer, 1995. p. 59-74.

SOUTO MAIOR, S. Lenine diz que governo Bolsonaro é “miope”, mas a “cultura brasileira é sobrevivente”. **Jornal da Paraíba**, João Pessoa, 26 jul, 2019. Disponível em: <http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/suetoni/2019/07/26/lenine-diz-que-governo-bolsonaro-e-miope-mas-a-cultura-brasileira-e-sobrevivente/>. Acesso em: 09 fev. 2020.

SOUZA, M. J. L. de. O território: sobre o espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: CASTRO, I. E. de; GOMES, P. C. da C.; CORRÊA, R.L. (Eds). **Geografia conceitos e temas**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.

SOUZA, M. L. Território da divergência (e da confusão): em torno das imprecisas fronteiras de um conceito fundamental. In: SAQUET, Marcos Aurélio; SPOSITO, Eliseu Savério (ed.). **Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos**. São Paulo: Expressão Popular, 2009.

SOUZA, Renata de Paula. DANTAS, Fernanda. Políticas culturais para o audiovisual no Brasil: notas sobre os governos Lula e Dilma. **Seminário Internacional de Políticas Culturais. Fundação Casa Rui Barbosa**. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: https://www.academia.edu/14548506/POL%C3%8DTICAS_CULTURAIS_PARA_O_AUDIOVISUAL_NO_BRASIL_NOTAS_SOBRE_OS_GOVERNOS_LULA_E_DILMA?auto=download Acesso em: 14 jan. 2019.

SPINK, P. O lugar do lugar na análise organizacional. **Rev. adm. contemp.**, Curitiba, v. 5, n. spe, p. 11-34, 2001. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552001000500002. Acesso em: 17 mai. 2019.

STIGLITZ, J. **El malestar en la globalización**, Madri: Taurus, 2002. 448 p.

STYCER, M. Sorriso de Regina Duarte pode fazer o governo Bolsonaro parecer mais normal do que é. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 24 jan. 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/01/sorriso-de-regina-duarte-pode-fazer-o-governo-bolsonaro-parecer-mais-normal-do-que-e.shtml>. Acessado em: 29 jan. 2020

SWYNGEDOUW, E. Territorial organization and the space/ technology Nexus, **TIBG-Transactions**, London, UK, v. 17, n. 4, p. 417-433, 1992.

TEMER decide recriar o Ministério da Cultura. **Jornal O Globo**, Rio de Janeiro, 21 maio 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/temer-decide-recriar-ministerio-da-cultura-anuncio-deve-ser-na-terca.html>. Acesso em: 04 mar. 2017.

TEMER volta atrás e anuncia a recriação do Ministério da Cultura. **Jornal Nacional**, Rio de Janeiro, 21 mai. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/05/michel-temer-volta-atras-e-anuncia-recriacao-do-ministerio-da-cultura.html>). Acesso em: 19 mai. 2019.

TUAN, Y. Space and place: humanistic perspective. In: GALE, S.; GUNNAR, O. **Philosophy in geography**. New York: Springer, 1979. p. 387–427.

TURINO, C. **Ponto de cultura**: o Brasil de baixo para cima. 2.ed. São Paulo: Anita Garibaldi, 2010.

TURINO, C. Por onde andam os Pontos de Cultura?: vida, morte e ressurreição. **Le Monde Diplomatique Brasil**, São Paulo, 03 abr. 2017. Disponível em: <https://diplomatie.org.br/por-onde-andam-os-pontos-de-cultura/>. Acesso em 09 fev. 2020.

UNCTAD. **Creative economy**: report 2008. Geneva: UNCTAD, 2008. Disponível em: https://unctad.org/en/Docs/ditc20082cer_en.pdf. Acesso em: 01 out. 2019.

UNESCO. Conferência Geral. (fourteenth session). Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural. Paris: Unesco, 2001. Disponível em: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_pt.pdf. Acesso em 14 jan. 2019.

UNESCO. Conferência Intergovernamental de Estocolmo sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento. Paris: Unesco: 1998.

UNESCO. **Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales**. Aprobada por la 33ª Reunión de la Conferencia General de la

UNESCO. Paris, 20 oct. 2005. Disponível em:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919_spa. Acesso em: 21 mai. 2019.

UNESCO. **Declaração do México**, 1985. IN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Cartas Patrimoniais. 3 ed. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004. Disponível em:

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20do%20Mexico%201985.pdf>. Acesso em 19 mar. 2019.

UNESCO. **Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de Jomtien – 1990)**. Jomtien, TA, 1990. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos-conferencia-de-jomtien-1990>. Acesso em: 7 ago. 2019.

UNESCO. General Conference (fourteenth session). **Declaration of Principles of International Cultural Co-operation**. Paris: Unesco, 1967. Disponível em:

[http://portal.unesco.org/en/ev.php_](http://portal.unesco.org/en/ev.php_URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)

[URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html](http://portal.unesco.org/en/ev.php_URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html). Acesso em 14 jan. 2019.

URRACO, M. La metodología cualitativa para la investigación em Ciencias Sociales: una aproximación “mediográfica”. **Intersticios**, Madri, v. 1, p. 99-126. 2007.

VALERY, Gabriel. Com censura e cerco à arte, Bolsonaro repete ditadura, que temia a cultura. **RBA**, São Paulo, 19 jul. 2019. Disponível em:

<https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2019/07/bolsonaro-ancine-cultura-censura/>. Acesso em: 30 jul. 2019.

VALLES, M.S. **Técnicas cualitativas de investigación social**: reflexión metodológica y práctica professional. Madri: Síntesis, 1997.

VANSINA, J. A tradição oral e sua metodologia. In: KI-ZERBO, J. (Coord.) **História geral da África, volume I**: metodologia e pré-história da África. São Paulo: Cortez, 1982,

p. 157- 179.

VENTURA, T. Notas sobre Política Cultural Contemporânea: dossiê nacional. **Revista Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, n. 15, p. 77-90, jan.-abr. 2005. Disponível em: http://www.forumrio.uerj.br/documentos/revista_15/15_dossie_tereza_ventura.pdf. Acesso em: 31 mar. 2017.

VIEIRA, S. **Sugestão de tornar o funk uma manifestação criminosa é rejeitada**. Agência Senado, Brasília, DF, 20 set. 2017. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/09/20/sugestao-de-tornar-o-funk-uma-manifestacao-criminosa-e-rejeitada>. Acesso em: 14 mai. 2019.

VIVES, A. A, PICO, A. A. ARÉVALO, E. B. Cultura y desarrollo: intersecciones vigentes desde una revisión conceptual reflexiva. In: **Cultura y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar**. Siglo XXI, Fundación Carolina, 2010. p. 75-90

WACQUANT, L.J.D. Esclarecer o habitus. **Educ. ling.**, São Paulo, v. 10, n. 16, p. 63-71, 2004.

WEFFORT, F; SOUZA, M. **Um olhar sobre a cultura brasileira**. Brasília: Funarte, 1998.

YÚDICE, G. **El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global**. Barcelona: Gedisa, 2002.

ZANETTI, V.; PAPALI, M. A. C. R.; COSTA, S. M. F. Uma análise geo-histórica da construção de um mito em São José dos Campos (SP) entre 1930 e 1964. *urbe, Rev. Bras. Gest. Urbana*, Curitiba, v. 9, n. 2 May-/Aug. 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-33692017000200244. Acesso em: 14 jul 2019. DOI: 0.1590/2175-3369.009.002.ao07.

ZIMMER, A.; S. T. Cultural policies and the Welfare State: the cases of Sweden, Germany, and the United States. **J Art Manag Law Soc**, London, UK, v. 26, n. 3, pp.167–194, 1996. DOI: 10.1080/ 10632921.1996.9942961.